

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Praxislupe Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten Förderung von betroffenen Jugendlichen im Zyklus 3

eingereicht von: Laura Tosoni

Begleitung: Brigitte Hepberger

Datum der Abgabe: 9. Mai 2023

Für

Dhanuschan

Adrian

Patriot

Gonzalo

Aaliyah

Rojhat

Vildan

Florence

Faniel

Raman

Joya

Meine ehemaligen und gegenwärtigen Schülerinnen und Schüler mit LRS

Abstract

Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) stellen eine der häufigsten Lernstörungen dar und können langfristige Auswirkungen auf Bildungserfolg und berufliche Perspektiven haben. Deshalb ist es im Zyklus 3 zentral, angemessene und effektive Förderung anzubieten. Diese Masterarbeit befasst sich mit der Förderpraxis im Zyklus 3. Als Grundlage dient eine systematische Literaturanalyse von Metastudien zu Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Dabei werden die Förderung von Lernenden mit LRS, Faktoren, die die Förderung beeinflussen und Förderkomponenten, ins Zentrum der Untersuchung gerückt. Des Weiteren wurden Interviews mit Praxisexperten des Zyklus 3 durchgeführt und durch eine qualitative Inhaltsanalyse auf Einsatz der fokussierten Bereiche der LRS-Förderung untersucht. Diese Masterarbeit zeigt Schnittstellen zwischen Theorie, Empirie und Praxis der LRS-Förderung im Zyklus 3 auf und bezieht auch unerwartete Konzepte der praktischen LRS-Förderung ein.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	1
1.1	Vorgehen	1
1.2	Ziele	2
1.2.1	Persönliches Ziel	2
2	Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1	Schriftspracherwerb.....	3
2.2	Modelle zum Lesen und zur Rechtschreibung	4
2.2.1	Die Entwicklung des Lesens	4
2.2.2	Die Entwicklung des Rechtschreibens	5
2.2.3	Modelle zum Leseprozess.....	6
2.2.4	Modelle zum Rechtschreibprozess	8
2.3	Zusammenhang Modelle Lese- und Rechtschreibprozess und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.....	10
2.3.1	Problem der Früherkennung von Schriftspracherwerbsstörungen	10
2.4	Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.....	11
2.4.1	Begrifflichkeit: LRS-Schwierigkeiten, Störung, Schwäche oder Legasthenie?	11
2.4.2	Definition.....	11
2.4.3	Klassifikation.....	13
2.4.4	LRS-Diagnostik.....	15
2.4.5	Ursachen der LRS	19
2.5	Förderung bei LRS	29
2.5.1	Evidenzbasierte Komponenten der LRS-Förderung	29
2.5.2	Evidenzbasierte Faktoren der LRS-Förderung	35
2.5.3	Herausforderungen im Umgang mit Lernenden mit LRS	37
2.5.4	Unterstützung von Lernenden mit LRS	40
3	Ziel und Fragestellung	43
4	Forschungsmethode – Qualitative Forschung	44
4.1	Vorgehen	44
4.2	Gütekriterien qualitativer Forschung	44
4.3	Literaturanalyse	45
4.3.1	Hermeneutik	45
4.3.2	Wissenschaftliche Aussagen - Literaturkorpus	46
4.4	Qualitative Inhaltsanalyse	46
4.4.1	Kategorienbildung.....	48
4.4.2	Leitfadeninterviews mit Praxisexperten	52
4.5	Begründung der Forschungsmethode.....	56
5	Ergebnisse.....	57
5.1	Erläuterungen zur Ergebnisdarstellung	58

5.2	Fokus 1: Haltung und Werte der Praxisexperten bezüglich LRS	58
5.2.1	Definition von LRS	58
5.2.2	Schwerpunkt der LRS-Förderung.....	59
5.3	Fokus 2: Förderplanung und deren Einflussfaktoren	60
5.3.1	Symptomorientierte Förderung.....	60
5.3.2	Evidenzbasierte Förderfaktoren	62
5.3.3	Weitere Förderfaktoren.....	66
5.4	Fokus 3: Förderprogramme und -material.....	71
5.4.1	Spezifisch erwähntes Fördermaterial	71
5.4.2	Aufgabentypen und Übungen.....	73
5.5	Fokus 4: Schülerinnen und Schüler	83
5.5.1	Herausforderungen.....	83
5.5.2	Unterstützung und Hilfsmittel.....	86
5.5.3	Umgang mit Fehlern	87
5.5.4	Schlüsselmomente	88
6	Diskussion der Ergebnisse	89
6.1	Zielüberprüfung	89
6.2	Beantwortung der Fragestellungen	90
6.2.1	Bedeutung von LRS und Schwerpunkt der Förderung	90
6.2.2	Interpretation der Ergebnisse zur Bedeutung von LRS und dem Schwerpunkt der Förderung	90
6.2.3	Einflussfaktoren der LRS-Förderung.....	91
6.2.4	Interpretation der Ergebnisse zu den Einflussfaktoren der LRS-Förderung	95
6.2.5	Förderkomponenten der LRS-Förderung	101
6.2.6	Interpretation der Ergebnisse zu den Förderkomponenten der LRS-Förderung	103
6.2.7	Herausforderungen der LRS-Förderung	106
6.2.8	Interpretation der Ergebnisse zu den Herausforderungen der LRS-Förderung.....	107
6.2.9	Unterstützung in der LRS-Förderung	109
6.2.10	Interpretation der Ergebnisse zur Unterstützung in der LRS-Förderung	110
6.3	Evaluation des Forschungsprozesses.....	111
6.3.1	Limitationen der Forschung	112
7	Ausblick	113
7.1	Implikationen für die Praxis	114
7.2	Professionalisierung	116
8	Literaturverzeichnis	118
9	Sekundärliteratur	122
10	Tabellenverzeichnis.....	136
11	Abbildungsverzeichnis.....	137

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LRS	Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
MAXQDA	Software für qualitative Datenanalyse
Kap.	Kapitel
SHP	Schulische Heilpädagogin und schulischer Heilpädagoge
SSA	Schulsozialarbeiter*in
SuS	Schülerinnen und Schüler
vgl.	vergleiche

Danksagung

Zuerst möchte ich mich herzlich bei den fünf Lehrpersonen bedanken, die sich bereit erklärt haben, ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um die LRS-Förderung mit mir zu teilen. Ohne sie, wäre das Schreiben dieser Masterarbeit nicht möglich gewesen.

Auch meiner Betreuerin, Brigitte Hepberger, gilt ein grosser Dank für die Expertise und Unterstützung während dem gesamtem Entstehungsprozess dieser Arbeit.

Meiner Familie, meinem Partner und meinen Freunden möchte ich hier auch danke sagen, für die vielen unterstützenden Gespräche und positive Bekräftigung während dieser intensiven Zeit. Ein besonderer Dank gilt meiner Mutter Heidi und meinem Freund Reto für das Lektorat, meinem Vater Ivo für die Gestaltung des Titelblatts und meinem Bruder Luca für die Beratung zum Ergebnisteil.

1 Ausgangslage

Seit bald fünf Jahren arbeite ich mit Jugendlichen des Zyklus 3 und bin als Klassenlehrerin der Klein-/Werkklasse tätig. Sehr schnell ist mir aufgefallen, dass diverse Schüler*innen meiner Klasse Schwierigkeiten im Sprachbereich, geringe Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, aufweisen. Neben einigen, die in diesem Bereich als «schwach» galten, lag bei anderen Lernenden eine Diagnose einer Lese- und Rechtschreibstörung vor. Studien sprechen von einer Prävalenz von 2-9% einer isolierten Rechtschreibstörung, 4-7% einer isolierten Lesestörung und einer kombinierten Lese- und Rechtschreibstörung von 2-6% (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 9). Im Schulalltag ist es also sehr wahrscheinlich, dass man betroffene Lernende unterrichtet oder im Rahmen einer Förderung unterstützt.

Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist ein Thema von grosser Relevanz für alle Lehrpersonen, besonders aber auch für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, da sie häufig bei Kindern und Jugendlichen auftritt und sich stark auf deren schulische Leistung und psychosoziales Wohlbefinden auswirken kann. Die Broschüre zum CAS Effektive Förderung bei LRS der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich führt weiter aus: „Der Leidensdruck der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist oft gross. [...] Schulische Heilpädagog*innen, [...] und Klassenlehrpersonen sind – mit unterschiedlichem Fokus – für eine angemessene Förderung und Therapie zuständig“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023a).

Wir sind eine sehr literarische Gesellschaft. Bei uns läuft ein Grossteil der Kommunikation über die Schriftsprache. Liegt nun im Lesen und Schreiben eine Schwäche oder gar eine Störung vor, schlägt sich dies nicht nur im Fachbereich Deutsch nieder: Schüler*innen mit Defizit in diesen Bereichen sind auch in ihrer Partizipation in anderen Fachbereichen gehemmt, da Aufträge, das Unterrichtsgeschehen und auch Tests hauptsächlich durch die Schriftsprache geprägt sind oder ganz über sie laufen. Die Schriftsprache gilt gar als Schlüsselkompetenz in unserem formalen Bildungssystem (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. VII).

Aus diesem Grund wurde mir schnell klar, dass die Jugendlichen meiner Klasse mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten in diesem Bereich besonderen Förderbedarf aufweisen, was mich nun veranlasst, dieses Thema im Rahmen meiner Masterarbeit zu bearbeiten.

1.1 Vorgehen

In dieser Masterarbeit stehen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und deren Förderung im Zyklus 3 im Zentrum. Zunächst wird dieses Thema in den theoretischen Bezugsrahmen eingebettet, damit die für diese Forschung relevanten Aspekte in den Fokus gerückt werden.

Basis der Thematik bildet der Schriftspracherwerb. Zum vertieften Verständnis müssen danach verschiedene Modelle zum Lesen und Rechtschreiben herangezogen werden, bevor genauer auf Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten eingegangen werden kann. Hauptthematik der Arbeit sind die evidenzbasierten Förderkomponenten der Lese- und Rechtschreibförderung und deren Faktoren. Dazu

kommen auch Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten der LRS-Förderung. Diese Aspekte der LRS-Förderung werden durch eine systematische Literaturanalyse herausgearbeitet.

Im Rahmen einer qualitativen Forschung werden diese evidenzbasierten oder theoretisch hergeleiteten Aspekte und mit Hilfe von Interviews mit Praxisexperten des Zyklus 3 auf ihre Relevanz und ihren Einsatz überprüft. Die Praxis der LRS-Förderung wird folglich unter die Lupe genommen, wie auf dem Titelblatt dargestellt.

1.2 Ziele

Diese Masterarbeit hat zum Ziel, die Förderung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aus einer theoretischen und evidenzgeleiteten Perspektive zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf dem Zyklus 3 gesetzt. Die aus der Theorie und Forschung herausgearbeiteten Konzepte sollen danach auf ihren Einsatz in der Praxis überprüft werden. So soll ein Vergleich zwischen Praxis und Empirie ermöglicht werden, welcher aufzeigt, welche Konzepte in der Praxis berücksichtigt werden. Daneben können so aber auch ergänzende Konzepte auftauchen, welche in der Praxis der LRS-Förderung von Bedeutung sind. Dies bietet eine mögliche Ausgangslage für weitere Forschung.

1.2.1 Persönliches Ziel

Das persönliche Ziel ist die Vertiefung in die Thematik des Schriftspracherwerbs, ein Verständnis über die Prozesse beim Lesen und Schreiben sowie die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten als Beeinträchtigung in diesem Bereich. Die LRS-Förderung im Zentrum dieser Arbeit zeigt den Wissensdurst auf, Kenntnisse über die Förderung und Unterstützung meiner betroffenen Jugendlichen zu erlangen. Das Ziel ist hier die Gewinnung von Erkenntnissen aus der Theorie und Forschung um meine Jugendlichen mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Schulalltag besser und gezielter zu fördern.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen dieser Masterarbeit dargestellt.

Dabei wird zunächst auf den Schriftspracherwerb eingegangen, da dieser die Basis der Thematik der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bildet. Danach werden verschiedene Modelle zum Lesen und Rechtschreiben vorgestellt, sowie deren Bezug zu Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beschrieben. Dabei wird das Problem rund um die Früherkennung von Schriftspracherwerbsstörungen angeführt.

Anschließend werden Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten definiert, wobei auch deren Klassifikation vorgestellt wird. Das Thema der LRS-Diagnostik schliesst an die Klassifikation an. Darauf folgen die Ursachen der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.

Den Abschluss des Kapitels bildet die LRS-Förderung: Dabei werden die evidenzbasierten Förderkomponenten ebendieser vorgestellt, sowie die Faktoren, welche die Förderung beeinflussen. Danach folgen Herausforderungen im Umgang mit Lernenden mit LRS. Dieses Kapitel widmet sich der LRS in Kombination mit emotional-sozial auffälligem Verhalten. Zuletzt wird die Unterstützung von Lernenden mit LRS im Schulalltag thematisiert.

2.1 Schriftspracherwerb

Da in dieser Masterarbeit die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Zentrum stehen, ist es zunächst sinnvoll, einen Blick auf den Schriftspracherwerb zu werfen: Kinder begegnen der Schriftsprache bereits, bevor sie Lesen und Schreiben lernen. Der Prozess des Schriftspracherwerbs beginnt nach Herné und Löffler (2014) bereits damit, dass Kinder erkennen, dass die Zeichen im Buch, welches die Bezugspersonen ihnen vorlesen, für etwas stehen und sie bald selber mit dem Vorlesen starten. Danach entstehen erste Kritzeleien, welche sie geschrieben und mit Bedeutung versehen haben (Herné & Löffler, 2014, S. 12). Nach Klicpera et al. (2020) kann dieser Prozess als metalinguistische Bewusstheit zusammengefasst werden: Dazu zählt die Wortbewusstheit, das Wort als Grundeinheit der Sprache, die syntaktische Bewusstheit, das Umstellen von Wörtern in Sätzen oder das Erfinden von Sätzen zu vorgegebenen Wörtern und die pragmatische Bewusstheit, auf die Verständlichkeit einer Aussage und auf die Struktur eines Textes zu achten (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020, S. 20 f.)

Eine weitere metalinguistische Komponente ist die phonologische Bewusstheit. Mayer (2021) erklärt, dass die phonologische Bewusstheit ein vielschichtiges Konstrukt darstellt, welches diverse Teilkomponenten mit unterschiedlich komplexen Anforderungen an die metasprachlich-kognitiven Fähigkeiten und das Arbeitsgedächtnis aufweist. Zudem unterliegt die phonologische Bewusstheit einem Entwicklungsprozess. Mayer stützt sich auf Schneider et al. (1994) und Schneider (2000) und benennt das Identifizieren von Einheiten der Sprache, wie Wörter in Sätzen oder Silben in Wörtern zu unterscheiden, Reime zu bilden und zu erkennen, sowie Phoneme zu erfassen, als phonologische Bewusstheit (Mayer, 2021, S. 79).

Nach Klicpera et al. (2020) ist das natürliche Interesse von Kindern an der Schrift und die Zuordnung der Bedeutung beispielsweise von bekannten Schriftzügen oder Logos vom eigentlichen Prozess des

Lesenlernens abzugrenzen, da die systematische Einführung der Schriftsprache meist erst mit dem Schuleintritt beginnt (Klicpera et al., 2020, S. 27)

Die Struktur des Schriftspracherwerbs veranschaulicht folgende Tabelle nach Scheerer-Neumann (2018), welche sich dabei auf Frith (1986), Scheerer-Neumann (1989, 1996), Seymour & Elder (1986) und Ehri (1992) bezieht. Dabei bildet die erste Stufe die logographische, wobei erste Wörter anhand der visuellen Merkmale erkannt werden. Mit dem Schuleintritt beginnt die alphabetische Phase, wobei zunächst die Lautorientierung der Schrift im Vordergrund steht. Danach werden auch orthographische Strukturen gelernt und benutzt. Schon beim Erlernen der alphabetischen Strategie werden wortspezifische Eintragungen als Sichtwörter (Lesen) und Lernwörter (Rechtschreibung) im orthographischen Lexikon gespeichert (Scheerer-Neumann, 2018, S. 62 f.).

Entwicklungsstufe/ Strategie	Lesen	Rechtschreiben
logographisch (direkt)	Erkennen von Wörtern an visuellen Merkmalen/einzelnen Buchstaben	Auswendiglernen der Buchstaben weniger Wörter (z. B. Namen)
alphabetisch (indirekt)	Erlesen auf der Basis von G-Ph-K	lautorientiertes Schreiben auf der Basis von Ph-G-K
orthographisch (indirekt)	Lesen auf der Basis größerer Einheiten (Silben, Morpheme) und orthographischer Strukturen	alphabetisches Schreiben, überformt durch orthographische Strukturen
Speichern im und Abrufen aus dem orthographischen Lexikon dominiert (direkt)	Sichtwörter	Lernwörter

Abbildung 1 Stufenmodell des Schriftspracherwerbs Scheerer-Neumann (2018) S. 62 in Anlehnung an Frith (1986), Scheerer-Neumann (1989, 1996), Seymour & Elder (1986) und Ehri (1992)

2.2 Modelle zum Lesen und zur Rechtschreibung

Das Erlernen der Schriftsprache kann mit Hilfe der Phasenmodelle zur Lese- und Rechtschreibentwicklung veranschaulicht werden.

2.2.1 Die Entwicklung des Lesens

Beim Lesen werden hierzu meist die Modelle von Frith (1985) und von Ehri (1999) herangezogen (Klicpera et al., 2020, S. 28 ff.). Daneben steht das Kompetenzentwicklungsmodell des Lesens, welches davon ausgeht, dass es «[...] über die Benutzung immer größerer Einheiten beim phonologischen Rekodieren sowie vor allem über den Aufbau eines mentalen Lexikons – zu einer ständigen Automatisierung des Lesens» kommt (Klicpera et al., 2020, S. 29).

Klicpera et al. (2020) erörtern, dass das Modell mit dem Erstleseunterricht beginnt, da im deutschen Sprachraum meist geringe Lesekenntnisse über die Schrift vorhanden sind. Der reife Leser kann das Worterkennen über einen direkten Zugriff zum «mental Lexikon» steuern, wo die Wörter mit ihrem Schriftbild, ihrer Bedeutung und Aussprache gespeichert sind. Zudem ist es möglich, ein Wort mit Hilfe der «phonologischen Rekodierung» zu erschliessen, wobei das Wort in Sequenzen aus der Buchstabenfolge erlesen wird. Neue Wörter können folglich nur über den Weg der «phonologischen

Rekodierung» erschlossen werden, wobei dieser gegenüber dem Zugriff zum «mentalen Lexikon» als langsamer erachtet wird (Klicpera et al., 2020, S. 28 ff.).

Über die Benutzung immer grösserer Einheiten beim phonologischen Rekodieren und den Aufbau eines mentalen Lexikons kommt es zu einer Automatisierung des Lesens. „Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne (Phonembewusstheit) und, etwa ab der 2. Klasse, auch Silben- und Morphembewusstheit bilden sich heraus“ (Klicpera et al., 2020, S. 29). Alle Prozesse automatisieren sich über die Zeit, wobei die Basiskompetenzen (links) und die Einflussfaktoren (rechts) steuern, wie die Fortschritte im Leseprozess verlaufen. „Diese Faktoren moderieren ihre Effekte gegenseitig und ergeben so eine bestimmte Bandbreite für die mögliche Entwicklung eines Kindes zu einem gegebenen Zeitpunkt“ (Klicpera et al., 2020, S. 29). Dies ist auch in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 2 Kompetenzentwicklungsmodell des Lesens nach Klicpera et al. (2020) S. 29

2.2.2 Die Entwicklung des Rechtschreibens

Auch bei der Entwicklung der Rechtschreibung können Phasenmodelle zur Hilfe herangezogen werden, wie das von Frith (1985) (Klicpera et al., 2020, S. 35 ff.).

Frith (1985) unterscheidet nach Klicpera et al. (2020) dabei drei Phasen:

1. Logographisches Stadium
2. Alphabetisches Stadium
3. Orthographisches Stadium (Klicpera et al., 2020, S. 36)

Probleme im logographischen Stadium zeigen sich anhand von Fehlern im Bereich der Lauttreue und der Missachtung der geltenden Rechtschreibkonventionen. Schreibweisen, bei denen die Phonemfolge der Wörter nicht beachtet wird, nehmen in der alphabetischen Phase ab, wobei aber immer noch eine grosse Anzahl an Fehlern vermerkt werden kann, welche allein gegen die orthographischen Konventionen verstossen. In der orthographischen Phase lassen sich in beiden Bereichen kaum mehr Fehler finden, wobei die Phonem-Graphem-Zuordnungsregeln und die orthographischen Regeln über die Ableitung von Stammmorphemen vermehrt beachtet werden (Klicpera et al., 2020, S. 36 f.).

Klicpera et al (2020) kritisieren das Modell von Frith (1985) im Durchschreiten der Phasen und beziehen sich auf die Wiener Längsschnittstudie (Klicpera et al., 1993). Nach diesen Ergebnissen scheinen sich die beiden Kompetenzen der Beherrschung der Phonemfolge und des orthographischen Regelwissens stetig und mehr oder weniger parallel zu entwickeln (Klicpera et al., 2020, S. 36).

2.2.3 Modelle zum Leseprozess

Neben Entwicklungsmodellen zum Lesen und Rechtschreiben bedarf es einer Aufführung an verschiedenen Prozessmodellen, welche dominante Abschnitte innerhalb der Entwicklungsphasen beschreiben und die dabei ablaufenden kognitiven Prozesse fokussieren (Mayer, 2021, S. 27). In dieser Masterarbeit werden dabei die gängigsten Modelle zum Wortlese- und Rechtschreibprozess erläutert: Das Dual-Route Modell von Coltheart (1978), sowie Netzwerkmodelle, bei denen der Lese- oder Schreibprozess über den direkten Zugangsweg zum mentalen Lexikon des Lesers funktioniert, wie das Modell von Seidenberg und McClelland (1989) (Mayer, 2021, S. 32 ff.). Daneben wird das Simple View of Reading Modell basierend auf Gough und Tunmer (1986) bzw. Marx und Jungmann (2000) für den deutschen Sprachraum erläutert. Hier wird neben der Worterkennung auch das Leseverständnis betrachtet, wobei davon ausgegangen wird, dass beim Lesen auf dieselben Verarbeitungssysteme zugegriffen wird wie beim rezeptiven Sprachgebrauch (Marx & Jungmann, 2000, S. 81).

2.2.3.1 Das Dual-Route Modell

Das Erlesen von Wörtern kann nach Coltheart (1978, 2005) auf zwei unterschiedlichen Wegen gelingen: Über die direkte Worterkennung oder die indirekte Strategie der phonologischen Rekodierung (Mayer, 2021, S. 27).

Das Dual-Route Modell beginnt in Anlehnung an Mayer (2021) bei der visuellen Analyse der Buchstabenfolge. Stellt sich dieser Input als unbekannte Anreihung von Buchstaben heraus, muss der Leser den indirekten Leseweg des phonologischen Rekodierens gehen: Jeder Buchstabe des Wortes wird einzeln verarbeitet und anhand der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel (GPK-R) einem Laut zugeordnet. Diese Laute werden im Arbeitsgedächtnis abgespeichert, damit sie im Anschluss koartikulatorisch in ein Wort synthetisiert werden können. Nun haben wir eine phonologische Rohform, welche meist der tatsächlichen Aussprache des Wortes nahe kommt. Erstleser synthetisieren Wörter oftmals künstlich, indem sie die einzelnen gelernten Laute aneinanderreihen, diese aussprechen und so durch die Rückkopplung über das Gehör und den Abgleich mit dem mentalen Lexikon ein Wort erschliessen können. Dies kann nur funktionieren, wenn das Wort zum Wortschatz des Lesers gehört und die phonologische Rohform nicht massgeblich vom tatsächlichen Wort abweicht (Mayer, 2021, S. 27 ff.).

Ausnahmewörter, welche von der üblichen GPK-R abweichen, können nur entschlüsselt werden, indem der Leser den visuellen orthographischen Input und die zugehörige Bedeutung im mentalen Lexikon erkennt und so der Zugang zur Phonologie zugleich vorhanden ist. Auch regelmässige Wörter können mit Hilfe dieser Strategie erlesen werden, da beim wiederholten Rekodieren derselben Wörter eine Repräsentation ebendieser im orthografischen Lexikon entsteht, wodurch bei der Verarbeitung direkt eine Bedeutung zugeordnet wird. Pseudowörter hingegen, welche im mentalen Lexikon nicht vorhanden sind, müssen über die indirekte Strategie erlesen werden. Wird ein Wort über die direkte Worterkennung

erschlossen, wird das Lesen schneller, müheloser und flüssiger. Das phonologische Arbeitsgedächtnis wird nicht gross gebraucht, weshalb mehr kognitive Ressourcen für die komplexe Aufgabe des Leseverständnisses gebraucht werden können. Aus diesem Grund ist ein essentielles Ziel des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts, die direkte Worterkennung zu fördern und so die indirekte Strategie zu komplementieren (Mayer, 2021, S. 29 f.).

2.2.3.2 Netzwerkmodelle

Das Netzwerkmodell von Seidenberg und McClelland (1989) wird von Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1998) wie folgt vorgestellt: Es geht davon aus, dass Wortwissen in verschiedenen (modularen) Netzwerken gespeichert ist, welche über Zuordnungswege untereinander verbunden sind. Es gibt in diesem Modell eine innere Repräsentation von orthographischen, semantischen und phonologischen Informationen. Bei diesen Repräsentationen werden die Buchstabenfolgen nicht eins-zu-eins gespeichert, sondern die Wörter werden in sich überlappende Buchstabensequenzen zerlegt. Diese speichern ihrerseits wiederum nur einen Teil der Informationen einer Sequenz. Durch ein Wort werden verschiedene orthographische und interne Repräsentationseinheiten mobilisiert. Innerhalb des Netzwerkes entsteht so ein Aktivitätsmuster, welches eine sichere Erschliessung der Buchstabenfolge des Wortes erlaubt. Das Modell kommt folglich ohne mentales Lexikon aus, was bedeutet, dass der Leser liest, indem er lernt, bestimmte Buchstaben- in Phonemfolgen zu übersetzen. Dies wird durch einen Erfahrungsschatz angeeignet, welcher durch eine Vielzahl an gelesenen Wörtern aufgebaut wird (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1998, S. 21 f.).

2.2.3.3 Simple View of Reading

Nach Mayer (2021) fokussiert der Simple View of Reading Ansatz nach Gough & Tunmer (1986) Hoover & Gough (1990) und Marx & Jungmann (2000) im Unterschied zum Dual-Route Modell und dem Netzwerkmodell nicht nur die Worterkennung und den Weg zur Wortbedeutung, sondern auch das Leseverständnis auf Satz- und Textebene. Das Modell ist als Ergänzung zu den beiden vorab beschriebenen zu betrachten, da es kaum Aussagen über die ablaufenden Prozesse bei der Worterkennung macht (Mayer, 2021, S. 35 f.).

Das Modell basiert auf der Annahme, dass das Leseverständnis in Abhängigkeit vom Hörverstehen (rezeptiver Sprachgebrauch) und vom basalen Lesen steht (Klicpera et al., 2020, S. 67). In der folgenden Grafik wird dies dargestellt:

Abbildung 3 Modell des Simple View of Reading in Anlehnung an Hoover & Gough (1990) nach Mayer (2021) S.

In Anlehnung an Mayer (2021) sind das Sprachverständnis und die Worterkennung die Faktoren des Produkts des Leseverständnisses. Das Modell erklärt nicht, aus welchen Komponenten die Worterkennung (Decoding) und das Hörverständnis (Comprehension) bestehen und welche (meta-) sprachlichen und kognitiven Kompetenzen die Basis für die Ausbildung ebendieser beiden zentralen Fähigkeiten bilden (Mayer, 2021, S. 35 f.).

Die Forschungsergebnisse, welche Gough & Tunmer (1986) und Hoover & Gough (1990) anbringen, belegen, dass die Faktoren Sprachverständnis und Worterkennung „unabhängige, spezifische Beiträge zur Varianzaufklärung des Leseverständnisses liefern“ (Mayer, 2021, S. 37).

2.2.4 Modelle zum Rechtschreibprozess

Klicpera et al. (2020) erklären, dass die Ausgangslage beim Schreiben offener ist als jene beim Lesen, da verschiedene Schreibgelegenheiten geschaffen werden können, beispielsweise das Schreiben nach Diktat, das freie Schreiben oder aber das Abschreiben. Ausserdem ist das Schreiben ein langsamerer Prozess. Im Deutschen ist die Phonem-Graphem-Korrespondenz unregelmässiger als die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Es existieren folglich verschiedene Möglichkeiten für die Schreibweise eines Wortes, Laute können auf verschiedene Arten geschrieben werden: Bspw. Haar, kam, kahl (Klicpera et al., 2020, S. 53).

Wie beim Lesen existieren auch zum orthographisch korrekten Schreiben immer mehr Modelle, welche die kognitiven Prozesse dabei beschreiben (Klicpera et al., 2020, S. 53).

Im den folgenden Unterkapiteln werden die Modelle von Simon und Simon (1973), das Zwei-Weg-Modell mit Erweiterung nach Barry (1994) und Netzwerkmodelle zum Rechtschreiben vorgestellt.

2.2.4.1 Das Modell von Simon-Simon

Das Modell von Simon und Simon (1973) wird nach Klicpera et al. (2020) erläutert: Es geht davon aus, dass der Leser bei nicht direktem lexikalischem Zugriff auf ein Wort, also bei einer unbekanntem Schreibweise, Informationen abrufen kann, wie das Wort möglicherweise zu schreiben ist, über Wahrscheinlichkeitsannahmen. Dies setzt Kenntnisse über die Rechtschreibregeln voraus. Das Modell wird durch die Ausnutzung von Gedächtnisressourcen ergänzt, welche es erlauben, von der Phonem-Graphem-Korrespondenz abweichende Wörter oder Wortteile abzuspeichern. Unbekannte Wörter müssen nicht gleich als Phoneme vorliegen, sondern können auch in grössere Einheiten zerlegt werden, beispielsweise Silben. Daneben kann der Schreiber auf Repräsentationen der Morphemgliederung zugreifen (Klicpera et al., 2020, S. 54 f.).

2.2.4.2 Zwei-Wege-Modelle

Klicpera et al. (2020) stellen das Zwei-Wege-Modell der Rechtschreibung in einen Zusammenhang des Dual-Route-Modells des Lesens: „Auch hier wird einem direkten, lexikalischen Zugang ein indirekter, nichtlexikalischer Zugang gegenübergestellt“ (Klicpera et al., 2020, S. 55). Da hier jedoch Laute Buchstaben zugeordnet werden, drängt sich die Frage nach dem Beitrag der einzelnen Zugangswege zum orthographischen Schreiben auf: Es wäre möglich, dass jeweils der kürzere Weg zum korrekten Schreiben genommen wird (Klicpera et al., 2020, S. 55).

Klicpera et al. (2020) sprechen von anderen Modellen, welche davon ausgehen, dass eine Interaktion zwischen den beiden Wegen ablaufen könnte, wobei sich Fragen nach Übereinstimmung der lexikalischen und nichtlexikalischen Schreibweise und Organisation der Abspeicherung stellen (Klicpera et al., 2020, S. 55).

Verschiedene Subsysteme des lexikalischen Zugangs werden im Zwei-Wege-Modell von Barry (1994) aufgeführt (Klicpera et al., 2020, S. 56).

Abbildung 4 Zwei-Wege-Modell von Barry (1994) nach Steinbrink & Lachmann (2014) S. 37

Neben Oberflächendysgraphie und phonologischer Dysgraphie können mit diesem Modell auch Tiefendysgraphie und Fehler im Bereich der Homophone erklärt werden (Klicpera et al., 2020, S. 56). Daneben greift das Modell die Speicherung der Buchstabenfolge beim langen Prozess des Niederschreibens mit dem ‚Graphembuffer‘ auf: So werden die Buchstaben und deren Abfolge bereitgestellt, damit sie motorisch geschrieben werden können (Klicpera et al., 2020, S. 56).

2.2.4.3 Netzwerkmodelle

Klicpera et al. (2020) erklären die Ähnlichkeit zwischen den Netzwerkmodellen des Lesens und Rechtschreibens: Auch bei den Netzwerkmodellen zum Rechtschreiben wird angenommen, dass durch Automatisierung eine Aktivierungsmatrix in einem Netzwerk entsteht, welche die Informationen über die Schreibweise der Wörter abspeichert. Brown und Losemoore (1994) nennen dies ‚hidden units‘. ‚Hidden‘ (übersetzt: verborgen), da keine direkte Verbindung zwischen der Input-Ebene (Aussprache) und der Output-Ebene (Schreibweise) besteht. Dadurch wird die Lernkapazität des Systems erhöht, da von einem Aktivierungszustand durch Verbindungen ausgegangen wird, welcher die orthographische Schreibweise von Wörtern darstellt (Klicpera et al., 2020, S. 58 f.).

Mithilfe dieser Modelle wurde versucht zu erklären, wie Fehler von Personen mit Rechtschreibschwierigkeiten entstehen: Olson und Caramazza (1994) kamen zum Schluss, dass eine einzige beeinträchtigte Modelleigenschaft ausreicht, um Befunde bei Leuten mit Rechtschreibschwierigkeiten zu erklären (Klicpera et al., 2020, S. 59).

2.3 Zusammenhang Modelle Lese- und Rechtschreibprozess und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

Den Nutzen der vorangehend vorgestellten Modelle umschreiben Klicpera et al. (2020) in Bezug auf die Erklärung der Probleme von Lernenden mit LRS wie folgt: In Anlehnung an die Netzwerkmodelle gibt es einige Förderansätze, welche die Erkenntnisse zu den basalen Lese- und Rechtschreibvorgängen umsetzen. Die Zwei-Weg-Modelle haben allerdings immer noch einen grösseren Anwendungsbereich, wenn es um die Analyse der Problembereiche von lese- und rechtschreibschwachen Lernenden geht. Dies wird bei Betrachtung von Entwicklungsmodellen zum Lesen und Rechtschreiben sichtbar, da sie allgemeine Gültigkeit besitzen und doch vermögen, einen besonderen Fokus auf Problembereiche von LRS-Betroffenen zu setzen. In diesen Modellen wird angenommen, dass Lernende bestimmte Phasen der Schriftsprachaneignung durchlaufen, wie dem folgenden Modell entnommen werden kann:

Abbildung 5 Phasen bei der Aneignung von Schriftsprache in Anlehnung an Klicpera et al. (2020) S. 60

Obwohl diese Phasen im deutschen Sprachraum nicht unumstritten sind, können sie ungünstige oder ungenügend beherrschte Strategien von Lernenden beleuchten. Haben wir beispielsweise einen Leser, welcher sich in der Anfangsphase zu sehr auf die groben Wortmerkmale fokussiert und dabei die Laut-Buchstabenstruktur aussen vor lässt, kann dies zu Leseproblemen führen, wenn vorausgesetzt wird, dass stetig mehr Wörter beherrscht werden müssen. Auch wenn keine diagnostizierte LRS vorhanden ist, kann man mit Hilfe dieser Aneignungsphasen Probleme von Lernenden erklären, beispielsweise im Lesen von neuen und unbekanntem Wörtern (Klicpera et al., 2020, S. 59 f.).

2.3.1 Problem der Früherkennung von Schriftspracherwerbsstörungen

Mayer (2019) erklärt, dass die Früherkennung von Schriftspracherwerbsstörungen ein komplexes Unterfangen ist, welches bislang noch nicht befriedigend gelöst ist. Grund dafür sind die diversen Zusammenhänge und Wechselwirkungen beim Erwerb des Lesens und Schreibens durch basale, (meta)sprachliche und kognitive Kompetenzen, den Zeitpunkt der Erhebung, beim Schriftspracherwerb involvierte Personen, sowie den Unterricht (Mayer, 2021, S. 122).

Ziel der Früherkennung ist keineswegs die Diagnose an sich, sondern die Prävention bzw. Förderung. Spreer (2018) erklärt, dass Diagnostik und Prävention in einer Wechselwirkung zueinander stehen und die Diagnostik als Basis für Prävention angesehen werden kann (Spreer, 2018, S. 15 f.).

2.4 Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

In diesem Kapitel wird auf die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Detail eingegangen. Zunächst wird ein Blick auf die Begrifflichkeit der LRS geworfen. Danach werden die Definition und Klassifikation beschrieben. Im Anschluss wird auf die LRS-Diagnostik eingegangen. Die Ursachen von LRS werden im nächsten Teil erläutert und bilden den Schluss dieses Kapitels.

2.4.1 Begrifflichkeit: LRS-Schwierigkeiten, Störung, Schwäche oder Legasthenie?

Scheerer-Neumann (2018) beginnt ihr Buch mit der Begrifflichkeit von LRS: Die Begriffe der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, der Lese- und Rechtschreibstörung, der Lese- und Rechtschreibschwäche oder der Legasthenie bezeichnen Probleme beim Erwerb des Lesens und/oder Rechtschreibens. Ausgenommen werden dabei Lernende, welche eine geistige Behinderung, ungenügende Beschulung, ungenügende Beherrschung der Sprache oder erhebliche Beeinträchtigungen von Sinnesorganen aufweisen. Kontrovers ist die Diskussion, ob die Intelligenz bei der Diagnose einer LRS miteinbezogen werden soll oder nicht. Wird von Legasthenie oder Lese- und Rechtschreibstörung gesprochen, so bedeutet dies meist, dass die Diskrepanzdefinition zur Anwendung kommt, also die Intelligenz der Betroffenen deutlich über der Lese- und/oder der Rechtschreibleistung liegt. Bei Verwendung der Begriffe der Lese- und Rechtschreibschwäche oder/und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten wird das Problem oftmals unabhängig von der Intelligenz betrachtet (Scheerer-Neumann, 2018, S. 18). Herné & Löffler (2014) betonen, dass durch die Verwendung der Begriffe der Lese- und Rechtschreibschwäche und der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, kurz LRS, alle Lernenden, auch diejenigen mit zusätzlichen Handicaps, bewusst eingeschlossen sind (Herné & Löffler, 2014, S. 64). Scheerer-Neumann (2018) erklärt, dass der Begriff der Lese- und Rechtschreibschwäche die Defizite stärker als Eigenschaft des Lernenden konzeptualisiert, während der Begriff der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten die aktuellen Probleme im Lernprozess stärker fokussiert (Scheerer-Neumann, 2018, S. 18). Aus diesem Grund wird in dieser Masterarbeit der Begriff der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) vorgezogen und verwendet. Unterschiedliche Quellen, welche in dieser Arbeit aufgeführt werden, verwenden aber auch die zu Beginn aufgeführten Begriffe, weshalb diese bei wörtlichen Zitaten auch so wiedergegeben werden.

2.4.2 Definition

Zentraler Gegenstand dieser Masterarbeit sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, kurz LRS. LRS bedeutet, dass ein anhaltendes und bedeutsames Defizit im Erlernen der Lese- und/oder Rechtschreibfähigkeit vorliegt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1). Ausgenommen sind dabei Lernende, welche über unterdurchschnittliche Intelligenz, keine ausreichende Beschulung, mangelnde unterrichtssprachliche Kenntnisse, schlechte psychosoziale Umstände, neurologische oder psychische Erkrankungen oder eine nicht korrigierte Beeinträchtigung der Seh- oder Hörstärke verfügen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1).

Steinbrink & Lachmann (2014) ergänzen, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorliegen, wenn dauerhafte Probleme beim Erwerb des Lesens und Schreibens vorhanden sind. Zudem werden die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens von LRS-Betroffenen nie im selben Masse erworben wie von

der breiten Masse der Bevölkerung. Auch hier wird LRS von sensorischen Beeinträchtigungen (bspw. Hören oder Sehen), allgemeinen Faktoren des Lernens (bspw. Kognition und Motivation) und Lehrens (bspw. ungenügender Schulbesuch und mangelnde Deutschkenntnisse) abgegrenzt. Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten werden hier als Entwicklungsstörung definiert, da die Betroffenen unter einer beeinträchtigten Entwicklung der schriftsprachlichen Fertigkeiten leiden (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 2 f.)

In beiden Definitionen werden die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten mit Problemen beim Erwerb des Lesens und Schreibens umschrieben und von den Faktoren der Kognition, ungenügender schulischer Instruktion und von sensorischen Beeinträchtigungen abgegrenzt.

Mayer (2021) charakterisiert die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten detaillierter durch Defizite im Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategien. Damit sind das phonologische Rekodieren sowie die automatische Worterkennung gemeint. Ausserdem wird die Beeinträchtigung der Rechtschreibung ergänzt. Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können Resultat einer Störung in der phonologischen Informationsverarbeitung sein. Spracherwerbsstörungen korrelieren oft damit. Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten gelten als Lernstörung (Mayer, 2021, S. 45)

Im Gegensatz zu den vorher aufgeführten Definitionen nach Schulte-Körne und Galuschka (2019) und Steinbrink und Lachmann (2014) ergänzt Mayer (2021) folgenden zentralen Unterschied „[Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten treten] unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und [können] sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken“ (Mayer, 2021, S. 45).

Mayer (2021) führt hier verschiedene Forschungsergebnisse an, welche aussagen, dass sich zwischen LRS-Betroffenen mit unterdurchschnittlicher und durchschnittlicher Kognition in verschiedenen Bereichen, welche die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beeinflussen, kaum Unterschiede nachweisen lassen (vgl. Fletcher et al; (1994) Brandenburg et al. (2013); Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1993)) (Mayer, 2021, S. 47).

In dieser Arbeit wird aus diesem Grund auf die IQ-Diskrepanz bei der Definition der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten verzichtet.

Lesen und Rechtschreiben ist nicht dasselbe. Dennoch kann beim Erlernen der beiden Kompetenzen davon ausgegangen werden, dass sie sich gegenseitig beeinflussen (Klicpera et al., 2020, S. 39). Landerl und Moll (2014) erklären, dass beide Prozesse eng miteinander verwoben sind, aber dennoch kein Kausalzusammenhang zwischen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten besteht: Es gibt aktuelle Befunde, welche zeigen, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten als Kombination, aber auch isoliert auftreten kann (Landerl & Moll, 2014, S. 47 ff.). Schulte-Körne und Galuschka (2019) sprechen von einer Prävalenz von 4-7% isolierter Leseschwierigkeiten, 2-9% isolierter Rechtschreibschwierigkeiten und von 2-6% kombinierter Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 9).

Nach Klicpera et al. (2020) können verschiedene Gruppen von Schüler*innen mit LRS in den Teilbereichen des Lesens und Schreibens gebildet werden. In der folgenden Tabelle wird dazu eine zusammenfassende Übersicht geboten:

Tabelle 2.1 Übersicht über die Problembereiche/-bezeichnungen mit Merkmalen von Untergruppen lese- und schreibschwacher Lernender nach Klicpera et al. (2020) S. 165 ff.

Problembereich/ -bezeichnung	Merkmale
Lesegeläufigkeit	-Schwierigkeiten flüssig und automatisiert zu lesen -niedrige Lesegeschwindigkeit
Rechtschreiben	-in unteren Klassenstufen geringe Ausbildung der phonologischen Bewusstheit -in unteren Klassenstufen: Weniger nicht-lautgetreue Fehler beim Schreiben als lese- und rechtschreibschwache Schüler
Leseverständnis	-isoliertes Leseverständnisproblem: Probleme, Informationen aus einem Text zu entnehmen, die nicht wortwörtlich vorkommen -Merk- und Hörverständnisprobleme: Schwierigkeiten rückbezügliche Ausdrücke, Verweise und komprimierte Darstellungen zu verstehen und Informationen im Text zu identifizieren. Diese Probleme treten auch beim Hören auf. -Satzkontext: Hilft bei Schwierigkeiten im Leseverständnis kaum -Lesefähigkeit von selteneren und Pseudowörtern: Betroffene können Pseudowörter besser lesen als seltenere Wörter
Schriftlicher Ausdruck	-geringe Leistung in der Verwendung von schriftlichen Ausdrucksmitteln, bspw. zum Nacherzählen einer Geschichte
Hyperlexie	-Diskrepanz: gutes mündliches Lesen, aber geringes Leseverständnis
Phonologischer und orthographischer Subtyp	-Oberflächendyslexie: Probleme beim orthographischen Wissen, aber Beherrschung des phonologischen Rekodierens beim Lesen und Schreiben -phonologische Lese-/Rechtschreibstörung: Schwierigkeiten beim phonologischen Rekodieren

Zusammenfassend stellen Klicpera et al. (2020) fest, dass die Sinnhaftigkeit und Berechtigung einer solchen Einteilung in verschiedene Gruppen nicht unumstritten ist. Allerdings erklären sie, dass eine Klassifikation in Problembereiche für die Erstellung von Förderplänen durchaus relevant ist (Klicpera et al., 2020, S. 176).

2.4.3 Klassifikation

Nach den diagnostischen Kriterien des ICD-10 werden die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten als bedeutsame Beeinträchtigung der Entwicklung der Lesefertigkeiten, wobei das Leseverständnis und das Erkennen von Wörtern oder das Vorlesen, sowie Leistungen, bei denen eine Lesefähigkeit vorausgesetzt wird, beeinträchtigt sein können beschrieben (ICD-10: F81.0, 2022).

Neben Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten führt das ICD-10 auch die isolierte Rechtschreibstörung auf:

„Es handelt sich um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer umschriebenen und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, mündlich zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen“ (ICD-10: F81.0, 2022).

Schulte-Körne und Galuschka (2019) halten fest, dass das DSM-5, welches von der American Psychiatric Association herausgegeben wird, auch eine isolierte Lesestörung benennt. Daneben werden auch Schwierigkeiten im Bereich Schreiben klarer definiert: Neben Rechtschreibschwierigkeiten werden auch Probleme im schriftlichen Ausdruck, „[...] die sich durch Fehler in der Grammatik und Zeichensetzung sowie bei der strukturellen und inhaltlichen Textproduktion äussern“ aufgeführt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 5). Nach DSM-5 sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten eine spezifische Lernstörung (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 6).

Schulte-Körne (2021) benennt wichtige Merkmale der neusten Klassifikation nach ICD-11: Auch bei der ICD-11 fallen die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten unter die Kategorie der Lernstörung. Die ICD-11 gliedert die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten den «neurodevelopmental disorders» an. Dies umfasst Störungen, welche einen frühen Beginn mit genetischer Disposition sowie neurobiologische Korrelate oder Ursachen aufweisen und im Anschluss durch ungünstige Umweltbedingungen oder fehlende Lernmöglichkeiten moderiert werden. Beeinträchtigungen im sozialen, familiären, schulischen oder beruflichen Kontext sind die Folgen solcher Störungen (Schulte-Körne, 2021, S. 463).

Die Neuerungen der ICD-11 umfassen nach Schulte-Körne (2021) das Aufführen isolierter Leseschwierigkeiten, sowie die Klassifikation der Rechtschreibschwierigkeiten als Störung des schriftsprachlichen Ausdrucks. Dies wird auch in folgender Tabelle dargestellt (Schulte-Körne, 2021, S. 466):

Tabelle 2.2 Klassifikation nach ICD-10 und ICD-11 nach Schulte-Körne (2021), S. 464

ICD-10	ICD-11	Symptomatik ICD-11
F81.0 Lese-/Rechtschreibstörung	6A03.0 Developmental learning disorders with impairment in reading (developmental dyslexia)	Beeinträchtigungen der Lesefähigkeiten wie Wortlesegenauigkeit, Leseflüssigkeit und Leseverständnis (Entwicklungsdyslexie oder Legasthenie)
F81.1 Isolierte Rechtschreibstörung	6A03.1 Developmental learning disorders with impairment in written expression	Beeinträchtigungen der Rechtschreibfähigkeit, der Grammatik und Interpunktion sowie der Textproduktion

Schulte-Körne (2021) kritisiert die Beeinträchtigung der Rechtschreibfähigkeit im Zusammenzug mit der Grammatik und der Interpunktion und merkt die mehrheitlich ausstehende Evidenz an. So würde die Rechtschreibleistung, welche bis anhin als Hauptkriterium galt, im Gegensatz zu den anderen weniger Gewicht erhalten, was bei der Diagnose in der Praxis zu Verwirrung führen könnte und zur Folge hätte, dass auch Lernende mit unterdurchschnittlichen Leistungen im Bereich Interpunktion und Grammatik diagnostiziert werden (Schulte-Körne, 2021, S. 465).

2.4.4 LRS-Diagnostik

2.4.4.1 *Streit um die diagnostischen Kriterien*

Auch bei der Diagnostik weisen die beiden Klassifikationssysteme Unterschiede auf: Die ICD-10 empfiehlt den Einsatz des dreifachen Diskrepanzkriteriums, wobei die Resultate des Lernenden in dreifacher Hinsicht unterhalb des zu erwartenden Niveaus liegen müssen (chronologisches Alter, Klassenstufe und allgemeine Intelligenz) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 5). Die ICD-11 setzt auf ein zweifaches Diskrepanzkriterium und zwar auf die Alters- und IQ-Diskrepanz (Schulte-Körne, 2021, S. 464). Im Gegensatz dazu empfiehlt DSM-5 lediglich das Altersdiskrepanzkriterium und verzichtet damit auf den Faktor der Kognition. Dabei soll eine Leistungsmessung anhand individuell angewandter und standardisierter Tests vorgenommen werden. Dies gilt jedoch nur bei andauernden Problemen mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten, trotz angemessener Förderung. Daneben setzt das DSM-5 auf die klinische Diagnose, welche eine Entwicklungs- und Familienanamnese, einen Schulbericht, klinische Interviews sowie eine psychiatrische Differenzialdiagnostik umfasst (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 5)

Dies führte dazu, dass der Kanton Zürich seit Januar 2018 eine Neuausrichtung am DSM-5 der LRS-Diagnostik vorgenommen hat, was im Artikel von Forster & Keller (2017) beschrieben wird: Neu reicht eine Testabklärung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aus, da der betroffene Lernende vor der Testerhebung eine mindestens 6-monatige gezielte Förderung erhalten haben muss. Die Lehrpersonen und das Fachpersonal, welche den Lernenden in dieser Zeit unterstützen, müssen eng zusammenarbeiten und festhalten, welche Interventionen beim Kind wirken. Erst nach Ablauf dieser sechs Monate ist eine Diagnose nach DSM-5 möglich, sofern trotz gezielter Förderung der Anschluss an die Altersgruppe nicht gefunden wurde. Falls keine anderen unmittelbaren Ursachen für die unterdurchschnittlichen Leistungen im Bereich des Lesens- und Rechtschreibens gefunden werden können (Seh- oder Hörminderung, widrige psychosoziale Umstände, psychische oder neurologische Störungen, ungenügende Beherrschung der Unterrichtssprache, unzureichende Beschulung oder unangemessener Unterricht), ist eine Diagnose LRS im Sinne einer spezifischen Lernstörung zulässig (Forster & Keller, 2017, S. 3 f.).

Aufgrund des bereits ausgeführten Verzichts auf die IQ-Diskrepanz bei der Definition der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, wird in dieser Masterarbeit die Klassifikation nach DSM-5 bevorzugt.

Zur Unterstützung dieser Diagnostik in Anlehnung an das DSM-5 haben Forster & Keller (2017) folgende Checkliste erarbeitet:

- 1 Trotz gezielter Förderung besteht bei (Name) mindestens eines der folgenden Symptome:
 - Ungenaueres oder langsames und mühsames Lesen von Wörtern
 - Schwierigkeiten, den Inhalt des Gelesenen zu verstehen
 - Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung
 - Schwierigkeiten beim schriftlichen Ausdruck
 - 2 Eine gezielte Förderung des Kindes erfolgte während mindestens 6 Monaten im Gruppen- oder Einzelsetting, mit oder ohne heilpädagogische bzw. logopädische Unterstützung. Die Förderplanung fand in einem Schulischen Standortgespräch (SSG) statt. Förderziele und Fortschritte wurden dokumentiert.
 - 3 Testleistungen im Lesen und / oder Rechtschreiben sind in einem standardisierten Test trotz dieser Förderung im Bereich PR<12 (bzw. T-Wert<38) geblieben.
 - 4 Das Kind hat während mindestens 1½ Jahren die Primarschule besucht.
- Gibt es Hinweise auf Gründe, die die Lernschwierigkeiten besser erklären können als eine LRS?*
- 5 Schulleistungen in nicht-sprachlichen Fächern und / oder ein Intelligenztest weisen auf eine allgemeine Lernbehinderung oder eine schwerere intellektuelle Beeinträchtigung hin.
 - 6 Eine unkorrigierte Seh- oder Hörminderung kann als Hauptgrund angesehen werden.
 - 7 Psychische oder neurologische Störungen erscheinen als Hauptgrund.
 - 8 Widrige psychosoziale Umstände erscheinen als Hauptgrund.
 - 9 Die unzureichende Beherrschung des Deutschen als Zweitsprache erklärt die Schwierigkeiten hinreichend. Der Rückstand im Lesen und / oder Schreiben ist vor allem auf eingeschränkte Kenntnisse dieser Sprache zurückzuführen (Lautinventar, Wortschatz, Grammatik).
 - 10 In der Schule hat noch keine regelmässige und systematische Förderung des Lesens und Schreibens stattgefunden, oder es gab andere schulbezogene Faktoren, die das Lernen stark erschwerten.

Abbildung 6 Checkliste zur Diagnose von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten als spezifische Lernstörung nach DSM-5 nach Forster & Keller (2017), S. 5

2.4.4.2 Vorgehen und Diagnostikinstrumente

Schulte-Körne (2004) führt aus, dass zu einer LRS-Diagnostik auch folgende Untersuchungen gehören: Anamnese, Schulberichte, Intelligenztest sowie standardisierte Rechtschreib- und Lesetests (Schulte-Körne, 2004, S. 67).

Scheerer-Neumann (2018) merkt an, dass diese Untersuchungen am besten hierarchisch vorgenommen werden: Zuerst sollen anhand quantitativer, normierter und standardisierter Lese- und Rechtschreibtests die Leistungen in diesen Bereichen ermittelt werden (Scheerer-Neumann, 2018, S. 65). Zur Erkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist die Anzahl Fehler beim Lesen oder Rechtschreiben ausschlaggebend. Standardisierte und normierte Tests arbeiten mit einem sogenannten Prozentrang (PR), welcher aussagt, wie viele Altersgenossen gleiche oder schlechtere Leistungen zeigen. Liegt der PR im pädagogischen Kontext unter 15, ist die kritische Grenze erreicht, wobei das Resultat auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hinweisen kann (Herné & Löffler, 2014, S. 66).

Im Folgenden sind gängige und standardisierte Diagnostikinstrumente zur Erfassung der Lese- und Rechtschreibleistung im Zyklus 3 aufgeführt, nach Schulte-Körne und Galuschka (2019), Steinbrink und Lachmann (2014) und Wiehe & Weiland (2022).

Tabelle 2.3 Verfahren zur Diagnostik der Leseleistung für den Zyklus 3 nach Schulte-Körne & Galuschka (2019), S. 132 ff.; Steinbrink & Lachmann (2014), S. 142 ff.; Wiehe & Weiland (2022), S. 437 f.

Test	Klasse/Alter	Testgegenstand	Autor
Elfe II	1.-7.	Leseverständnis	Lenhard et al. (2017)
LESEN 6-7	6.-7.	Basale Lesekompetenz und Textverständnis	Bäuerlein et al. (2012)
LESEN 8-9	8.-9.	Basale Lesekompetenz und Textverständnis	Bäuerlein et al. (2012)
SLRT II (Lesetest)	1.- Erwachsen	Automatische, direkte Worterkennung Synthetisches, lautierendes Lesen	Moll & Landerl (2014)
LGVT 5-12	5.-12.	Lesegeschwindigkeit Leseverständnis	Schneider et al. (2017)
SLS 5-8	5.-8.	Basale Lesefertigkeiten, v. a. Lesegeschwindigkeit	Auer et al. (2005)
SLS 2-9	2.-9.	Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit	Mayringer & Wimmer (2014)
ZLT-II	2.-8.	Gedächtnisleistung Phonologische Bewusstheit	Petermann & Daseking (2012)

Tabelle 2.4 Verfahren zur Diagnostik der Rechtschreibleistung für den Zyklus 3 nach Schulte-Körne & Galuschka (2019), S. 132 ff.; Steinbrink & Lachmann (2014), S. 142 ff.; Wiehe & Weiland (2022), S. 437 f.

Test	Klasse/Alter	Testgegenstand	Autor
RST-NRR Kurzform	14-19 Jahre	Orthographisches Regelwissen	Bulheller et al. (2005)
RT	15-30 Jahre	Orthographisches Regelwissen	Kersting & Althoff (2004)
RST-ARR	Ab 14 Jahren	Orthographisches Regelwissen	Ibrahimovic & Bulheller (2013)
HSP 5-10 (B)	5.-10.	Lautgetreues Schreiben Orthographisches Regelwissen	May et al. (2018)
DERET 5-6+	5.-7.	Lautgetreues Schreiben Orthographisches Regelwissen	Méndez et al. (2015)

Werden in diesen Tests, verglichen mit Peerresultaten, sehr schwache Leistungen erzielt, kann es sinnvoll sein, Diagnostikinstrumente für eine niedrigere Klassenstufe anzuwenden, damit ermittelt werden kann, welche Kompetenzen der Lernende bereits erworben hat (Scheerer-Neumann, 2018, S. 66). Scheerer-Neumann (2018) merkt dazu an: „[...] Bei der Lesekompetenz ist zwischen dem basalen Lesen, d.h. dem Worterkennen oder Dekodieren auf der Wortebene, der Leseflüssigkeit auf der Satz- oder Textebene und dem Leseverständnis zu differenzieren“ (Scheerer-Neumann, 2018, S. 66).

Werden Defizite festgestellt, erscheint nach Scheerer-Neumann (2018) eine entwicklungsbezogene Analyse sinnvoll: Der Schriftspracherwerb verläuft bei allen Lernenden in groben Zügen gleich, bei LRS-Betroffenen jedoch verzögert. Die Aufgabe besteht hier darin, den Entwicklungsstand des Lernenden auf dem Stufenmodell des Schriftspracherwerbs zu verorten (siehe Kapitel «Schriftspracherwerb»). Einige Diagnostikinstrumente sehen dies bereits vor, beispielsweise der SLRT II von Moll & Landerl (2014), der über Pseudowörter ermittelt, wie effektiv ein Kind die alphabetische Strategie anwenden kann (Scheerer-Neumann, 2018, S. 66).

Danach muss eine Diagnostik der GPK erfolgen, da diese zur Erstellung eines Förderplans und der Auswahl von geeignetem Fördermaterial zentral ist (Scheerer-Neumann, 2018, S. 66).

Im Bereich des Rechtschreibens ist es ebenfalls zentral, eine genaue Fehleranalyse durchzuführen, um Fehlermuster aufzudecken: Bei spezifischen Fehlern im Bereich der alphabetischen Strategie muss die Ph-G-K (Phonem-Graphem-Korrespondenz), die auditive Diskrimination zwischen Phonemen, die Phonemanalyse bei Konsonantenclustern am Anfang- oder Endrand einer Silbe und die Phonemanalyse bei drei- oder mehrsilbigen Wörtern, genauer untersucht werden (Scheerer-Neumann, 2018, S. 121 f.).

Auch im Bereich der orthographischen Strategie ist eine genau Betrachtung der Fehler zentral, um geeignete Förderschwerpunkte setzen zu können. Hierzu gibt es spezielle testunabhängige Verfahren wie die Oldenburger Fehleranalyse für die Klassen 3-9 (vgl. Thomé & Thomé, 2014) und die Aacher förderdiagnostische Fehleranalyse (vgl. Herné & Naumann, 2016) (Scheerer-Neumann, 2018, S. 125).

Scheerer-Neumann (2018) erklärt auch, dass Kinder orthographische Regeln oftmals falsch verstehen. Um dies zu erkennen, können Gespräche oder auch schriftliche Befragungen mit den Lernenden durchgeführt werden (Scheerer-Neumann, 2018, S. 125).

2.4.4.3 LRS Diagnostik bei Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache

Nach Schulte-Körne und Galuschka (2019) stellt die Diagnostik von LRS von Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eine grosse Herausforderung dar. Haben diese Lernenden das Lesen und Schreiben bereits in der Hauptsprache erworben, so wird empfohlen, eine LRS-Diagnostik ebenfalls in der Hauptsprache durchzuführen. Ein Problem stellt das Vorhandensein des Diagnostikinstrumentes in der Hauptsprache dar, sowie die sichere Beherrschung ebendieser Sprache durch den Untersucher (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 87 f.).

Haben Kinder und Jugendliche den Schriftspracherwerb lediglich im Deutschen durchlaufen, so sollen zur Diagnostik der Leseleistung eher Wortlese- und Pseudowortlesetests herangezogen werden, anstelle von Satzlese- oder Leseverständnistests, da hier der Einfluss von Wortschatz und Sprachverständnis höher ist (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 88 f.).

Zur Erfassung der Rechtschreibleistung sollte auf die Aktualität des Wortschatzes geachtet werden. Ansonsten sind Lernende, welche nur in der Schule mit der deutschen Sprache konfrontiert sind, benachteiligt. Ausserdem sind Rechtschreibtests von Vorteil, welche das Verfassen eines Fliesstexts verlangen, damit die Einhaltung der Wortgrenzen und grammatische Fehler im Detail berücksichtigt werden können. So kann die vorhandene Einsicht in die Sprachstruktur beurteilt werden und das

Verwenden von Füllwörtern erlaubt eine genaue Einteilung im unteren Leistungsbereich (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 88).

2.4.5 Ursachen der LRS

Die Ursachen der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können in diversen Bereichen liegen. Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Faktoren in Anlehnung an das Mehrebenenmodell von Scheerer-Neumann (2018) zu den relevanten Faktoren und Forschungsfragen der LRS aufgeführt.

Abbildung 7 Mehrebenenmodell zur Strukturierung der relevanten Faktoren und Forschungsfragen bei LRS nach Scheerer-Neumann (2018) S. 14

Es wird mit den personalen Faktoren begonnen, wobei zunächst die biologische Ebene mit Genetik und neurobiologischen und -psychologischen Faktoren bearbeitet wird.

Danach wird der psychologische Bereich im Themenfeld der Sprachkompetenz dargestellt: Sprachliche Entwicklungsbeeinträchtigungen, auditiven Wahrnehmungsschwächen, abweichende Verarbeitung oder Repräsentationen von Wörtern, die phonologische Bewusstheit und Informationsverarbeitung, das damit zusammenhängende Arbeitsgedächtnis, die Benennungsgeschwindigkeit sowie die Doppel-Defizit Hypothese werden dabei erläutert.

Zum Schluss der personalen Faktoren wird die Bedeutung der individuellen und emotionalen Faktoren dargelegt.

Zuletzt werden die Umweltfaktoren dargestellt, wobei vor allem die Familie und die Lebensumstände zentral sind, sowie der Umweltfaktor Unterricht.

2.4.5.1 Personale Faktoren

Zunächst wird hier auf die personalen Ursache-Faktoren der LRS eingegangen.

2.4.5.1.1 Genetik

Es gibt verschiedene Studien, welche die Genetik als mögliche Ursache nennen. Schulte-Körne und Galuschka (2019) stellen folgende vor: Die Studie von Schulte-Körne et al. (2007) untersuchte 574 Geschwister und stellte fest, dass eine innerfamiliäre Korrelation von 0.63 besteht. Bei betroffenen Geschwistern besteht nach Scerri & Schulte-Körne (2010) ein Wiederholungsrisiko einer LRS zwischen 43% und 60%. Davis et al. (2001) und Harlaar et al. (2005) untersuchten eineiige und zweieiige Zwillinge und konnten eine höhere Konkordanzrate bei eineiigen Zwillingen belegen, was für einen genetischen Faktor spricht (neben merkmalsbeeinflussender Umweltfaktoren). Die Vererbbarkeitsschätzungen werden bei der Lesefähigkeit auf etwa 50% geschätzt, während sie bei der Rechtschreibfähigkeit ca. 60% sind (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 11 f.).

2.4.5.1.2 Neurobiologische und neuropsychologische Ursachen

Die Wissenschaft bedient sich neurobiologischer und neuropsychologischer Modelle zur Ursachenfindung einer LRS, da der Vorgang des Lesens und Schreibens durch verschiedene Arbeitsmodalitäten im Gehirn gesteuert wird (Klicpera et al., 2020, S. 188).

Konkret bedeutet dies nach Schulte-Körne und Galuschka (2019), dass diese Prozesse von zwei Subsystemen der grauen Substanz der linken Hemisphäre gesteuert werden: Der ventrale okzipitotemporale Kortex und der dorsale temporo-parietale Kortex und den Gyrus frontalis inferior. Verschiedene Studien konnten belegen, dass bei LRS-Betroffenen eine funktionale Veränderung in der linken Hemisphäre besteht: Dabei wird eine geringe Aktivierung der genannten Subsysteme bei Aufgaben festgestellt, welche phonologische Informationsverarbeitungsprozesse und die Assoziation von phonologischen und visuellen Informationen beanspruchen. Daneben wurde ein überkompensatorischer Einsatz von anderen Gehirnregionen gefunden, welcher durch ineffiziente Dekodierungsprozesse erklärbar ist (vgl. Brambati et al. 2004; Richlan et al. 2009; Sandak et al. 2004; Schlaggar & McCandliss 2007) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 12 f.).

Es existieren widersprüchliche Befunde, ob LRS-Betroffene unter visuellen Wahrnehmungsdefiziten leiden. Dasselbe gilt für eine veränderte auditive nonverbale Reizwahrnehmung und -verarbeitung (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 13).

Hingegen konnte belegt werden, dass Sprachwahrnehmungs- und -verarbeitungsdefizite bei LRS-Betroffenen vorliegen (vgl. Schulte-Körne & Bruder, 2010; Bruder et al. 2011; Volkmer & Schulte-Körne 2017): „Diese zeigen sich sowohl im temporalen als auch im spektralen auditiven Bereich bei Kindern und Erwachsenen mit Lese- und Rechtschreibstörung, meist anhand der sog. Mismatch Negativity“ (MMN) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 13).

Sie haben ihren Ursprung vorwiegend in der linken Hirnhälfte und haben einen Zusammenhang mit der Unterscheidung von Sprachreizen, beispielsweise minimale Unterschiede in zeitlichem Stimmeinsatz. Bereits in den ersten Lebensjahren kann eine abweichende Sprach-MMN auf spätere Leseschwierigkeiten hinweisen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 13).

2.4.5.1.3 Sprachliche Entwicklungsbeeinträchtigung

Die sprachliche Entwicklung, gemessen anhand von Wortschatz und Beherrschung grammatikalischer Strukturen in der Vorschulzeit, wird als wichtiger Prädiktor für spätere Schwierigkeiten im Bereich der Lese- und Rechtschreibleistungen angesehen, was eine Metaanalyse von Scarborough (1998) belegt (Klicpera et al., 2020, S. 192). Zwischen spezifischen Sprachentwicklungsstörungen und Leseschwierigkeiten besteht eine grosse Überlappung, welche McArthur et al. (2000) bei über 50% festlegt: Über die Hälfte der betroffenen Kinder mit Leseschwierigkeiten sind von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung betroffen und umgekehrt (Klicpera et al., 2020, S. 192).

2.4.5.1.4 Auditive Wahrnehmungsschwäche

Die Fähigkeit verschiedene Laute zu unterscheiden, ist ebenfalls ein Prädiktor für das Auftreten von Schwierigkeiten im Bereich des Lesens und Schreibens. Verschiedene Studien belegen, dass LRS-Betroffene mit dem Nachsprechen, der Lärmbelastung und der Distinktion der Verschlusslaute, wie b, d, g, p grosse Schwierigkeiten haben (vgl. Manis et al. 1997) (Klicpera et al., 2020, S. 193).

Die basale auditive Informationsverarbeitung und ihr Einfluss auf das Erkennen von Rhythmik im Gespräch (vgl. Goswami 2011), das Nachklopfen von Rhythmen vergleichbar mit betonten Silben (vgl. Thomson et al. 2006), das Identifizieren von «scharfen» Sinustönen (wird gleichgesetzt mit einem scharfen Laut z.B. Zack) (vgl. Thomson/Goswami 2008) wurde untersucht. Wobei schwach lesende Kinder und Erwachsene stets schlechter abschnitten. Auch die prosodische Kompetenz, die Sensitivität für Länge und Intensität der gesprochenen Sprache, steht mit der basalen auditiven Verarbeitung in Zusammenhang und beeinflusst die phonologische Kompetenz und die Leseflüssigkeit (vgl. Osipov et al. 2016; Corriveau et al. 2007; Sauter et al. 2012) (Klicpera et al., 2020, S. 194).

2.4.5.1.5 Abweichende Verarbeitung oder Repräsentationen von Wörtern

Zu Beginn der Sprachentwicklung nehmen Kinder Wörter holistisch wahr. Hat der Wortschatz einen grösseren Umfang, wird diese holistische von einer segmenthaften Wahrnehmung abgelöst, was auch die interne Repräsentation der Aussprachmerkmale der Wörter betrifft (Klicpera et al., 2020, S. 195). Dieser Ansatz nach Fowler (1991) wird von Elbro (1996;1998) weitergeführt, indem er davon ausgeht, dass die Speicherung der phonologischen Merkmale von Wörtern vermehrt präziser wird. Wodurch diese besser von anderen Wörtern unterschieden werden können und somit die phonologische Verarbeitung erleichtert (Klicpera et al., 2020, S. 195). So sind die Repräsentationen der Wörter dem

Bewusstsein leichter zugänglich, was zu einer höheren phonologischen Bewusstheit führt (Klicpera et al., 2020, S. 195). Elbro (1998) konnte nachweisen, dass Leseschwierigkeiten mit der Klarheit der Aussprache von Wörtern zusammenhängt (Klicpera et al., 2020, S. 195).

2.4.5.1.6 Phonologische Bewusstheit und Informationsverarbeitung

Die phonologische Bewusstheit umfasst alle Prozesse, welche zur (Re-)Kodierung von sprachlichen oder schriftsprachlichen Informationen ablaufen. Bei der Verarbeitung von sprachlichen Elementen werden dabei Informationen über die Lautstruktur ebendieser wahrgenommen, abgespeichert und auch auf phonologische Repräsentationen im Langzeitgedächtnis zugegriffen (Mayer, 2021, S. 68). Die folgende Abbildung umfasst in Anlehnung an Wagner/Torgese (1987) und Torgese et al. (1997) das komplexe Konstrukt der phonologischen Bewusstheit (phonological awareness) mit dem zugehörigen phonologischen Arbeitsgedächtnis (phonological loop) und der Benennungsgeschwindigkeit (rapid automatized naming, naming-speed) (Mayer, 2021, S. 69).

Abbildung 8 Die phonologische Informationsverarbeitung nach Mayer (2021) S. 69

Die phonologische Informationsverarbeitung wird von Mayer (2021) als Bindeglied zwischen neurologischen Ursachen einer LRS und deren Symptomatik beschrieben, weshalb diese als zentrales Element der Thematik betrachtet wird. Im folgenden werden Erklärungsansätze vorgestellt, welche neurobiologische Auffälligkeiten mit basalen Defiziten in der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung verknüpfen und so zu (meta-)sprachlich-kognitiven Beeinträchtigung führen (Mayer, 2021, S. 67).

Mayer (2021) erklärt: Die phonologische Defizithypothese nach Stanovic (1988) geht davon aus, „[...] dass Veränderungen auf neuroanatomischer Ebene zu subtilen Beeinträchtigungen der Wahrnehmung und/oder der Verarbeitung visueller, akustischer, insbesondere aber sprachlicher Informationen führen“, unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten des Lernenden (Mayer, 2021, S. 68). Dies führt zu einer qualitativ geringen phonologischen Repräsentation, was eine Verzögerung in der Ausbildung des phonologischen Systems zur Folge hat. Dies hat die Symptomatik einer LRS zur Folge, welche ihren Ursprung in der Problematik rund um die phonologische Informationsverarbeitung hat (Mayer, 2021, S. 68).

Die folgende Abbildung verdeutlicht, dass es sich beim Zusammenhang zwischen der biologischen, sprachlich-kognitiven und der Symptomebene nicht zwangsläufig um eine Verbindung ebendieser handelt, sondern dass diese durch protektive Faktoren wie den Umwelteinflüssen, der Intelligenz und der sprachlichen Kompetenz bedingt werden (Mayer, 2021, S. 68).

Abbildung 9 Verbindung zwischen der biologischen, sprachlich-kognitiven und der Symptomebene nach Mayer (2021), S. 68 in Anlehnung an Frith (1997)

2.4.5.1.7 Das Arbeitsgedächtnis

Das menschliche Gedächtnis ist nach Mayer (2021) in Anlehnung an Hebb (1972) in ein Kurzzeitgedächtnis (KZG) und ein Langzeitgedächtnis (LZG) unterteilt. Wie der Name sagt, werden im KZG Informationen durch kurzfristige elektrische Erregung in den Zellen gespeichert, während im LZG Informationen durch langanhaltende strukturell verstärkte synaptische Verbindungen zwischen Zellenverbänden basieren (Mayer, 2021, S. 69).

Baddeley (2000) erweiterte das Modell um drei Komponenten, wobei dem KZG die aktive Rolle der Informationsverarbeitung zukommt (AG=Arbeitsgedächtnis) (vgl. Baddeley, 2000) (Mayer, 2021, S. 70). Es gibt eine zentrale Exekutive (ZE), welche auf Subsysteme zugreifen kann, wobei eine zur Speicherung von akustischen und (schrift-)sprachlichen Informationen (phonologische Schleife), die andere für visuelle Informationen (visuell-räumlicher Skizzenblock) verwendet wird.

Abbildung 10 Das Modell des Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (2000) in Anlehnung an Mayer (2021) S. 70

Die ZE ist in der Lage aktuell eintreffende Informationen mit im LZG gespeicherten Handlungsschemata zu vergleichen und so nach Lösungen für eine Aufgabe zu suchen, wobei die ZE die Aufmerksamkeit bewusst auf Relevantes lenkt und anderes ausblendet (Mayer, 2021, S. 71).

Die phonologische Schleife wird aufgeteilt in den phonologischen Buffer und das phonologische Rehearsal. Der phonologische Buffer speichert eingehende Informationen für etwa zwei Sekunden. Werden diese länger gebraucht, so gehen sie in den phonologischen Rehearsal über und werden aktiv aufrechterhalten (Mayer, 2021, S. 72).

Als viertes wurde der Episodische Buffer ins Modell integriert, welcher der bewussten Steuerung unterliegt und die Informationen der phonologischen Schleife und des visuell-räumlichen Skizzenblocks zu einem Code vereint. Somit ist er Schnittstelle zwischen dem AG und dem LZG und macht die Verknüpfung von bereits angeeignetem und neu aufzubauendem Wissen möglich (Mayer, 2021, S. 73).

Verschiedenste Studien deuten nach Mayer (2021) darauf hin, dass Lernende mit LRS unterdurchschnittlich im Bereich des Arbeitsgedächtnisses abschneiden (vgl. Swanson et al. 2009; Smith-Spark/Fink, 2007). Es konnten auch Probleme der Lernenden mit LRS dem phonologischen Rehearsal zugeordnet werden (vgl. Fischbach et al. 2014). Einen signifikanten Einfluss der ZE Kapazität auf das Leseverständnis konnte auch nachgewiesen werden (vgl. Seigneuric et al., 2000 ; Seigneuric/Ehrlich, 2005). Kinder mit Defiziten in der Worterkennung scheinen hinsichtlich der Kapazität der phonologischen Schleife und des Arbeitsgedächtnisses schlechter abzuschneiden als ihre Peers, wobei ein möglicher Schluss ist, dass bei leseschwachen Kindern eine Beeinträchtigung in der Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses vorliegt (vgl. De Jong, 1998). Diese Ergebnisse konnten spezifiziert werden, indem die Probleme der Funktionstüchtigkeit des phonologischen Buffers zugeordnet werden konnten (vgl. Schuchardt et al., 2006). Eine andere Studie kam bei der Untersuchung von Betroffenen mit isolierter Lesestörung zum selben Ergebnis, wobei keine Probleme im Bereich des Phonologischen Rehearsals auftraten. Zudem kam diese Studie zum Schluss, dass bei spezifischer Rechtschreibschwierigkeiten Defizite im Phonologischen Rehearsal vorliegen (vgl. Hasselhorn et al., 2010). Eine weitere Studie zeigte auf, dass Lernende mit Rechtschreibschwierigkeiten Defizite im phonologischen Buffer aufweisen, während bei einer isolierten Lesestörung die ZE sowie das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt sind (vgl. Brandenburg et al. 2013; 2014). Diese unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich möglicherweise durch die unterschiedliche Diagnose der Lesestörung der Studien erklären: Bei der ersten basierte diese auf einer beeinträchtigten Worterkennung, bei der zweiten auf Defiziten im Leseverständnis (vgl. Hasselhorn et al., 2010; Brandenburg et al., 2014) (Mayer, 2021, S. 74 f.).

2.4.5.1.8 Die Benennungsgeschwindigkeit

In Anlehnung an Wolf et al. (2000) erklärt Mayer (2021), dass ein weitgehender Konsens in wissenschaftlichen Kreisen darüber besteht, dass LRS-betroffene Kinder sich durch ein Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit charakterisieren lassen (vgl. Wolf et al., 2000) (Mayer, 2021, S. 99). Dies wird in zahlreichen Sprachräumen und Orthographien belegt. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es hierfür Evidenz liefernde Studien (vgl. Wimmer, 1993; Mayer, 2014). Die Benennungsgeschwindigkeit beschreibt die Kompetenz eine Bild- oder Symbolabfolge (bspw. Buchstaben) möglichst schnell visuell zu verarbeiten, zu identifizieren und die im mentalen Lexikon abgespeicherte verbale Repräsentation zu

aktivieren. Somit wird ein artikulatorisch-motorischer Plan erstellt, wie die Buchstabenfolge oder der Laut auszusprechen ist. Diese wird zum einen als RAN (Rapid Automated Naming) und zum anderen als Naming-Speed bezeichnet (Mayer, 2021, S. 99).

Klicpera et al. (2020) stützen sich auch auf Wolf et al (2000) und erklären, dass die Benennungsgeschwindigkeit bereits im Vorschulalter ein Prädiktor für den Entwicklungsverlauf der Lesegeschwindigkeit ist (vgl. Wolf et al, 2000) (Klicpera et al., 2020, S. 195 f.). Zudem bleibt der Unterschied zwischen starken und schwachen Lesern in der Benennungsgeschwindigkeit auch in höheren Klassenstufen stabil, was darauf hindeutet, dass hier kein grosser Lernzuwachs zu verzeichnen ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und der Leseflüssigkeit bzw. -geschwindigkeit ein enger Zusammenhang besteht. Wobei der Zusammenhang zwischen Lesen und automatisierten Benennungsaufgaben enger ist, als dem Benennen von Zahlen und Buchstaben. Die Geschwindigkeit mit denen Bilder benannt werden, weist hingegen einen Zusammenhang mit dem Leseverständnis auf (Klicpera et al., 2020, S. 196).

Mit der phonologischen Bewusstheit, die die zweite Kompetenz ist, welche die Schriftsprachentwicklung vorhersagen kann, zeigt die Benennungsgeschwindigkeit lediglich einen geringen Zusammenhang. Dies wird auch als Doppel-Defizit Hypothese bezeichnet (Klicpera et al., 2020, S. 196).

2.4.5.1.9 Die Doppel-Defizit Hypothese

Die Doppel-Defizit Hypothese sagt aus, dass sowohl die phonologische Bewusstheit als auch die Benennungsgeschwindigkeit als getrennte Ursachen für LRS betrachtet werden (Mayer, 2021, S. 116). Aus dieser Hypothese werden Subgruppen von LRS-Betroffenen gebildet:

1. Phonological-Awareness-Deficit Group: Betroffene mit beeinträchtigter phonologischer Bewusstheit, aber durchschnittlicher Benennungsgeschwindigkeit
2. Naming-Speed Deficit Group: Betroffene mit durchschnittlicher phonologischer Bewusstheit, aber unterdurchschnittlicher Benennungsgeschwindigkeit
3. Double-Deficit-Group: Betroffene mit einer beeinträchtigten phonologischen Bewusstheit und Benennungsgeschwindigkeit (Mayer, 2021, S. 116)

Die Gruppe mit Phonological-Awareness-Deficit zeichnet sich durch Probleme im Bereich der GPK-R und somit in der Anwendung indirekter Lese- und segmentaler Schreibstrategien aus. Langfristig betrachtet entwickeln Betroffene Probleme im Bereich der korrekten Orthographie, während die Schwierigkeiten im Bereich des Lesens durch gezielte Förderung des phonologischen Rekodierens und mit Hilfe eines einzellautororientierten Unterrichts behoben werden können (vgl. Moll et al. 2009; Wimmer/Mayringer 2002) (Mayer, 2021, S. 116 f.).

Die Gruppe mit Naming-Speed Deficit hat Probleme, bei hoher Lesegenauigkeit eine angemessene Lesegeschwindigkeit zu erreichen, was auch im Bereich des Leseverständnis zu Problemen führen kann, da ein Grossteil der Aufmerksamkeit auf die Lesetechnik gelenkt werden muss. Sollte die RAN mit der Variabel der orthographischen Verarbeitung mit dem Schriftspracherwerb verbunden sein, könnte das zu unterdurchschnittlichen Rechtschreibleistungen führen. Ist dem nicht so, so sind bei Betroffenen dieser Gruppe primär Beeinträchtigungen der Lesegeschwindigkeit zu erwarten (Mayer, 2021, S. 117).

„Aufgrund der unabhängigen additiven Beiträge der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit sollten Kinder mit einem Double-Deficit zur Gruppe mit den markantesten Lese-Rechtschreibschwierigkeiten gehören“ (Mayer, 2021, S. 117), was diverse Studien im Bereich der Leseleistung (vgl. Sunseth/Bowers 2002; Mayer 2014) und der Schriftsprache (vgl. Kirby et al. 2003; Torppa et al. 2013) belegen (Mayer, 2021, S. 118).

In wissenschaftlichen Kreisen besteht kein Konsens darüber, welche Komponenten des vielschichtigen Konstrukts der Benennungsgeschwindigkeit primär für ein Defizit in diesem Bereich verantwortlich sind und wie die Benennungsgeschwindigkeit mit der schriftsprachlichen Kompetenz zusammenhängt (vgl. Vaessen et al. 2009; Vukovic/Siegel 2006; Cronin 2013; Torppa et al. 2012; Mayer 2014) (Mayer, 2021, S. 121). Unabhängig davon, wie diese wissenschaftliche Debatte weiter verläuft, ist es sinnvoll zu unterstreichen, dass neben der Überprüfung der phonologischen Bewusstheit auch die Erfassung der Benennungsgeschwindigkeit zur Identifikation und Früherkennung von Risikolernenden im Bereich LRS notwendig ist (Mayer, 2021, S. 121).

2.4.5.1.10 Individuelle und emotionale Faktoren

Schulte-Körne und Galuschka (2019) zählen auch die individuellen und emotionalen Faktoren zu den Einflussfaktoren einer LRS: Ein geringes Fähigkeitsselbstkonzept kann sich auch im Bereich einer LRS negativ auf den spezifischen Lernerfolg auswirken. Motivation fließt hier ein, wobei Erfolgszuversicht und selbstwertfördernde Attribuierung nach Erfolg und Misserfolg zentral sind (vgl. Hasselhorn & Gold, 2013) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16 f.).

2.4.5.2 Umweltfaktoren

Die Umweltfaktoren als mögliche Ursache von LRS werden im folgenden Abschnitt genauer erläutert.

2.4.5.2.1 Elternhaus

Scheerer-Neumann (2018) benennt die Berufsklasse, das verfügbare Einkommen, die Ausbildung der Eltern und auch die Anzahl Bücher im Haushalt als strukturelle Faktoren, welche direkte Effekte oder über vermittelnde Prozesse Einfluss auf die Lese- und Rechtschreibkompetenz haben. Als Beispiel dient hier die Anzahl Bücher im Elternhaus: Zum einen kann diese die Lesehäufigkeit der Kinder direkt beeinflussen, kann aber auch Indikator für ein positives Leseklima der Familie sein (Scheerer-Neumann, 2018, S. 38). Scheerer-Neumann (2018) bezieht sich auf Helmke und Weinerts (1997) schulleistungsrelevanten Funktionen des Elternhauses und führt diese aus:

1. Stimulation: Schaffung von Anregungsbedingungen: Dies umfasst kognitive Anregungen, bezogen auf die Schriftsprache. Beispielsweise ist das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern oder das Vorlesen durch die Eltern gemeint, wobei die dabei entstehende Interaktion zwischen Kind und Eltern zentral ist.
2. Instruktion: direkte Belehrung: Dies umfasst alle Tätigkeiten der Eltern, welche das Lesen und Schreiben gegenstandsspezifisch fördern, beispielsweise durch Hilfe bei den Hausaufgaben.

3. Motivation: kurzfristige Motivierung und Einfluss auf die langfristige Motivierung: Schätzen Eltern die Wichtigkeit des Lesens und Schreibens als hoch ein, kann dies einen Effekt auf die tatsächliche schriftsprachliche Kompetenz haben. Dies belegen Valtin et al. (2010) mit der Auswertung von Eltern- und Schülerfragebogen der IGLU Studie 2006 (vgl. Bos;2007), welche unabhängig der Schichtzugehörigkeit ausgewertet wurden.
4. Imitation: Elternverhalten als Vorbildverhalten: Die Eltern dienen ihren Kindern als Vorbild, nicht nur im sprachlichen, sondern auch schriftsprachlichen Kontext. Die Daten der PISA 2009 (vgl. Hertel et al. 2010) zeigen einen Zusammenhang zwischen der Leseleistung von Jugendlichen und der Lesemotivation ihrer Eltern (Scheerer-Neumann, 2018, S. 38 ff.).

Die familiäre, schulleistungsbezogene Sozialisation entscheidet nicht über die Rechtschreib- und Lesekompetenz eines Kindes, kann aber durchaus ein Faktor sein und gegebenenfalls als Resilienz- oder eben als Risikofaktor wirken (Scheerer-Neumann, 2018, S. 40).

2.4.5.2.2 Armut

Klicpera et al. (2020) beziehen sich auf zwei Längsschnittstudien, welche belegen, dass sich Armut negativ auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Kinder aus armen Familien sind im Schnitt weniger intelligent und haben mehr Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreiben, was auf das niedrige Einkommen der Familie zurückzuführen ist (vgl. National Longitudinal Survey of Youth 1979; Smith et al. 1997) (Klicpera et al., 2020, S. 198). Weitere wichtige Effekte sind die Dauer der Armut und das Ausmass der Armut: Je länger bzw. je grösser, desto niedriger sind die kognitiven Fähigkeiten der betroffenen Kinder (Klicpera et al., 2020, S. 198). Allerdings wird hier von Forschern argumentiert, dass es nicht die Armut per se ist, welche die kognitiven Fähigkeiten direkt beeinflusst, sondern Faktoren welche mit ihr assoziiert werden: Zeit der Eltern, Anwesenheit der Eltern, Zugang zur (Schrift)sprache, Anzahl Bücher und Zeit zum Vorlesen (Klicpera et al., 2020, S. 199).

2.4.5.2.3 Schulbildung der Mutter

Je höher die Schulbildung der Mutter, desto besser sind die kognitiven Fähigkeiten der Kinder, was unabhängig vom Erwerbseinkommen der Familie gemessen werden konnte (vgl. National Longitudinal Survey of Youth 1979; Smith et al. 1997). Wahrscheinlich hängt dies mit einem differenzierteren sprachlichen Ausdruck und einer höheren Reflexionsfähigkeit zusammen, die bei höherer Bildung eher vorhanden sind (Klicpera et al., 2020, S. 199).

2.4.5.2.4 Familiengrösse und Geschwisterposition

Klicpera et al. (2020) erklären, dass eine grössere Geschwisteranzahl negativ mit den Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zusammenhängt. Bei Familien mit drei Kindern oder mehr kann dieser Zusammenhang beobachtet werden: „Je später die Kinder in der Geschwisterreihe geboren wurden, desto häufiger sind sie von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betroffen“ (Klicpera et al., 2020, S. 199). Dies gilt gar, wenn die Intelligenz des Kindes geprüft wird (vgl. Stevenson/Fredman 1990) (Klicpera et al., 2020, S. 199).

2.4.5.2.5 Lebensbedingungen der Familie

Die Lebensbedingungen sind für die Entwicklung von Kindern wichtiger als das Einkommen. Es konnte gemessen werden, dass zwischen dem Vorhandensein eines regelmässigen und störungsfreien Arbeitsplatzes für das Kind und dessen Lese- und Rechtschreibleistungen ein Zusammenhang besteht (vgl. Klicpera et al. 1993) (Klicpera et al., 2020, S. 200).

2.4.5.2.6 Migrationshintergrund

Scheerer-Neumann (2018) nennt auch den Migrationshintergrund als soziokulturellen Faktor für LRS. Bei der Auswertung von IGLU 2001 zeigt sich, dass Kinder mit einer anderen Erstsprache im Mittel ein geringeres Leseverständnis zeigen (vgl. Wendt & Schwippert, 2017) (Scheerer-Neumann, 2018, S. 40). Auch im Bereich der Rechtschreibkompetenz sind überrepräsentativ viele Kinder schwach, welche nicht in Deutschland geboren wurden und deren Familiensprache nicht Deutsch ist (vgl. Valtin et al., 2013). Wobei auch unter den guten Rechtschreibern 10% nicht in Deutschland geboren sind und 8% ohne Deutsch als Familiensprache aufwachsen (Scheerer-Neumann, 2018, S. 41).

Auch der Migrationshintergrund ist ein Faktor, welcher oftmals mit der sozialen Schicht und dem Bildungsgrad konfundiert. Dies belegen Daten, welche neben dem Migrationshintergrund auch diese Faktoren untersuchen, was zur Reduzierung des Herkunftseffekts führt (vgl. Schwippert et al., 2007) (Scheerer-Neumann, 2018, S. 41).

2.4.5.2.7 Häufigkeit ausserschulischen Lernens

Stanovich (1986) führt den Begriff des Matthäus-Effekts in die Leseentwicklung ein: Dieser Effekt besagt, dass Kinder, die mehr lesen, bessere Lesefertigkeiten haben (Klicpera et al., 2020, S. 201). Im Unterricht steht den schwachen und starken Lesern gleich viel Zeit zum Lesen zur Verfügung, weshalb dieser Effekt sich mehr im ausserschulischen Lernen niederschlägt (Klicpera et al., 2020, S. 201). Eine Untersuchung kam zum Schluss, dass eine Steigerung der Lesezeit in der Freizeit von einer auf zehn Minuten, zu einer deutlichen Verbesserung des Leseverständnis führt (vgl. Walberg / Tsai 1984) (Klicpera et al., 2020, S. 201).

Klicpera et al. (2020) erläutern ebenfalls, dass mehrere Studien den Zusammenhang von niedrigen Rechtschreib- und Leseleistungen von Kindern mit einem überdurchschnittlichen Fernsehkonsum bestätigen (vgl. Beentjes/van der Voort 1988; Koolstra et al. 1997; Ennemoser/Schneider 2007). Die kritische Grenze eines überdurchschnittlichen Fernsehkonsums liegt bei 30-35 Stunden pro Woche, wobei jedoch nicht primär das Fernsehschauen als Ursache gesehen wird, sondern der Umstand, dass somit weniger Zeit zum Lesen bleibt (Klicpera et al., 2020, S. 202). Dies wird auch durch den Faktor der Konsistenz der Regelung der Eltern rund um den Fernsehkonsum beeinflusst (vgl. Klicpera et al. 2003) (Klicpera et al., 2020, S. 202).

2.4.5.2.8 Erstlese- und Schreibunterricht

Eine strukturierte und entwicklungspsychologische Aspekte einbeziehende Methodik rund um den Erstlese- und Schreibunterricht kann ebenfalls ein zentraler Faktor zur Verringerung unterdurchschnittlicher Lese- und Rechtschreibleistungen sein (vgl. Deimel et al., 2005) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16).

2.5 Förderung bei LRS

Das Zentrum dieser Arbeit bildet die LRS-Förderung. Wiehe und Weiland (2022) erklären, dass eine Förderung stets durch diagnostisch-differenziertes, systematisches, theoriegeleitet-fundiertes und evidenzbasiertes Vorgehen geprägt sein soll (Wiehe & Weiland, 2022, S. 444). Mit Hilfe einer Literaturanalyse werden zentrale Aspekte der LRS-Förderung herausgearbeitet. Die Literaturanalyse wird in Kapitel 4 «Forschungsmethode» im Detail vorgestellt. Der verwendete Literaturkorpus findet sich im Anhang A: «Literaturkorpus». Im folgenden Kapitel werden die empirisch abgesicherten Förderkomponenten der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorgestellt. Anschliessend werden die evidenzbasierten Faktoren vorgestellt, welche die LRS-Förderung beeinflussen. Danach werden belegte Herausforderungen im Umgang mit betroffenen Lernenden beschrieben. Den Schluss des Kapitels bilden abgesicherte Unterstützungsmöglichkeiten von Lernenden mit LRS im Unterricht. Alle Angaben der Studien, welche Evidenz liefern, sind im Kapitel 9 «Sekundärliteratur» aufgeführt und jeweils mit dem Kürzel «vgl.» versehen.

2.5.1 Evidenzbasierte Komponenten der LRS-Förderung

Im folgenden Kapitel werden die wissenschaftlich abgesicherten Komponenten der LRS-Förderung aufgeführt. Diese werden aus dem Bericht von Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl (2019) zu den evidenzbasierten Förderkomponenten der LRS-Förderung entnommen.

2.5.1.1 *Symptomspezifische Förderansätze*

Symptomspezifische Förderansätze führen bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zu einer signifikanten Verbesserung der Lese- und/oder Schreibleistungen (Ise, Engel & Schulte-Körne, 2012, S. 132). Damit sind Förderansätze gemeint, welche dort ansetzen, wo der jeweilige Lernende Defizite aufweist.

Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl (2019) berufen sich auf eine Expertengruppe der deutschen Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft e.V. (AWMF), welche sich mit dem Thema LRS beschäftigt hat. Die heterogene Expertengruppe aus unterschiedlichen Disziplinen, aus welcher die LRS betrachtet werden kann, gab durch eine breite Sichtung der vorliegenden Forschungsliteratur sowie Diskussionen, eine Empfehlung zur LRS Förderung heraus: Auch diese kam als erste Förderkomponente darauf, dass die Förderung an den Symptomen der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ansetzen soll (Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl, 2019, S. 65).

2.5.1.2 *Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens*

Im folgenden Teil werden die evidenzbasierten Förderkomponenten, welche die Grundfertigkeiten des Lesens verbessern, vorgestellt. Dazu zählen Übungen, welche die phonologische Bewusstheit, die Buchstabe-Laut Zuordnung sowie die Lesegenauigkeit fördern (Huemer et al., 2019, S. 48 ff.).

2.5.1.2.1 Phonologische Bewusstheit

Huemer et al. (2019) erklären, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit, also das Erkennen der einzelnen Sprachsegmente und das Zerlegen in Silben und Phoneme, sowie die Korrespondenz einzelner Phoneme und Grapheme zur Förderung der Grundfertigkeiten des Lesens im Bereich der

LRS-Förderung gehören (Huemer et al., 2019, S. 50). Ise et al. (2012) kommen in ihrer Metaanalyse von Förderansätzen im LRS-Bereich zum Schluss, dass die Wirksamkeit Phonologietrainings nicht belegt werden kann. Sie nehmen an, dass dieses Resultat am Alter der Kinder liegt (2.-4. Klasse), da diese die phonologische Fähigkeit bereits zu einem ausreichenden Masse besaßen (Ise et al., 2012, S. 132). Die positive Wirksamkeit von Phonologietraining auf den Schriftspracherwerb bei Vorschulkindern ist nach Ise et al., welche sich auf Rückert et al. (2010) sowie auf Schneider et al. (1999) stützen, belegt (Ise et al., 2012, S. 132). „Studien zeigen auch, dass Programme, in denen Buchstaben systematisch zum phonologischen Training eingeführt werden, effektiver sind als Programme, in denen allein auf die Verbesserung der phonologischen Bewusstheit abgezielt wird“ (Huemer et al., 2019, S. 50). Zu diesen Studien zählen folgende: Ehri et al., 2001; Schneider, Roth, & Ennemoser, 2000.

Ise et al. (2012) kommen zum Schluss, dass das Training der Lautbewusstheit sich bei jüngeren Kindern durchaus positiv auf den Schriftspracherwerb, auswirkt, jedoch bei älteren Betroffenen kein signifikanter Effekt nachgewiesen werden kann (Ise et al., 2012, S. 132). Der Vollständigkeit halber, wird in dieser Masterarbeit dennoch die phonologische Bewusstheit als evidenzbasierte Förderkomponente der LRS-Förderung hinzugezogen.

In der folgenden Tabelle sind die zur phonologischen Bewusstheit zählenden Komponenten nach Huemer et al. (2019) aufgeführt, jeweils mit Verweis auf die evidenzliefernde(n) Studie(n):

Tabelle 2.5 Zusammenfassung der zur Förderung der phonologischen Bewusstheit zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 48 ff.

Komponente	Umschreibung	Studie(n)
Silbengliederung	Segmentierung von Wörtern in Silben	Scheerer-Neumann (1981); Jiménez et al. (2007); Olson & Wise (1992)
Reimerkennung	Das Erkennen von Reimen, Reimbewusstheit	Greaney, Tunmer, & Chapman (1997); Levy, (2001); Levy & Lysynchuk, (1997); Wimmer, Landerl, und Schneider (1994)
Lautbewusstheit	Fertigkeiten der Phonemsegmentierung, Phonemerkennung oder Phonemauslassung	Ehri et al., (2001); Suggate, (2016)
Zusammenlauten	Zusammenlauten von Lauten und Silben, Phonemen Zusammenlauten in Verbindung mit Segmentierungsübungen	Reitsma & Wesseling (1998); Fox & Routh, (1984); Torgesen, Morgan, & Davis, (1992)

2.5.1.2.2 Buchstabe-Laut Zuordnung

Huemer et al. (2019) halten fest, dass Förderprogramme, welche die systematische Buchstaben-Laut Zuordnung fokussieren, einen positiven Effekt auf die Leseleistung zeigen, wie die Studie von Elbro & Petersen (2004) belegt. Dazu zählen Übungen, welche die Buchstaben-Laut Zuordnung systematisch vorstellen und danach semantisch und artikulatorisch die Abspeicherung der Laute und deren Verknüpfung mit Buchstaben einüben. Wird dies mit Übungen zur phonologischen Bewusstheit verknüpft, können noch grössere Effekte gemessen werden, was Ehri et al., (2001) und Schneider et al., (2000) belegen. Zu diesem Schluss kommen auch Galuschka et al. (2014), welche bestätigen, dass lautorientierter Leseunterricht in Kombination mit Trainings zu Buchstaben-Laut Zuordnungen ebenfalls einen positiven Effekt auf die Lesefertigkeit haben (Huemer et al., 2019, S. 50).

2.5.1.2.3 Lesegenauigkeit

In der folgenden Tabelle sind die Komponenten der LRS-Förderung der Lesegenauigkeit im Bereich der Lesefertigkeiten aufgeführt, mit Verweis zu den jeweiligen Studien nach Huemer et al. (2019).

Tabelle 2.6 Zusammenfassung der zur Förderung der Lesegenauigkeit zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 50 f.

Komponente	Umschreibung	Studie(n)
Silben	Silbentraining und Silbenerkennung	Ecalte, Magnan, und Calmus, (2009); Magnan, Ecalte, Veuillet, Collet, (2004)
Pseudowörter	Lesen von Pseudowörtern	Bosch, van Bon & Schreuder (1995)

2.5.1.3 Förderkomponenten zur Verbesserung der Leseflüssigkeit

Im Folgenden werden in Anlehnung an Huemer et al. (2019) die evidenzbasierten Förderkomponenten vorgestellt, welche nachweislich zu einer Verbesserung der Leseflüssigkeit führen. Dazu zählt das wiederholte Lesen und Textleseübungen.

2.5.1.3.1 Wiederholtes Lesen

Zur Verbesserung der Leseflüssigkeit wird meist das wiederholte Lesen von Wortteilen, Wörtern oder Texten herangezogen. Zur Überprüfung wird entweder ein zu erreichendes Zeitkriterium oder eine bestimmte Anzahl Lesedurchgänge festgelegt (Huemer et al., 2019, S. 54).

LRS Betroffene weisen oft eine niedrige Lesegeschwindigkeit auf, da sie einzelne Wortteile mühsam zusammenlauten müssen. „Die wiederholte Präsentation von Wortteilen zielt darauf ab, schwache Leser zu einer höheren Lesegeschwindigkeit zu bewegen, indem sie diese größeren Wortteile als Einheit in Wörtern und Texten erkennen können und dann eben nicht mehr zusammenlauten müssen“ (Huemer et al., 2019, S. 54).

In der folgenden Tabelle sind die nach Huemer et al. (2019) evidenzliefernden Studien zum wiederholten Lesen aufgeführt, gegliedert nach Buchstabengruppen, Konsonantencluster, Silben und Wörtern dargestellt.

Tabelle 2.7 Zusammenfassung der zur Förderung des wiederholten Lesens zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 52 ff.

Komponente	Umschreibung	Studie(n)
Buchstabengruppen	Wiederholtes Lesen von häufigen Buchstabengruppen	Berninger, Abbott, Zook, Ogier, Lemos-Britton, & Brooksher, (1999); Levy, (2001); Levy, Bourassa, & Horn, 1999).
Konsonantencluster	Wiederholtes Lesen von Konsonantenverbindungen	Hintikka, Landerl, Aro, & Lyytinen, (2008); Huemer, Landerl, Aro, & Lyytinen, (2008); Thaler, Ebner, Wimmer, & Landerl, 2004)
Silben	Wiederholtes Lesen von Silben	Huemer, Aro, Landerl & Lyytinen, (2010); Heikkilä, Aro, Närhi, Westerholm & Ahonen (2013)
Wörter	Wiederholtes Lesen von Wörtern	Berends & Reitsma, (2006a; 2006b); Lemoine, Levy, & Hutchinson, (1993); Levy, Bourassa, & Horn, (1999); Thaler, Ebner, Wimmer, & Landerl, (2004); van Gorp, Segers, & Verhoeven, (2017)

2.5.1.3.2 Textleseübungen

Textleseübungen sind oftmals unterstützende Methoden. Zum einen können Texte dabei mehrfach gelesen werden (wiederholtes Textlesen). So wird nicht nur die Leseflüssigkeit der geübten Texte erhöht, sondern es kommt zu einem Transfereffekt auf neue und unbekannte Texte (Huemer et al., 2019, S. 54).

Zum anderen kann es nachweislich unterstützend wirken, wenn Texte durch einen geübten Leser (bspw. ein Erwachsenen oder Mitschüler) vorgelesen werden (Huemer et al., 2019, S. 54).

Eine weitere Möglichkeit ist das gemeinsame Lesen mit einem Partner, oftmals mit dem Begriff des Lesetandems bezeichnet. Dabei werden Texte mit einem geübten Leser, bspw. mit geübten Mitschüler*innen, Lehrpersonen oder anderen Erwachsenen, erlesen.

Folgend sind die Studien aufgeführt, welche den positiven Effekt der genannten Textleseübungen auf die Leseflüssigkeit belegen (Huemer et al., 2019, S. 54 f.):

Tabelle 2.8 Zusammenfassung der zur Förderung der Textleseübungen zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 54 f.

Komponente	Umschreibung	Studie(n)
Textlesen	Wiederholtes Textlesen	Kuhn & Stahl, (2003); Lee & Yoon Yoon, (2017); O'Connor, White, & Swanson, (2007); Rashotte & Torgesen, (1985); Samuels, (1979); Stevens, Walker, & Vaughn, (2016); Gasteiger-Klicpera (1995); Ardoin et al., (2009)
Textlesen	Vorlesen von Texten	Lee & Yoon Yoon, (2017); Stevens, Walker, & Vaughn, (2016)
Textlesen	Gemeinsames Lesen mit Partner (Lesetandem)	Elbaum, Vaughan, Hughes und Moody (2000); Landerl und Moser (2006)

2.5.1.3.3 Sinnerfassendes Lesen

Huemer et al. (2019) erklären, dass bei Lernenden mit LRS oftmals das Leseverständnis aufgrund der Defizite in der Worterkennung beeinträchtigt ist. Sie empfehlen Textleseübungen mit Textbearbeitungsstrategien und Übungen zum sinnerfassenden Lesen zu verknüpfen. Das können Fragen an den Textinhalt, Zusammenfassungen von Texten und die Aktivierung von Hintergrundwissen sein (Huemer et al., 2019, S. 55).

2.5.1.4 Förderkomponenten zur Verbesserung des lautorientierten Schreibens

Es gibt fünf Förderkomponenten, welche nach Huemer et al. (2019) einen nachweislichen Effekt auf die Verbesserung des lautorientierten Schreibens haben. Diese sind in der folgenden Tabelle mit dem Verweis auf die zugehörigen Studien aufgeführt (Huemer et al., 2019, S. 58 f.)

Tabelle 2.9 Zusammenfassung der zur Förderung des lautorientierten Schreibens zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 56 ff.

Komponente	Umschreibung	Studie(n)
Phonologische Bewusstheit	*Training der Lautbewusstheit	Schneider, Ennemoser, Roth, & Küspert, (1999); Ehri et al., (2001)
Buchstabe-Laut Zuordnung	Training der Buchstabe-Laut Zuordnung in Kombination mit Übungen zur Lautbewusstheit	Ehri et al., (2001); Schneider et al., (2000)
Konsonantencluster	Übungen zum Schreiben von Konsonantenclustern	Van Hell, Bosman und Bartelings (2003)
Silbengliederung	Übungen zur Silbengliederung und -segmentierung Übungen zum rhythmisch-syllabierenden Mitsprechens	Ecalte et al. (2009); Sanchez und Rueda (1991); Tacke et al. (1993)
Lauttreue Wörter (komplex und wenig komplex)	Verwendung von lauttreuem Wortmaterial in LRS-Förderprogrammen	Kossow (1973); Reuter-Liehr (1993); Breitenbach, (2012); Neubauer & Kirchner, (2014), (2015) und (2016); Weber et al., (2002)

*Das Training der phonologischen Bewusstheit scheint eher zu Beginn des Schriftspracherwerbs hilfreich zu sein: Bei jüngeren Kindern können in den erwähnten Studien grosse Effekte nachgewiesen werden, während bei älteren keine signifikante Verbesserung festgestellt werden kann (Huemer et al., 2019, S. 56). Wie in bei der Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens bereits erwähnt, kommen Ise et al. (2012) zum Schluss, dass das Training der Lautbewusstheit sich bei jüngeren Kindern durchaus positiv auf den Schriftspracherwerb, eingeschlossen des lautorientierten Schreibens, auswirkt, jedoch bei älteren Betroffenen kein signifikanter Effekt nachgewiesen werden kann (Ise et al., 2012, S. 132)

2.5.1.5 Förderkomponenten zur Verbesserung des orthographischen Schreibens

Huemer et al. (2019) nennen drei Förderkomponenten zur Verbesserung des orthographischen Schreibens bei vorliegenden Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten: Die Wortbausteine, die Wörter bzw. der Grundwortschatz und das orthografische Regelwissen. Diese werden im Folgenden im Detail vorgestellt.

2.5.1.5.1 Wortbausteine

Huemer et al. (2019) erklären, dass das Zerlegen von Wörtern in ihre Wortbausteine (Morpheme), sowie die Untersuchung von semantischen Beziehungen zwischen Wortstämmen und Affixen nach Arnbak & Elbro (2000) nachweislich einen positiven Effekt auf das orthographische Schreiben hat. Dasselbe gilt für das Morpheus-Programm, welches ein computergestütztes Förderprogramm ist. Auch hier konnte in verschiedenen Studien eine Steigerung der Rechtschreibleistung nachgewiesen werden; vgl. Kargl et al., (2008); Kargl et al., (2011); Schneeberger et al., (2011); Gebauer, Fink, Filippini et al., (2012); Gebauer, Fink, Kargl et al., (2012); Walter et al. (2007) (Huemer et al., 2019, S. 61).

Der positive Effekt des Übens von Silben für das orthographische Schreiben, haben Tacke et al. (1993) mit dem rhythmisch-syllabierenden Mitsprechen gemessen (Huemer et al., 2019, S. 61 f.).

„In einer neuen Metaanalyse konnten Galuschka et al. (2019) nachweisen, dass Trainingsverfahren, die auf Wortebene Analysen der Morpheme und Silben fördern, zu einem großen Effekt bei der Rechtschreibleistung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwächen führen“ (Huemer et al., 2019, S. 62).

2.5.1.5.2 Wörter/Grundwortschatz

Huemer et al. (2019) erklären, dass Murjahn, Latoska & Borg-Laufs (2005) nachweisen können, dass durch die Förderung des Grundwortschatzes mit einem computerbasierten Training die Rechtschreibleistung messbar verbessert wird. Dabei wurden die Wörter in silbenweiser Darstellung angeboten (Huemer et al., 2019, S. 60).

2.5.1.5.3 Orthographisches Regelwissen

Orthographisches Regelwissen als Förderkomponente von LRS ist nach Huemer et al. (2019) ebenfalls durch folgende Studien belegt: Faber (2003) belegt, dass orthographisches Regelwissen die Rechtschreibleistung von LRS-Betroffenen deutlich steigert. Zur Förderung wurden hier graphisch-symbolische Denkpläne bzw. Handlungsmuster angeboten (Huemer et al., 2019, S. 62).

Förderprogramme, welche orthographisches Regelwissen schrittweise einüben und trainieren, verbessern das orthographische Schreiben signifikant, was die Studien von Ise & Schulte-Körne, (2010); Schulte-Körne et al., (1997); Schulte-Körne et al., (1998); Schulte-Körne et al.; (2001); Schulte-Körne, Deimel, & Remschmidt, (2003); Neubauer & Kirchner, (2015), (2016); Widhopf-Wimmer, (2016); Galuschka et al., (2019) belegen (Huemer et al., 2019, S. 62 f.).

2.5.1.6 Computer- und onlinebasierte Verfahren

Huemer et al. (2019) erklären, dass computer- und onlinebasierte Verfahren zur Förderung von LRS Betroffenen dann sinnvoll sind, wenn sie auf den vorgängig beschriebenen evidenzbasierten Förderkomponenten basieren (Huemer et al., 2019, S. 62 f.). Neben der Motivation, welche ein computer- und onlinebasiertes Förderverfahren bei den Lernenden hervorruft, gibt es auch Studien, welche eine signifikante Verbesserung im Lesen (Berends & Reitsma 2006; Hintikka et al., 2008; Magnan et al., 2004; Ecalle et al., 2009; Tijms 2011) und Rechtschreiben (Kast et al., 2011; Klätte et al., 2017; Magnan et al., 2004; Ecalle et al., 2009; Tijms 2011) nachweisen.

Huemer et al (2019) führen einige Studien auf, welche die Effekte von computer- und onlinebasierten Verfahren mit der traditionellen Förderung vergleichen: Lewandowski et al. (2006) kommen zum Schluss, dass kein signifikanter Unterschied besteht, während Fälth et al. (2013) schliessen, dass ein computerbasiertes Förderprogramm im Bereich der phonologischen Fähigkeit, Wortlesefähigkeit und Leseverständnis bei Kindern grössere Effekte erzielen, als die traditionelle Förderung durch eine Lehrkraft. Cheung und Slavin (2012) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, als sie ein computerbasiertes Leseförderungsprogramm mit dem herkömmlichen Trainingsverfahren verglichen. Galuschka et al. (2019) untersuchten ein computerbasiertes Förderprogramm zur Rechtschreibung, entdeckten positive Effekte, wobei diese aber unter denen der traditionellen Förderung durch eine Lehrkraft lagen (Huemer et al., 2019, S. 62 f.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass empirische Evidenz zu computer- und onlinebasierten Förderung noch weitgehend aussteht (Huemer et al., 2019, S. 63).

2.5.2 Evidenzbasierte Faktoren der LRS-Förderung

Im Folgenden werden die evidenzbasierten Faktoren der Lese-/Rechtschreibförderung vorgestellt. Das sind Faktoren, welche die LRS-Förderung basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beeinflussen. Dauer und Umfang der Förderung, Interventionsleitung und Verstärker wurden aus der Metaanalyse von Ise, Engel & Schulte-Körne (2012) abgeleitet. Das Setting wurde aufgrund von theoretischen Aussagen von Schulte-Körne & Galuschka (2019) ergänzt, sowie der Inhalts- und Lebensweltbezug nach Rosebrock & Nix (2020), Hurrelmann (2002) und Bartnitzky (2019), welcher zwei Studien dazu nennt. Die Formalia als Faktor wird von Schulte-Körne & Galuschka (2019) mit mehreren Studien belegt.

2.5.2.1 Dauer der Förderung

Ise, Engel und Schulte-Körne (2012) kommen in ihrer Metaanalyse von deutschsprachigen Förderansätzen zum Schluss, dass die Dauer der Förderung eine zentrale Variabel für das Gelingen ebendieser ist. Eine Förderung von 20 Wochen oder mehr führt zu einer deutlichen Verbesserung der Lese- und Rechtschreibleistung (Ise et al., 2012, S. 132).

2.5.2.2 *Umfang der Förderung*

Der Umfang der Förderung lässt sich ebenfalls zu den relevanten Faktoren einer LRS-Förderung zählen: Je grösser der Umfang (Anzahl und Dauer der Trainingseinheiten), desto wirksamer ist die Förderung (Ise et al., 2012, S. 132).

2.5.2.3 *Interventionsleiter*

Ein weiterer Faktor, welcher die Förderung beeinflusst, ist der Interventionsleiter: Wird die Förderung durch Lehrkräfte vorgenommen, so ist die Verbesserung im Lesen und Schreiben der Lernenden signifikant (Ise et al., 2012, S. 132).

2.5.2.4 *Verstärker*

In der Metaanalyse von Ise et al. (2012) wurde untersucht, ob der Einsatz von Verstärkern (Token) Einfluss auf die Wirksamkeit der Förderung hat. Sie kamen zum Schluss, dass kein Wirksamkeitsunterschied festgestellt werden kann, merken aber an, dass die mittlere Effektstärke der Studien, in denen Token eingesetzt wurden, deutlich höher ist, als bei Studien ohne Verstärker. Zudem verweisen die Autoren auf Studien von Schmidt et al. (2012) und Toussaint et al. (2011), welche die Wirksamkeit von Token in der Therapieforschung belegen (Ise et al., 2012, S. 130 ff.). Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Einsatz von Verstärkern ebenfalls in die Liste der evidenzbasierten Faktoren der Förderung aufgenommen.

2.5.2.5 *Setting*

Schulte-Körne & Galuschka (2019) erklären, dass LRS-Förderung im Einzel- oder Kleingruppensetting (2-5 Lernende) vorgenommen werden kann. Sie führen Studien auf, die belegen, dass zwischen einem Einzel- und Kleingruppensetting kein Wirksamkeitsunterschied festgestellt wurde (vgl. Galuschka et al., 2014; McArthur et al., 2012) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 109 f.). Zu diesem Ergebnis kommen auch Ise et al. (2012) in ihrer Metastudie: Dem Faktor Setting konnte dabei kein moderierender Effekt nachgewiesen werden (Ise et al., 2012, S. 132).

Schulte-Körne & Galuschka (2019) ergänzen, dass gerade in der schulischen Förderung ein Gruppensetting ökonomischer erscheint, wobei aber unbedingt auf eine möglichst homogene Gruppenzusammensetzung hinsichtlich Alter und Störungsbild zu achten ist. Weisen die Lernenden weitere Komorbiditäten oder Verhaltensauffälligkeiten auf, empfehlen die Autoren eine Einzelförderung, da dies eine individualisierte Förderung ermöglicht (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 110). Dies deutet darauf hin, dass das Setting je nach Gruppenzusammensetzung einen Einfluss auf die Wirksamkeit der Förderung haben kann, weshalb es in dieser Arbeit als Faktor hinzugenommen wird, welcher die LRS-Förderung beeinflussen kann.

2.5.2.6 *Formalia*

Schulte-Körne und Galuschka (2019) erklären, dass mehrere Studien belegen, dass serifenfreie Standardschriftarten (bspw. Helvetica, Courier, Arial und Verdana) das Lesen erleichtern. Zudem verbessern eine vergrösserte Schrift (mind. 14 pt) und zwei- bis dreifach grössere Abstände zwischen den Buchstaben, Wörtern und Zeilen die Lesegenauigkeit, das -verständnis und die -geschwindigkeit

(vgl. Bernard, Kumar, Junge & Chung, 2013; Kanvinde, Rello & Baeza-Yates, 2012; Rello & Baeza-Yates, 2013; Rello, Kanvinde & Baeza-Yates, 2012) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 110 f.).

2.5.2.7 Inhalts- und Lebensweltbezug

Betrachtet man das Lesekompetenzmodell nach Rosebrock und Nix mit Fokus auf die Subjektebene, so wird klar, dass der Leseprozess Weltwissen des Lesers einfordert, sowie Reflexionsfähigkeit in Bezug auf das Gelesene. Eine innere Beteiligung wird demnach vorausgesetzt. Dies sind Faktoren, welche zum lesebezogenen Selbstkonzept gehören und sehr individuell sind (Rosebrock & Nix, 2020, S. 21 f.). Im Modell von Hurrelmann (2002) besteht Lesekompetenz aus Motivationen, Kognitionen, Emotionen, Reflexionen und der Anschlusskommunikationen (Hurrelmann, 2002, S. 16). Auch hier wird also eine motivationale und emotionale Beteiligung vorausgesetzt. Im Folgenden wird die Bedeutung der Lesemotivation nach Hurrelmann (2002) aufgeführt:

„Es geht dabei um die Fähigkeit, schriftsprachliche Texte als etwas Bedeutungsvolles wahrzunehmen, ihnen mit einer positiven Gratifikationserwartung zu begegnen, in der Rezeption Zielstrebigkeit, Ausdauer und das Bedürfnis nach Verstehen aufrechtzuerhalten, von der Überzeugung auszugehen, dass Lesen auch im interpersonalen Kontext sinnvoll ist“ (Hurrelmann, 2002, S. 13).

Löffler und Herné (2014) fassen zusammen, dass Texte, welche zur Leseförderung eingesetzt werden, als Informationsquelle dienen sollen und auch Themen behandelt werden, welche für die Jugendlichen relevant und spannend sind, also einen Lebensweltbezug aufweisen (Herné & Löffler, 2014, S. 129).

Bartnitzky (2019) führt zwei Studien auf, welche Vorlieben von Lernenden hinsichtlich Inhalt des Lesestoffs aufzeigen: In einer Studie wurden die Präferenzen von Mädchen und Jungen untersucht. Die Studie kam zum Schluss, dass Mädchen Trivilliteratur - vorwiegend Liebesromane - bevorzugen, während Jungs lieber Sach- und Gebrauchstexte lesen. Wenn Trivilliteratur, dann lesen die Jungs am liebsten Science-Fiction, Horror oder Kriminalromane (vgl. Lehmann, 1994). Eine andere Untersuchung erkannte, dass beide Geschlechter eine Vorliebe für Fantasie-Geschichten haben, welche Spannungsmomente und abenteuerliche Strukturen aufweisen (vgl. Richter & Plath, 2007) (Bartnitzky, 2019, S. 146 f.).

Aufgrund dieser Resultate der Studien wird davon ausgegangen, dass der Inhalt der zu bearbeitenden Materialien in der LRS-Förderung einen Einfluss auf das Gelingen ebendieser hat und in dieser Masterarbeit deshalb auch zu den beeinflussenden Faktoren der Förderung gezählt.

2.5.3 Herausforderungen im Umgang mit Lernenden mit LRS

2.5.3.1 Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und emotional-soziales Verhalten

Bereits im Unterkapitel zu den Ursachen wurden die individuellen und emotionalen Faktoren beschrieben, welche als Einflussfaktoren einer LRS gelten und auf einem komplexen Zusammenspiel von verschiedenen Wechselwirkungen zurückzuführen sind. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen, werden diese herausfordernden Faktoren der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten in Kombination mit sozial-emotional auffälligem Verhalten nun genauer betrachtet.

Schulte-Körne und Galuschka (2019) sprechen von einer hohen Komorbiditätsrate der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten mit psychischen Störungen. Dabei werden Beispiele angebracht und durch

verschiedenen Studien belegt: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Störungen des Sozialverhaltens, Angststörungen und depressive Episoden (vgl. Goldston et al., 2007; Schuchardt et al., 2005; Sexton et al., 2012; Willcutt et al., 2013; Carroll et al., 2005; Knivsberg & Andreassen, 2008; Maughan & Carroll, 2006; Willcutt & Pennington, 2000) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 215 f.). Dabei kann nach Blumenthal et al. (2018) eine Einteilung in internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen gemacht werden. Dabei sind internalisierende nach innen, während externalisierende nach aussen gerichtet sind (Blumenthal, Carnein, Hartke & Vrban, 2018, S. 152).

2.5.3.1.1 Internale Auffälligkeiten

Schulte-Körne und Galuschka (2019) erklären, dass sich ein verminderter Lernerfolg im Bereich Lesen und Schreiben negativ auf das Fähigkeitskonzept auswirken kann. Daneben wird erörtert, dass auch die Motivation tragend ist, um erfolgreich lernen zu können, sowie die selbstwertfördernde Attribuierung nach Lernerfolg und -misserfolg. Diese Faktoren sind für Lernende mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten oft herausfordernd aufrechtzuerhalten, da sie mit kaum zu erfüllenden Anforderungen im Lesen und Schreiben konfrontiert werden. Trotz Lerneinsatz und Anstrengung erhalten diese Lernende oftmals negatives Feedback, was zu Versagensängsten und einem negativen Selbstkonzept führen kann (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16 f.). Warnke, Hemminger und Plume (2004) sprechen dabei von sekundärer Komorbidität, wobei die ins Leere laufenden Bemühungen zu Motivationsverlust rund um schulische Anforderungen führen und behandlungsbedürftige psychische Störungen im Angst- und Depressionsbereich nach sich ziehen können (Warnke, Hemminger, Plume & Roth, 2004, S. 8 f.). Scheerer-Neumann (2018) erklärt, dass Symptome, welche als Folge von LRS auftreten, als Sekundärsymptome bezeichnet werden, wobei erwähnt werden muss, dass psychische Probleme nicht immer eine direkte Folge sein müssen, sondern auch auf ein komplexes Zusammenspiel von Wirkungszusammenhängen in Kombination mit dem Leistungsversagen zurückzuführen sein können. Eines davon ist das Selbstkonzept: Dies umfasst die kognitive Überzeugung über die eigene Person. Im Bereich Schule wird dies als akademisches Selbstkonzept beschrieben. Studien belegen einen Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den tatsächlichen Schulleistungen (vgl. Hansford & Hattie, 1982). Weitere Studien belegen diese Korrelation ebenfalls von LRS-Betroffenen bezüglich ihres akademischen Selbstkonzepts hinsichtlich Lese- und Rechtschreibfähigkeiten (vgl. Valentin et al., 2010; Burden, 2008) (Scheerer-Neumann, 2018, S. 44 ff.). Klicpera et al. (2020) führen Studien auf, welche darauf hinweisen, dass im Jugendalter ein Zusammenhang zwischen LRS und Ängstlichkeit besteht (vgl. Mc Gee et al., 1988; Carroll et al. 2005) (Klicpera et al., 2020, S. 211).

Diese Folgen werden als internale Auffälligkeiten beschrieben, wobei Scheerer-Neumann (2018) den sozialen Rückzug, körperliche Beschwerden und ebenfalls Angst- und Depression nennt: Belegt wird dies durch Studien, welche Fragebögen von LRS-Lernenden, deren Eltern und Lehrpersonen auswerteten (vgl. Bäcker & Neuhäuser, 2003; Schulz et al., 2003). Die Resultate der Studien weisen auch daraufhin, dass internale Auffälligkeiten bei LRS-Betroffenen häufiger auftreten, als externale (Scheerer-Neumann, 2018, S. 44 f.).

2.5.3.1.2 Externale Auffälligkeiten

Externale Schwierigkeiten werden von Scheerer-Neumann (2018) als aggressives und dissoziales Verhalten beschrieben, das sich gegen Eltern, Lehrpersonen oder andere Lernende richten kann (Scheerer-Neumann, 2018, S. 44). Daneben benennen Schulte-Körne und Galuschka (2019) auch ADHS als externalisierende Verhaltensauffälligkeit, welche bei LRS-Betroffenen empirisch-erhoben überzufällig häufig auftritt (vgl. Maughan&Carroll, 2006; Sexton et al. 2012) (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 17). Aufmerksamkeitsprobleme zeichnen sich durch eine erhöhte Ablenkbarkeit, ein unsystematisches Lösungsvorgehen, fehlende Überprüfung der Resultate und schnelle Ermüdung aus, : „[...] dass solche Verhaltenstendenzen den Schriftspracherwerb negativ beeinflussen, liegt auf der Hand“ (Scheerer-Neumann, 2018, S. 48). Klicpera et al. (2020) beziehen sich auf eine Studie und beschreiben, dass zwischen Verhaltensstörungen im Kindesalter wie Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ein enger Zusammenhang besteht (vgl. McGee et al. 1986) (Klicpera et al., 2020, S. 208 f.).

Auch hier muss erwähnt werden, dass diese nicht zwangsläufig Resultat der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sein müssen, wie auch Klicpera et al. (2020) festhalten: Annahmen darüber, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aggressives oder störendes Verhalten hervorrufen, müssen verworfen werden. Aus heutiger Sicht wird angenommen, dass die Verhaltensprobleme bereits vor Schriftspracherwerb vorhanden waren, jedoch durch Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben und der damit verbundenen Frustration, vermehrt auftreten (Klicpera et al., 2020, S. 217). Im Jugendalter verändert sich dies, wobei ein Zusammenhang von delinquenten und antisozialen Verhaltensweisen mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten festgestellt werden kann (Klicpera et al., 2020, S. 216 f.).

2.5.3.1.3 Verlauf LRS und emotional-soziales Verhalten

Die Wiener Längsschnittstudie belegte, dass der Leistungsstand von LRS-Betroffenen am Ende der Schulzeit (8. Klasse) demjenigen von mittelguten 1. und 2. Klässlern entspricht (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1998, S. 224).

Warnke et al. (2004) berichten ebenfalls vom weiteren Verlauf: In den meisten Fällen wird die Lesefertigkeit von LRS-Betroffenen bis ins Erwachsenenalter erworben, wobei die Betroffenen im Vergleich zu Peers langsamer lesen. Im Gegensatz dazu bleiben die Schwierigkeiten im Bereich der Rechtschreibung oftmals bis ins Erwachsenenalter bestehen. Zentral dabei ist die weitere Auseinandersetzung mit der Schriftsprache im Erwachsenenalter. Es ist belegt, dass LRS-Betroffene auch dann noch erhebliche Fortschritte machen, weibliche Betroffene profitieren davon mehr als männliche (vgl. Haffner et al., 1998). Im Allgemeinen haben LRS-Betroffene seltener weiterführende Schulabschlüsse, trotz allgemeiner Begabung, als Gleichaltrige mit denselben kognitiven Voraussetzungen (vgl. Haffner et al., 1998). (Warnke et al., 2004, S. 24 f.).

Klicpera et al. (2020) erläutern, dass sich Verhaltensprobleme in der Jugend und die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten parallel, aber ziemlich isoliert voneinander entwickeln. Verhalten sich Kinder bei Schuleintritt bereits antisozial, können diese Verhaltensweisen auch in der Adoleszenz auftreten und sind erklärbar. Dies gilt aber nicht für die Kausalität zwischen Verhalten und Lese- und

Rechtschreibschwierigkeiten in dieser Phase. Im Erwachsenenalter bleiben die Probleme im Bereich des Lesens und Schreibens bestehen. Den meisten Betroffenen gelingt es allerdings, trotz schwierigen Voraussetzungen eine passende Position in der Berufswelt zu finden und so den Schritt in die Berufswelt ohne psychosoziale Anpassungsschwierigkeiten zu meistern (Klicpera et al., 2020, S. 216 f.).

2.5.4 Unterstützung von Lernenden mit LRS

Im Folgenden werden die verschiedenen Formen der Unterstützung, welche Lernende mit LRS geboten werden können, ausgeführt. Dabei wird zuerst der Nachteilsausgleich als Bestandteil erörtert. Zum Schluss werden Möglichkeiten der Unterstützung und Empfehlungen für den Unterricht mit LRS-Betroffenen dargelegt.

2.5.4.1 Nachteilsausgleich

Sahli Lozano et al. (2020) erklären, dass die Grundlage für einen Nachteilsausgleich zwar bereits seit 1978 im Berufsbildungsgesetz verankert ist, dennoch erst in den letzten zehn Jahren konkrete Empfehlungen zur Umsetzung auf der Volksschule erlassen wurden. Der Nachteilsausgleich basiert auf dem Artikel 8 der Bundesverfassung und fällt unter die Massnahmen zur Beseitigung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Zudem ist die Schweiz seit 2014 und der damals festgelegten Rahmenbedingungen in der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, allen Menschen (mit und ohne Behinderung) einen gleichwertigen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Lernende mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten fallen auch unter die Zielgruppe eines Nachteilsausgleichs. LRS wird in der Schweiz als häufigste diagnostizierte Störung für die Ausstellung eines Nachteilsausgleichs angegeben (Sahli Lozano, Brandenburg & Ganz, 2020, S. 693 ff.).

Zur Umsetzung erklären Sahli Lozano et al (2020), dass der Nachteilsausgleichs erfolgt, wenn eine Diagnose durch eine zuständige Fachstelle wie dem Schulpsychologischen Dienst gestellt wird. Danach kann ein Antrag auf Nachteilsausgleich, üblicherweise durch die Erziehungsberechtigten, bei der jeweiligen Schulleitung eingereicht werden. Die Schulleitung entscheidet dann, in welcher Form der Nachteilsausgleich umgesetzt wird. Der Nachteilsausgleich darf die Defizite des Lernenden lediglich kompensieren und nicht eine Besserstellung gegenüber anderen Schüler*innen darstellen (Sahli Lozano et al., 2020, S. 695 f.).

Dies lässt darauf schliessen, dass der Nachteilsausgleich sehr individuell, je nach Ausprägung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, ausfällt.

Mayer (2021) führt Formen des Nachteilsausgleichs bei LRS auf, welche die Ebenen der Schule, des Unterrichts und der Prüfungen betreffen. In der folgenden Tabelle sind diese zusammenfassend dargestellt:

Tabelle 2.10 Massnahmen des Nachteilsausgleichs bei LRS nach Ebene Schule, Unterricht und Prüfungen nach Mayer (2021), S. 202 f.

Schule	Unterricht	Prüfungen
-LRS-Klassen -ADL Fördergruppen -Einsatz einer zusätzlichen Lehrperson oder Beizug ausserschulischer Fachkräfte -zusätzliche Förderstunden oder ausserschulische Therapieangebote	-Verlängerung der Bearbeitungszeit von schriftlichen Aufträgen -Alternative Aufgabenformen oder mit geringerem Umfang anbieten (Bspw. Lückendiktat) -Bereitstellen und Zulassen von technischen Hilfsmitteln (Lese- Pfeil, grössere Schrift etc.) -Vorlesen schriftlicher Aufgaben -Anstelle schriftlicher, mündliche Lernerfolgskontrollen -stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen (besonders in Fremdsprachen)	-schriftliche und mündliche Beurteilung anhand des individuellen Lernstands beurteilen -mündliche Leistungen stärker gewichten -Verzicht auf Bewertung der Lese-Rechtschreibleistung in allen Fächern -Nutzen des pädagogischen Ermessensspielraums und zeitweiser Verzicht auf Beurteilung der Rechtschreibung während Förderphasen (Mayer, 2021, S. 202 f.)

2.5.4.2 Unterstützung im Unterricht

Klicpera et al. (2020) erklären, dass folgende Punkte relevant sind, um Lernende mit LRS zu unterstützen:

- Schrittweise Unterstützung
- Motivierende Lernumgebung
- Individualisierte Lernaufgaben
- Angemessener Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes (Klicpera et al., 2020, S. 114)

Im Bereich der basalen Lese- und Schreibfähigkeit wird der direktiv-instruktive Ansatz empfohlen: Mayer (2021) erörtert, dass es bei diesem Ansatz darum geht, den Lernenden eine Systematik zu vermitteln. Den Lernenden sollen Strategien beigebracht werden und explizit erklärt, wie und wann welche Strategie angewandt wird. Studien belegen, dass gerade lernschwache Lernende von diesem Ansatz zu profitieren scheinen (vgl. Grünke, 2006; Wember, 2007) (Mayer, 2021, S. 159). Nach Klicpera et al. (2020) gehört zum direktiv-instruktiven Ansatz, dass dies mit einer hohen Intensität gemacht wird. Konkret bedeutet das, mehr Zeit für das Lernen zur Verfügung zu stellen, das Lernen soll in kleinen Gruppen und in regelmässigen Abständen stattfinden (Klicpera et al., 2020, S. 115).

Im Kontext der Förderung im Rahmen der ganzen Klasse wird der Einsatz des Scaffoldings von Klicpera et al (2020) empfohlen. Lehrer müssen dabei in der Lage sein, zu erkennen, wann Lernende Hilfe brauchen und diese in geeigneter Form anbieten. Scaffolding meint hier eine schrittweise Unterstützung zur Vermeidung von Fehlern und zum Ermöglichen von Verständnis. In dieser Form kann Scaffolding nur individualisiert durch eine Lehrperson oder einen anderen Lernenden erfolgen. Auf der Ebene der Unterrichtsorganisation scheint die Herausforderung zu sein, ein Lernarrangement zu finden, in der dieses individualisierte Arbeiten im Rahmen des Unterrichts mit der ganzen Klasse möglich ist. Gelingt dies, ist eine motivierende Lernumgebung geschaffen (Klicpera et al., 2020, S. 116).

Damit der angemessene Schwierigkeitsgrad von Lernstoff festgestellt werden kann, muss die Lehrperson über eine gute diagnostische Kompetenz verfügen, sowie Unterrichtsmaterial in verschiedenen Niveaus bereitstellen. Lernende engagieren sich, wenn sie Aufträge bearbeiten, die sie fordern aber auch lösbar sind (Klicpera et al., 2020, S. 116).

2.5.4.3 Umgang mit Fehlern

Sturmberg-Seeger (2016) führt im Lehrerleitfaden LRS in der Sekundarstufe eine Studie auf und erörtert, dass rund um die Fehlerkorrektur ein Umdenken erforderlich ist: Die Langzeitstudie basiert auf dem Grundsatz, dass korrekt geschriebene Wörter in einem Wortbildspeicher behalten und so im Gedächtnis gespeichert werden. Die Studie kam zum Schluss, dass wenn Lehrpersonen richtig geschriebene Wörter anstelle der falsch geschriebenen markieren, die Kinder signifikant höhere Motivationswerte (Lernen und Leistung) als die Kontrollgruppe aufwiesen. Auch im Bereich der Rechtschreibung wiesen diese Kinder höhere Leistungen auf, im Gegensatz zur Kontrollgruppe (vgl. Sindelar et al., 2011) (Sturmberg-Seeger, 2016, S. 6 f.).

Sturmberg-Seeger (2016) führt weiter aus, dass es zwei Arten der Fehleranalyse bei Rechtschreibfehlern gibt:

- **Quantitativ:** Dabei wird ein Rohwert festgestellt. Es wird gezählt, wie viele Wörter eines Textes korrekt geschrieben werden. Liegen überdurchschnittlich viele Fehler vor, könnte das ein Hinweis auf Bestehen eines Förderbedarfs sein. Wird ein standardisierter Test verwendet, kann mit Hilfe von Auswertungstabellen der PR (Prozentrang) ermittelt werden. Vergleicht man diesen mit Normtabellen, erhält man einen Vergleichswert und kann festlegen, ob ein mögliches Defizit vorliegt.
- **Qualitativ:** Hier werden die Fehler genauer analysiert. Dazu braucht es Fachwissen der Lehrperson, denn sie muss verschiedene Fehler den korrekten Fehlerkategorien zuordnen können. Dazu zählen die lautgetreuen Fehler, Ableitungsfehler, Grossschreibfehler oder Speicherfehler.

Werden die Fehler so analysiert, kann die Lernausgangslage festgestellt und Schwerpunkte für die Förderung gesetzt werden (Sturmberg-Seeger, 2016, S. 7). Der Fehleranalysebogen von Sturmberg-Seeger (2016) mit der zugehörigen Rechtschreibtreppe kann dem Anhang C: Fehleranalyse entnommen werden.

3 Ziel und Fragestellung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Förderung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aus einer theoretischen und evidenzgeleiteten Perspektive zu beleuchten. Im vorangehenden Kapitel wurden dazu Theorien und Forschungsergebnisse zu den Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, deren Förderkomponenten und den Faktoren, welche diese beeinflussen, vorgestellt. Ausserdem wurden aus der Forschung belegte Herausforderungen der LRS-Förderungen und Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Lernende präsentiert. Damit diese Aspekte der LRS-Förderung auf ihren Einsatz und ihre Relevanz in der Praxis des Zyklus 3 überprüft werden können müssen nun Fragestellungen aus den zusammengetragenen Informationen abgeleitet werden. Die Fragestellungen lauten wie folgt:

Was bedeutet LRS in der Praxis und wo wird der Schwerpunkt der Förderung gesetzt?

Welche Faktoren beeinflussen die LRS-Förderung?

Welche Förderkomponenten werden in der LRS-Förderung eingesetzt?

Welche Herausforderungen stellen sich in der Förderung von Jugendlichen mit LRS?

Wie werden Jugendliche in der LRS-Förderung unterstützt?

Diesen Fragestellungen wird mit einer qualitativen Forschungsmethode nachgegangen. Im nächsten Kapitel wird diese vorgestellt.

4 Forschungsmethode – Qualitative Forschung

Diese Masterarbeit ist eine Kombination aus Literaturanalyse und Interviews mit Praxisexperten. Im folgenden Kapitel wird die Forschungsmethode der qualitativen Forschung dieser Masterarbeit vorgestellt.

4.1 Vorgehen

Um dem Ziel dieser Masterarbeit nachzugehen wird der qualitative Ansatz ausgewählt. Dieser scheint sinnvoll, da durch die Auseinandersetzung mit den Theorien und Forschungsergebnissen rund um das Thema der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und der LRS-Förderung nun die daraus gewonnenen Erkenntnisse mit der Praxis verglichen werden sollen. Dabei sollen Sinnzusammenhänge erforscht und verstanden werden, sowie ein zirkulärer Forschungsprozess möglich sein, der es erlaubt, zwischen Theorie und Datenmaterial zu pendeln, um gegebenenfalls unerwartete Ergebnisse in die Forschung aufzunehmen und basierend darauf, Theorien zu entwickeln (Roos & Leutwyler, 2017, S. 173 f.).

In dieser Arbeit werden dazu Interviews mit Praxisexperten des Zyklus 3 durchgeführt und im Anschluss analysiert. Dazu wird ein Categoriesystem angelegt, basierend auf wissenschaftlichen Aussagen und Ergebnissen aus der Forschung, welches dann zur Auswertung der Interviews genutzt wird. So können auch neue Erkenntnisse in Form von induktiven Kategorien gebildet werden.

4.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Diese Masterarbeit wendet den qualitativen Ansatz an und orientiert sich dabei an dessen Gütekriterien. Die Gütekriterien qualitativer Forschung werden von Mayring (2016) wie folgt definiert:

1. Das Verfahren muss genau und nachvollziehbar begründet sowie dokumentiert werden.
2. Interpretationen sind in der qualitativen Forschung wichtig. Allerdings gilt es zu beachten, dass diese argumentativ begründet werden und durch die Suche nach alternativen Erklärungsversuchen überprüft werden.
3. Die qualitative Forschung muss regelgeleitet sein: Es muss zwar eine Offenheit bestehen, Analyseschritte zu modifizieren. Allerdings soll dies nicht unsystematisch geschehen. Dies wird durch ein systematisches und in Sequenzen aufgeteiltes Arbeiten am Material gesichert.
4. Bei der qualitativen Forschung ist die Nähe zum Gegenstand ein weiteres Gütekriterium: Der Forscher geht ins Feld und versucht an die Alltagswelt der beforschten Subjekte anzuknüpfen.
5. Werden die gewonnenen Ergebnisse den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert, wird das als kommunikative Validierung bezeichnet.
6. Triangulation ist das letzte Gütekriterium: Je mehr Analysegänge gemacht werden, desto grösser wird die Qualität der Forschung. Dabei können verschiedene Datenquellen herangezogen werden und verschiedene Methoden verwendet werden. Triangulation bedeutet, dass verschiedene Lösungswege gefunden werden, um das Ziel der Forschung zu erreichen. Es geht folglich um das Einnehmen verschiedener Perspektiven und das anschliessende Vergleichen (Mayring, 2016, S. 141 ff.).

Das Forschungsdesign der vorliegenden Masterarbeit ist eine Kombination von Literaturanalyse und Interviews mit Praxisexperten. Zunächst wird nun auf die Literaturanalyse eingegangen.

4.3 Literaturanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse hat das Ziel umfangreiches Textmaterial zu strukturieren (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294). In dieser Masterarbeit dient die Literaturanalyse dazu, Erkenntnisse aus der Theorie und Forschung zu Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und die Förderung des Lesens und Rechtschreibens bei vorliegenden Problemen zu sammeln und zu ordnen. Dabei wird die Hermeneutik angewandt.

4.3.1 Hermeneutik

Die Hermeneutik ist die Wissenschaft des Verstehens (Roos & Leutwyler, 2017, S. 59). Zum vertieften Verständnis von Literatur wird oftmals die Hermeneutik herangezogen. Diese wird meist als kreisförmiger Prozess dargestellt und dann als hermeneutischer Zirkel bezeichnet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 59). Der hermeneutische Zirkel stellt das Verständnis vom Teil eines Themas auf das Ganze und wieder zurück dar (Roos & Leutwyler, 2017, S. 59).

Abbildung 11 Hermeneutischer Zirkel nach Roos & Leutwyler (2017), S. 60

Die Hermeneutik weist nach Mayring (2022) in Anlehnung an Coreth (1969) vier zentrale Dimensionen auf:

1. Horizontstruktur: Auslegung des Gegenstandes auf der dahinterliegenden Sinnstruktur.
2. Zirkelstruktur: Das Vorverständnis des Lesers versucht sich in der Interpretation des Gegenstands zu öffnen und sich auf die Ebene des Sachverständnisses zu begeben, was als spiralförmiger und fortschreitender Bewegungsprozess beschrieben wird.
3. Dialogstruktur: Das Material wird als Medium begriffen, welches die Verbindung zwischen Autor und Leser darstellt.
4. Vermittlungsstruktur zwischen Subjekt und Objekt: Der Leser versucht nun, sich den Inhalten des Materials zu nähern (Mayring, 2022, S. 30).

Durch den Abgleich mit dem Vorwissen des Lesers mit dem Text, wird das Verständnis der Thematik fortgehend erweitert, gegebenenfalls auch angepasst oder korrigiert. Dies bezeichnen Roos & Leutwyler

(2017) als Übergang vom hermeneutischen Zirkel zur hermeneutischen Spirale (Roos & Leutwyler, 2017, S. 60 ff.).

4.3.2 Wissenschaftliche Aussagen - Literaturkorpus

Roos & Leutwyler (2017) unterscheiden zwischen normativen, theoretischen und empirischen Aussagen, sowie Definitionen im Kontext von wissenschaftlichen Aussagen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 62 ff.).

Basis dieser Masterarbeit bilden verschiedene Werke, wobei für den theoretischen Bezugsrahmen theoretische Aussagen aufgenommen werden. Ausserdem werden in diesem Teil der Arbeit Definitionen eingebunden.

Zur Kategorienbildung werden weiter empirische Aussagen genutzt, welche im Rahmen von Forschungsprojekten und Studien oder Metastudien belegt wurden.

4.3.2.1 Äussere Kritik

Alle Werke werden zunächst einer äusseren Kritik unterzogen. Dabei werden der Entstehungszeitraum, die Echtheit, der Zusammenhang des Entstehens, die Adressaten, die Autoren und der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Quelle in den Fokus gerückt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 60 f.). Alle Werke weisen zu Beginn des Verfassens dieser Masterarbeit im Jahr 2022 ein Publikationsdatum von nicht mehr als zehn Jahre zurückliegend auf. Ausserdem wird darauf geachtet, dass Autoren ausgewählt werden, welche im Forschungsfeld der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten tätig sind und bereits mehrere Publikationen in diesem Bereich veröffentlicht haben. Es werden Werke gewählt, die sich zum einen an Fachpersonen wie Lehrpersonen, aber auch an Eltern richten. Zudem gilt die inhaltliche Relevanz für das Ziel dieser Masterarbeit als zentraler Faktor zur Auswahl eines Werks (Roos & Leutwyler, 2017, S. 295). Eine detaillierte Vorstellung des Literaturkorpus kann dem Anhang A: Literaturkorpus entnommen werden.

4.3.2.2 Innere Kritik

Im Anschluss werden die Werke einer inneren Kritik unterzogen, folglich auch inhaltlich auf relevante Inhalte für diese Forschungsarbeit untersucht und analysiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 61 f.). So kann mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ein Categoriesystem für das weitere Forschungsvorgehen gebildet werden.

4.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Forschungsdesign dieser Masterarbeit fällt unter die Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse. „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2016, S. 114). Das typische Vorgehen bei einer Inhaltsanalyse umfasst nach Roos & Leutwyler (2017) folgende fünf Schritte:

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten
2. Kategorien entwickeln, ein Suchraster vorbereiten
3. Codieren-Ordnung in die Vielfalt der Informationen bringen
4. Analysieren, geordnete Informationen auswerten
5. Darstellung der Analyse (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296 f.)

Kuckartz & Rädiker (2022) ergänzen dieses Ablaufschema durch zwei weitere Schritte:

Abbildung 12 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) S. 122

1. Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen: Basis dieser Masterarbeit bildet eine Literaturanalyse. Zuerst wird das Ziele der Forschungsarbeit festgelegt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 118). Dabei werden die Prinzipien der Offenheit gegenüber des zu untersuchenden Gegenstands unter Miteinbezug des Vorwissens sowie der stetigen Reflexion beachtet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 118 f.). Zur Literatursauswahl werden zunächst verschiedene Texte gescannt und auf relevante Inhalte hin oberflächlich untersucht (Lange, 2018, S. 17 f.). Danach wird entweder selektiv (nur bestimmte Teile, welche mit der Fragestellung in Verbindung stehen) oder gründlich gelesen (Lange, 2018, S. 28 ff.) Weiter wird in Anlehnung an Lange (2018) nach der Preview – Question – Read – Reflect – Recite – Review-Methode vorgegangen: Dabei verschafft sich der Leser zuerst einen Überblick über den Text, gefolgt vom Formulieren von Fragen an den Text. Danach wird der Text gelesen und Antworten auf die Fragen gesucht. Das Gelesene wird anschliessend mit dem Vorwissen verknüpft und bei einem

nächsten Lesedurchgang werden die Fragen zum Text beantwortet und danach zusammengefasst (Lange, 2018, S. 31).

2. Hauptkategorien entwickeln: Danach werden Hauptkategorien aus der Literaturanalyse abgeleitet, die zur weiteren Untersuchung des Forschungsgegenstands als leitend gelten. Dabei werden lediglich Förderkomponenten und Faktoren sowie Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten berücksichtigt, welche durch wissenschaftliche Studien belegt wurden sowie theoretisch formulierte Definitionen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 133 f.).

3. Daten mit Hauptkategorien kodieren: Zur Datenerhebung werden Interviews mit Praxisexperten durchgeführt. Die Interviews werden im Anschluss mit Hilfe der gebildeten Kategorien aus der Literaturanalyse das erste Mal codiert (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 134 ff.).

4. Induktiv Subkategorien bilden: Danach werden induktiv Subkategorien zu den Hauptkategorien ergänzt, was zu einer Verfeinerung der Kategorien führt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 138 f.).

5. Daten mit Subkategorien codieren: Bei einem zweiten Codierungsprozess werden die Daten den Haupt- und Subkategorien zugeordnet. Hier erfolgen erste Zusammenfassungen, welche auf Originalaussagen aus dem Datenmaterial basieren (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 142 ff.). Diese sind in dieser Arbeit im Anhang B: Auswertung der Interviews abgelegt.

6. Einfache und komplexe Analyse: In diesem Schritt wird die Darstellung der Ergebnisse vorbereitet, wobei man sich an den Themen und Subthemen der Untersuchung orientiert. Dabei gibt es verschiedene Analysemethoden, wobei die Analyse anhand der Hauptkategorien meist den Auftakt darstellt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147 ff.). Dies wird auch in dieser Arbeit so gemacht.

7. Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren: Als letztes werden die Ergebnisse in einem Bericht verschriftlicht und die gewonnen Erkenntnisse dargestellt, sowie die Forschungsfrage(n) beantwortet. Die Dokumentation des Auswertungsprozesses wird in dieser Arbeit im Anhang (Anhang B: Auswertung der Interviews, Anhang E: Codebuch, Anhang F: Spezifisch erwähntes Fördermaterial, Anhang G: Tabellen zur Ergebnisdarstellung und Anhang H: Codierte Interviews) ergänzt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 154 ff.).

4.4.1 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung erfolgt in dieser Arbeit deduktiv: Das bedeutet, dass Kategorien aus der Theorie und der Forschung abgeleitet werden, welche im Kapitel 2 abgehandelt wurden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Dazu werden Definitionen beigezogen. Zudem werden evidenzliefernde Studien, welche einzelne Förderkomponenten und Faktoren der Lese-/Rechtschreibförderung überprüft haben, verwendet. Das emotional-soziale Verhalten bei LRS-Lernenden als Herausforderung wird ebenfalls beigezogen, basierend auf Resultaten von Studien. Auch die Unterstützung von Lernenden mit LRS wird mit empirisch abgesicherten Resultaten ergänzt. Nach Schneijderberg, Wieczorek und Steinhardt (2022) stellen empirische Studien oftmals den Ausgangspunkt für deduktiv-qualitative Inhaltsanalysen dar (Schneijderberg, Wieczorek & Steinhardt, 2022, S. 120).

Beim Analysieren der Interviews der Praxisexperten der LRS-Förderung werden während der Untersuchung weitere Kategorien ergänzt. Dies wird gemacht, wenn Begriffe oder Aussagen durch die

Praxisexperten mehrfach genannt werden. Somit tauchen unerwartet Aspekte der LRS-Förderung auf, welche die Praxisexperten als wichtig erachteten. In dieser Arbeit werden folglich auch induktive Kategorien ergänzt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 298).

In Kapitel 5 «Ergebnisse» bildet ein Modell über das definitive Categoriesystem den Auftakt. Dabei sind sowohl die deduktiven, als auch die induktiven Kategorien abgebildet.

Im Anhang E: Codebuch findet sich das Categoriesystem mit allen Codierregeln in Form von Memos und zugehörigen Ankerbeispielen. Die folgende Abbildung stellt einen solchen Eintrag exemplarisch dar:

5.3.1.2.2 Fokus 3: Förderprogramme und -material >> Aufgabentypen und Übungen >> Evidenzbasierte Förderkomponenten >> Verbesserung des lautorientierten Schreibens >> Silbengliederung

Codierregel: Übungen zur Silbengliederung und -segmentierung, Übungen zum rhythmisch-syllabierenden Mitsprechens

Anker: Dann hat es da auch gerade so Übungen, dann tue ich sie auch viel so Wörter unterteilen lassen. Zum Beispiel Limonade, LI MO NA DE, wenn sie es nicht auf Anhieb sehen, dass sie es mit einem Strich markieren können, damit sie dann das Wortbild sehen und sich das besser // merken können //

Abbildung 13 Auszug aus dem Codebuch mit zugehöriger Codierregel und Ankerbeispiel

4.4.1.1 Deduktive Kategorien

Schneijderberg et al. (2022) erklären, dass bei der Entwicklung des deduktiven Kategoriensystems darauf zu achten ist, dass die einzelnen Kategorien eindeutig und trennscharf von den anderen gebildet werden (Schneijderberg, Wieczorek & Steinhardt, 2022, S. 121). Mayring (2022) erklärt, dass jede Kategorie einer sogenannten Definitionstheorie zugrunde liegen muss, wobei explizit bestimmt werden muss, wann Material zu dieser Kategorie gezählt wird (Mayring, 2022, S. 46). Im Programm MAXQDA werden Memos verwendet, um die Definitionskategorie festzulegen. Ausserdem muss jeder Kategorie ein Prototypenansatz zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass ein typischer Vertreter der Kategorie definiert wird, mit dem das Material verglichen werden kann (Mayring, 2022, S. 47). Bei der Auswertung der ersten Interviews werden Prototypen zu den einzelnen Kategorien in MAXQDA codiert und mit dem weiteren Material verglichen. Dies werden als Anker bezeichnet.

Durch Aufarbeitung der Theorie und der Forschungsergebnisse in Kapitel 2 zu den evidenzbasierten Förderkomponenten und deren Faktoren, den Herausforderungen rund um das emotional-sozialen Verhalten sowie der Unterstützung von Lernenden mit LRS werden Fokus 1 bis 4 gebildet. Fokus 1 beschäftigt sich mit der Haltung und den Werten der Lehrperson bezüglich LRS. Fokus 2 umfasst die Förderplanung und deren Einflussfaktoren. Im Fokus 3 stehen die Förderprogramme und das Fördermaterial im Zentrum. Fokus 4 widmet sich den Lernenden. In der folgenden Tabelle werden die deduktiven Kategorien der Fokusse 1-4 mit dazugehörigen Subkategorien festgelegt. Dabei werden die jeweiligen Quellen, welche zu den jeweiligen Kategorien wissenschaftliche Aussagen in Form von theoretischen oder evidenzbasierten liefern, aufgeführt. Diese Kategorien wurden in Kapitel 2 erläutert.

Tabelle 4.1 Deduktives Kategoriensystem mit Subkategorien und Förderfaktoren und -komponenten sowie Quellenangaben und Kapitelangaben dieser Masterarbeit

Kategorie	Subkategorien	Evidenzbasierte Förderkomponenten/ Faktoren	Quellen: Theoretische Aussagen oder evidenzliefernde Resultate aus Metastudien oder Studien; Kapitelangabe dieser Masterarbeit
Informationen zur befragten Person			
Fokus 1: Haltung und Werte der Lehrperson bezüglich LRS			
Definition von LRS			Schulte-Körne & Galuschka (2019) Steinbrink & Lachmann (2014) Landerl & Moll (2014) Mayer (2021); Kapitel 2.4.2
Schwerpunkt der Förderung	Lesen und Rechtschreiben		Zusammensetzung aus Definition und Förderkomponenten
Fokus 2: Förderplanung und deren Einflussfaktoren			
Diagnostik		Symptomspezifische Förderung	Schulte-Körne, Ise & Engel (2012); Kapitel 2.5.1.1
Interventionsleitung	Einfluss der Lehrperson	Interventionsleitung	Schulte-Körne, Ise & Engel (2012); Kapitel 2.5.2.3
Setting	Einzel- und Kleingruppensetting	Setting	Schulte-Körne & Galuschka (2019); Kapitel 2.5.2.5
Förderdauer und -umfang		Förderdauer und -umfang	Schulte-Körne, Ise & Engel (2012); Kapitel 2.5.2.1/2.5.2.2
Inhalts- und Lebensweltbezug		Inhalts- und Lebensweltbezug	Bartnitzky (2019); Kapitel 2.5.2.7
Verstärker		Verstärker	Schulte-Körne, Ise & Engel (2012); Kapitel 2.5.2.4
Formalia		Formalia	Schulte-Körne & Galuschka (2019); Kapitel 2.5.2.6
Ideale LRS-Förderlektion	Spielerische Übungsformen		Zusammensetzung aus Förderfaktoren und Förderkomponenten
Fokus 3: Förderprogramme/-material			
Förderprogramme/-material		Förderkomponenten	Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl (2019); Kapitel 2.5.1
Aufgabentypen/Übungen		Förderkomponenten	Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl (2019); 2.5.1
Fokus 4: Schülerinnen und Schüler			
Herausforderungen	Emotional-soziales Verhalten		Schulte-Körne & Galuschka (2019) Scheerer-Neumann (2018) Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt (2020); Kapitel 2.5.3
Unterstützung	Unterstützung und Hilfsmittel		Sahli Lozano, Brandenburg & Ganz (2020) Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt (2020) Mayer (2021); Kapitel 2.5.4
Umgang mit Fehlern			Sturmberg-Seeger (2016); Kapitel 2.5.4.3
Schlüsselmoment rund um LRS-Förderung	Fallbeispiele		

4.4.1.1.1 Subkategorie evidenzbasierte Förderkomponenten

In folgender Tabelle ist die deduktive Subkategorie der evidenzbasierten Förderkomponenten der LRS-Förderung abgebildet mit zugehörigen Codierregeln abgestützt auf Huemer et al. (2019):

Tabelle 4.2 Subkategorie evidenzbasierte Förderkomponenten mit Codierregeln in Anlehnung an Huemer et al. (2019)

Kategorie	Subkategorien	Codierregeln
Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesen	Phonologische Bewusstheit	Silbengliederung: Segmentierung von Wörtern in Silben Reimerkennung: Das Erkennen von Reimen, Reimbewusstheit Lautbewusstheit: Fertigkeiten der Phonemsegmentierung, Phonemerkennung oder Phonemauslassung Zusammenlauten: Zusammenlauten von Lauten und Silben, Phonemen. Zusammenlauten in Verbindung mit Segmentierungsübungen
	Buchstabe-Laut Zuordnung	Übungen zur Buchstaben-Laut Zuordnung (semantische und artikulatorische; Abspeicherung Laute, Verknüpfung mit Buchstaben)
	Lesegenauigkeit	Silben: Silbentraining und Silbenerkennung Pseudowörter: Lesen von Pseudowörtern
Förderkomponenten zur Verbesserung der Leseflüssigkeit	Wiederholtes Lesen	Buchstabengruppen: Wiederholtes Lesen von häufigen Buchstabengruppen Konsonantcluster: Wiederholtes Lesen von Konsonantenverbindungen Silben: Wiederholtes Lesen von Silben
	Allgemeine Textleseübungen	Wiederholtes Textlesen: Selber Text mehrfach lesen Vorlesen Lesesinnverständnis Gemeinsames Lesen mit Partner (Lesetandem)
Förderkomponenten zur Verbesserung des lautorientierten Schreibens	Phonologische Bewusstheit	Training der Lautbewusstheit
	Buchstabe-Laut Zuordnung	Training der Buchstabe-Laut Zuordnung in Kombination mit Übungen zur Lautbewusstheit
	Konsonantcluster:	Übungen zum Schreiben von Konsonantenclustern
	Silbengliederung	Übungen zur Silbengliederung und -segmentierung, Übungen zum rhythmisch-syllabierenden Mitsprechens
	Lautreue Wörter	(komplex und wenig komplex): Verwendung von lautreuem Wortmaterial in LRS-Förderprogrammen
Förderkomponenten zur Verbesserung des orthographischen Schreibens	Wortbausteine	Zerlegen von Wörtern in Wortbausteine Morpheme: Untersuchen von Morphemen (Wortstämmen und Affixen und Veränderung der Semantik bei Veränderung ebendieser) Silben: rhythmisch-syllabierendes Mitsprechen, Analyse von Silben
	Wörter/Grundwortschatz	Aufbau eines Grundwortschatzes mit silbenweiser Darbietung der Wörter
	Orthographisches Regelwissen	Schrittweise Einübung anhand von Denkplänen oder Handlungsmustern mit stetiger Wiederholung
Computer- und onlinebasierte Verfahren	Evidenzbasierte Förderkomponenten: Computer- und onlinebasierte Verfahren sind dann sinnvoll, wenn sie auf den evidenzbasierten Förderkomponenten basieren, werden deshalb diesen zugeordnet	Lesen: Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens Verbesserung der Leseflüssigkeit Rechtschreiben: Verbesserung des lautorientierten Schreibens Verbesserung des orthografischen Schreibens

4.4.1.1.2 Subkategorie evidenzbasierte Faktoren der Förderung

In folgender Tabelle ist die deduktive Subkategorie der evidenzbasierten Faktoren der LRS-Förderung abgebildet mit zugehörigen Codierregeln:

Tabelle 4.3 Subkategorie evidenzbasierte Faktoren der Förderung mit Codierregeln

Kategorie	Subkategorien	Codierregeln:
Förderdauer und -umfang		Aussagen zur Länge und dem Umfang der Förderung «lang und häufig»
Interventionsleitung	Einfluss der Interventionsleitung	Aussagen, welche den Einfluss der Interventionsleitung beschreiben
Verstärker		Aussagen zu Belohnungen in verschiedenen Formen
Setting	Einzelsetting Kleingruppensetting	Aussagen zum Setting und zu Vorlieben bezüglich Einzel- oder Kleingruppensetting
Formalia		Verwenden von Standardschriftart (bspw. Helvetica, Courier, Arial und Verdana), Schriftgrösse (mind. 14 pt), zwei- dreifache Abstände zwischen Buchstaben, Wörtern und Zeilen erhöhen die Lesegenauigkeit, das -verständnis und die -geschwindigkeit
Inhalts – Lebensweltbezug		Inhaltlich sollten Texte Jugendliche ansprechen und für sie relevante Themen aufgreifen (Jungs: Sach-Gebrauchstexte, Science-Fiction, Horror oder Kriminalromane; Mädchen: Trivilliteratur vorwiegend Liebesromane).

4.4.1.2 Induktive Kategorien

Wie bereits erwähnt, wurden im Zuge dieser Forschungsarbeit induktive Kategorien aufgrund der Aussagen von den befragten Praxisexperten gebildet. Die induktiven Kategorien mit Codierregeln und Ankerbeispielen finden sich ebenfalls im Anhang E: Codebuch.

4.4.2 Leitfadeninterviews mit Praxisexperten

In dieser Arbeit wird das halbstrukturierte Interview mit Praxisexperten gewählt, für welches auf der Basis der Theorie und der herausgearbeiteten evidenzbasierten Förderkomponenten und deren Faktoren sowie den Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten ein Leitfaden erstellt wird. So sollen die aus der Forschung und Theorie abgeleiteten Kategorien auf ihren Einsatz und ihre Relevanz in der Praxis überprüft werden. Der ausgewählte Strukturierungsgrad ermöglicht eine Gesprächsatmosphäre, in welcher die befragte Person zum Erzählen angeregt wird, wobei der Leitfaden die interviewführende Person dabei unterstützt, die relevanten Aspekte der Befragung zu fokussieren (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230 f.).

In Anlehnung an Fromm (2018) werden folgende methodische Anforderungen in Form einer Checkliste zur Erstellung des Interviewleitfadens genutzt:

1. Hat die Frage einen Bezug zum Forschungsgegenstand?
2. Ist der Fragetyp (offen oder geschlossen) in Relation zum Gegenstand gewählt?
3. Ist die Frage klar und eindeutig formuliert?
4. Suggestiert die Frage keine bestimmte Antwort?
5. Reicht das Vorwissen des Befragten zur Beantwortung der Frage aus?
6. Erfragt die Frage keine persönlichen oder intimen Dinge, von denen der Befragte sich entziehen könnte?
7. Wird kein soziales Phänomen mit einer sozial erwünschten Seite erfragt? (Fromm, 2018, S. 89 ff.)

Schneijderberg et al. (2022) halten fest, dass beim halbstrukturierten Interview allen Befragten dieselben Fragen gestellt werden, sie können aber je nach Gesprächsverlauf in ihrer Reihenfolge variieren. Ausserdem ist es bei dieser Variante möglich, dass sich weitere Fragen aus dem Interview ergeben (Schneijderberg et al., 2022, S. 121).

4.4.2.1 *Gestaltung der Interviews*

Vor dem Interview wurden die Praxisexperten gebeten, Förderprogramme oder exemplarisches Fördermaterial, das sie mit Erfolg einsetzen, bereitzulegen.

Alle Interviews wurden in der Form des Einzelinterviews durchgeführt.

In der folgenden Tabelle ist der verwendete Interviewleitfaden aufgeführt. Zur Strukturierung wird auch hier der Fokus 1 bis 4 gebildet. Fokus 1 beschäftigt sich wiederum mit der Haltung und den Werten der Lehrperson bezüglich LRS, bei Fokus 2 steht die Förderplanung im Zentrum, Fokus 3 konzentriert sich auf Förderprogramme und -materialien und Fokus 4 beschäftigt sich mit den Schülerinnen und Schülern. Die Reihenfolge der Fragen wurden je nach Gesprächsverlauf thematisch passend gestellt, also variiert.

Tabelle 4.4 Interviewleitfaden

<p>Einleitung</p>	<p>Begrüßung und Vorstellung der befragten Person</p> <p>Vorhaben der Masterarbeit: In meiner Masterarbeit bearbeite ich das Thema Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Gerne möchte ich mehr darüber herausfinden, wie die LRS-Förderung im Zyklus 3 umgesetzt wird. Dazu führe ich Interviews mit Lehrpersonen des Zyklus 3.</p> <p>Dank</p>
<p>Einstieg</p>	<p>Fokus 1: Haltung und Werte der Lehrperson bezüglich LRS</p> <p>Definition: Wie würdest du einem Laien erklären, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind?</p> <p>Schwerpunkt der Förderung: Was ist dir persönlich wichtiger in der LRS-Förderung, das Lesen oder die Rechtschreibung? Was sind deine Gründe?</p> <p>Lehrperson: Was an der LRS-Förderung liegt dir persönlich am meisten/macht dir am meisten Spass? Wie schätzt du den Einfluss der Lehrperson auf den Erfolg der Förderung ein?</p>
<p>Hauptteil</p>	<p>Fokus 2: Förderplanung</p> <p>Wie gehst du vor, wenn du eine LRS-Förderung planst?</p> <p>Diagnostik: Setzt du standardisierte Tests oder eigene Tests ein? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?</p> <p>Setting: In welchen Settings hast du bereits LRS-Förderung durchgeführt: Einzel-/ Kleingruppensetting oder im Klassenverband?</p> <p>Falls mehrere: Ziehst du ein Setting den anderen vor? Weshalb?</p> <p>Förderdauer und Umfang: Nach deiner Erfahrung aus der Praxis: Wie lange dauert eine Förderung und in welchem Umfang findet diese statt, bis du Erfolge siehst?</p> <p>Ideale LRS-Förderlektion: Wie sollte eine ideale LRS-Förderlektion deiner Meinung nach ablaufen?</p>
	<p>Fokus 3: Förderprogramme/-material</p> <p>Im Vorfeld habe ich dich gebeten Fördermaterial oder ein Förderprogramm, bereitzulegen. Kannst du mir das zeigen und erklären, weshalb sich dies bewährt hat?</p> <p>Aufgabentypen/Übungen: Gibt es dabei bestimmte Aufgabentypen oder Übungen, die du mit LRS-Betroffenen regelmässig machst und welche sich besonders bewährt haben?</p> <p>Setzt du spielerische Übungsformen in der LRS-Förderung ein? Wie sehen diese konkret aus?</p> <p>Verstärker: Setzt du in der LRS-Förderung Belohnungen ein? Wie setzt du diese konkret ein?</p> <p>Inhalt: Worauf achtest du inhaltlich bei der Auswahl von Fördermaterial, Lese- oder Schreibaufträgen für Lernende mit LRS?</p> <p>Formalia/Inhalt: Welche Überlegungen machst du, wenn du selber Arbeitsmaterial für LRS-Betroffene erstellst oder für sie bestehendes Material anpasst?</p>
	<p>Fokus 4: Schülerinnen und Schüler</p> <p>Gibt es spezielle Herausforderungen, wenn du mit Lernenden mit LRS arbeitest?</p> <p>Emotional-soziales Verhalten: Wie würdest du das Verhalten von Lernenden mit einer LRS in einer Lese- und Rechtschreibsituation zu Beginn der Förderung beschreiben?</p> <p>Verändert sich dies im Laufe der Zeit?</p> <p>Unterstützung: Wie unterstützt du Lernende mit LRS, wenn sie mit einem Lese- oder Rechtschreibauftrag Schwierigkeiten haben?</p> <p>Umgang mit Fehlern: Wie gehst du mit Fehlern von Lernenden mit LRS im Lesen und Rechtschreiben um?</p> <p>Fallbeispiel/Schlüsselmoment: Hast du eine konkrete und prägende Situation, welche du im Rahmen einer LRS-Förderung mit einem Jugendlichen erlebt hast?</p>
<p>Abschluss</p>	<p>Hast du während deiner Laufbahn einen Aha-Moment (in Bezug auf LRS) erlebt?</p> <p>Haben wir etwas rund um das Thema LRS noch nicht angesprochen, das du ergänzen willst?</p> <p>Verabschiedung und Dank</p>

4.4.2.2 *Interviewsprache*

Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch durchgeführt. So soll eine natürliche Gesprächsatmosphäre entstehen, welche den Befragten erlaubt, in ihrer Erstsprache zu sprechen.

4.4.2.3 *Tonaufnahme*

Alle Interviews werden während der Durchführung mit Hilfe eines Smartphones aufgenommen.

4.4.2.4 *Ort zur Durchführung der Interviews*

Die Interviews werden mit allen Befragten in ihren eigenen Schulzimmern durchgeführt. So soll eine Atmosphäre geschaffen werden, in denen sich die Befragten wohlfühlen. Ausserdem erleichtert dies das Zeigen von exemplarischem Fördermaterial, das die Befragten in ihrer LRS-Förderung einsetzen.

4.4.2.5 *Zeitraum*

Die Interviews werden im Februar 2023 durchgeführt.

4.4.2.6 *Stichprobe der Praxisexperten*

Misoch (2019) hält fest, dass Experten über spezifisches Fachwissen verfügen müssen, dass sie durch eine Ausbildung oder Berufsausübung erlangt haben (Misoch, 2019, S. 119 f.). Es werden Interviews mit fünf schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Zyklus 3 durchgeführt. Bedingung war, dass alle Lehrpersonen bereits mit Jugendlichen mit diagnostizierten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten gearbeitet haben oder aktuell arbeiten und so über spezifisches Fachwissen aus dem Berufsalltag verfügen. Aus diesem Grund werden diese Lehrpersonen als Praxisexperten bezeichnet. Zudem wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass Praxisexperten gewählt werden, die in unterschiedlichen Settings arbeiten, um einen vielfältigen Einblick in die Förderpraxis des Zyklus 3 zu gewinnen. Einige der Befragten arbeiten eher im Einzel- und andere, eher im Kleingruppensetting. Um einen Einblick in die verschiedenen Stufen des Zyklus 3 zu erhalten, wurde weiter darauf geachtet, dass Praxisexperten von verschiedenen Stufen gewählt werden (Sek A, B, C, Sonderklasse Verhalten).

4.4.2.7 *Transkription*

Die Tonaufnahmen aus den Interviews werden kurz nach der Durchführung mit Hilfe des Programms Microsoft Word transkribiert. Dafür orientiert man sich in Anlehnung an Dresing und Pehl (2018) an den Regeln der inhaltlich-semantischen Transkription (Dresing & Pehl, 2018, S. 21 f.). Aufgrund der Durchführungssprache Schweizerdeutsch muss beim Transkribieren oftmals die Satzstellung angepasst oder bestimmte schweizerdeutsche Ausdrücke ins Hochdeutsche übersetzt werden.

Bei den Transkriptionen werden die Namen der Befragten mit ihrem Anfangsbuchstaben anonymisiert. Auch bei Namen von Lernenden wird jeweils durch «Schüler» und ebenfalls den Anfangsbuchstaben anonymisiert. Dasselbe gilt für Ortschaften «Ort X», Schulen «Schule X», Lehrpersonen «LP X», sowie Schulsozialarbeiter «SSA X» und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen «SHP X».

4.5 Begründung der Forschungsmethode

Die Schnittstelle von Theorie und Praxis in der LRS-Förderung beginnt dort, wo betroffene Lernende im Schulalltag gefördert werden. Die Untersuchung von Interviews mit Praxisexperten des Zyklus 3, welche im LRS-Bereich tätig sind, hat zum Ziel, abzubilden, wie LRS in der Praxis definiert werden und welche Schwerpunkte bei der Förderung gelegt werden. Zudem soll herausgefunden werden, welche evidenzbasierte Förderkomponenten und deren Faktoren auch in der Praxis eingesetzt und beachtet werden, welche Herausforderungen sich der Praxis stellen und wie Lernende mit LRS im Rahmen der Förderung unterstützt werden.

Dies soll einen Vergleich zwischen Theorie, Empirie und Praxis ermöglichen: Wo wird in der Praxis auf die Theorie und wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen oder gibt es gar Bereiche, wo sich die Praxis von der Theorie entfernt?

5 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung der Interviews dargelegt. Als Überblick dient die folgende Abbildung. Dabei ist das Categoriesystem eingeteilt in Fokus 1 bis 4, entlang derer die Ergebnisdarstellung in diesem Kapitel erfolgt. Insgesamt wurden über alle fünf Interviews hinweg 798 Codierungen vorgenommen.

Abbildung 14 Categoriesystem anhand Fokus 1-4 der LRS-Förderung im Zyklus 3

5.1 Erläuterungen zur Ergebnisdarstellung

Die Abbildungen wurden mit Hilfe der Programme MAXQDA und Excel erstellt. Die Tabellen, auf welchen die Abbildungen basieren, können dem Anhang G: Tabellen zur Ergebnisauswertung entnommen werden.

Die Kategorien und Subkategorien sind jeweils in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt «Kategorie/Subkategorie».

Die Ergebnisse der Auswertungen werden zunächst mit Hilfe der Anzahl Nennungen dargelegt und im Anschluss qualitativ beschrieben und inhaltlichen Aussagen zugeordnet. Dabei wird in Klammer die Anzahl der befragten Praxisexperten aufgeführt, welche Nennungen in diesem Bereich gemacht haben (Anzahl befragte Personen).

5.2 Fokus 1: Haltung und Werte der Praxisexperten bezüglich LRS

Im ersten Teil wird der Fokus 1: Haltung und Werte der Lehrpersonen bezüglich LRS veranschaulicht. Dazu werden zunächst die «Definition von LRS» betrachtet, gefolgt vom «Schwerpunkt der Förderung», Lesen oder Schreibens, welchen die Praxisexperten in ihrem Förderunterricht setzen.

Dieser Ablauf findet sich auch in der Abbildung zum Categoriesystem zu Beginn des Kapitels 5.

5.2.1 Definition von LRS

In allen Interviews wurden die Praxisexperten nach der Definition der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten gefragt. Der Zusammenschluss der Antworten ist in folgender Abbildung ersichtlich. Insgesamt wurden 14 Nennungen zur Definition gemacht. Dabei beliefen sich sieben auf Schwierigkeiten beim Lesen, während die Schwierigkeiten beim Rechtschreiben sechs Mal genannt wurden. Probleme im Bereich der Wahrnehmung werden fünf Mal als Definitionskriterium erwähnt, während die IQ-Diskrepanz zur klinischen Diagnose zwei Mal erwähnt wird.

Abbildung 15 Anzahl Erwähnungen von Definition von LRS mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

Alle Befragten definierten LRS, wobei eine Person erklärte, dass sie LRS nicht genau beschreiben könne, da alles, das mit Lernen zu tun habe, implizit sei (1). In vier Interviews wurden Defizite im Bereich des Lesens und/oder Vorlesens genannt (4). Ebenfalls in vier Interviews wurde eine geringe Rechtschreibleistung beschrieben (4). In drei Interviews wurden Defizite in der Wahrnehmung beschrieben, beispielsweise das Verwechseln von Buchstaben (3). In zwei Interviews wurde das grosse Spektrum angesprochen, also die Vielseitigkeit von LRS (2). In einem Interview wurde erwähnt, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im klinischen Sinne nur diagnostiziert wird, wenn kein unterdurchschnittlicher IQ vorhanden ist (1).

5.2.2 Schwerpunkt der LRS-Förderung

Alle fünf Befragten gaben einen «Schwerpunkt der Förderung» an. Vier der Befragten erklärten, dass sie den Schwerpunkt der Förderung im Bereich der Lesekompetenz setzen. Eine Person gab an, sowohl das Lesen wie auch das Rechtschreiben im selben Masse zu fördern. Dies ist auch in untenstehender Abbildung ersichtlich:

Abbildung 16 Anzahl Erwähnungen von Schwerpunkt der LRS-Förderung mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3 Fokus 2: Förderplanung und deren Einflussfaktoren

In diesem Teil der Ergebnisdarstellung werden die Elemente des Fokus 2: Förderplanung und deren Einflussfaktoren dargestellt.

Dabei wird zunächst auf die «Symptomorientierte Förderung» anhand der «Diagnostik allgemein» und zuletzt der spezifisch eingesetzten «Tests» der Praxisexperten eingegangen.

Danach werden die Resultate der Kategorie «Evidenzbasierte Faktoren der Förderung» vorgestellt. Dabei wird zunächst der Faktor «Interventionsleitung» genauer betrachtet, wobei die Einschätzung der Befragten zum Einfluss auf die Förderung aufgeführt wird. Danach wird in diesem Zusammenhang die «Beziehungsgestaltung» in der Förderung betrachtet, welche induktiv als Subkategorie gebildet wurde.

Die Aussagen zum «Setting» welche die Praxisexperten machen, werden dabei dem «Einzelsetting» und dem «Kleingruppensetting» zugeordnet. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Aussagen der Befragten zu «Förderdauer und -umfang», zu den «Verstärkern» in der Förderung und dem «Inhalt und Lebensweltbezug» bei der Auswahl von Fördermaterial präsentiert.

Zum Schluss wird die induktiv gebildete Kategorie «Weitere Förderkomponenten» vorgestellt: Dabei wird zunächst auf die Subkategorie «Methodisch/didaktisch durchdachte Lektionen» eingegangen. Im Anschluss wird das zugehörige Element «Absprache mit anderen Lehrpersonen» sowie «Durchdachte Aufträge und Übungen» aufgezeigt.

Zur Kategorie «Durchdachte Aufträge und Übungen» werden in einem letzten Schritt die untergeordneten Elemente «Individuelle Lernziele und Beurteilung» sowie «Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout» und eingesetzte «spielerische Übungsformen» dargelegt.

Als weiterer Förderfaktor wird die «Motivation des Lernenden» von den Praxisexperten genannt sowie das «Feedback von aussen», wobei die Aussagen hier in «negatives Feedback» und «positives Feedback» eingeteilt werden. Auch die «Eltern» werden als Faktor genannt, welcher die Förderung beeinflussen kann. Auch diese Kategorie wird in negative Aussagen «Eltern negativ» und positive «Eltern positiv» eingeteilt.

Dieser Ablauf findet sich auch in der Abbildung zum Categoriesystem zu Beginn des Kapitels 5.

5.3.1 Symptomorientierte Förderung

5.3.1.1 Diagnostik

In allen Interviews wird das Thema der LRS-Diagnostik mehrfach angesprochen. Vier der fünf Praxisexperten setzen Diagnostikinstrumente im Bereich der LRS-Förderung ein. Eine befragte Lehrperson setzt keine Diagnostikinstrumente ein.

Abbildung 17 Anzahl Erwähnungen von Diagnostik allgemein mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.1.1.1 Tests

In der folgenden Abbildung ist die Anzahl der Tests, welche die befragten Praxisexperten zur LRS-Diagnostik einsetzen, abgebildet.

Dabei werden Tests eingesetzt, welche folgende Kompetenzen messen:

- Lesesinnverständnis (3)
- Rechtschreibleistung (3)
- Leseflüssigkeit (2)
- Visuelle Wahrnehmung (1)

Weitere Details zu den Tests können dem Anhang B: Auswertung der Interviews entnommen werden.

Abbildung 18 Anzahl Erwähnungen von Test nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2 Evidenzbasierte Förderfaktoren

5.3.2.1 Interventionsleitung

In allen Interviews wurden Aussagen zur Interventionsleitung gemacht. In einem Interview waren es sieben, gefolgt von fünf und drei in einem weiteren Interview. In zwei Interviews wurde jeweils einmal etwas zur Interventionsleitung erwähnt. Dies ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. Auf die Subkategorien «Einfluss der Interventionsleitung» auf den Erfolg der Förderung und die «Beziehungsgestaltung» wird danach im Detail eingegangen:

Abbildung 19 Anzahl Erwähnungen von Interventionsleitung mit Subkategorie Einfluss der Interventionsleitung nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2.1.1 Einfluss der Interventionsleitung

Von den fünf befragten Praxisexperten erachteten vier den Einfluss der Lehrperson auf den Erfolg der Förderung als gross, während eine Lehrperson diesen als gering beurteilt und erklärt, dass der Lernende den Hauptanteil zum Gelingen der Förderung beitragen muss.

5.3.2.1.2 Beziehungsgestaltung

In allen Interviews mit den Praxisexperten wurde die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden als Einflussfaktor auf den Erfolg der Förderung genannt. Dabei wurde erklärt, dass Beziehung als Basis fürs Lernen dient (3), die Lehrpersonen eine persönliche Beziehung zu den Lernenden aufbauen möchten (3) und, dass sie sich auf die Lernenden einlassen müssen (2).

In der folgenden Abbildung werden die Häufigkeiten dieser codierten Segmente den fünf Interviews zugeordnet.

Abbildung 20 Anzahl Erwähnungen von Beziehungsgestaltung nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2.2 Setting

Das Thema Setting als Förderfaktor in der LRS-Förderung wird in allen Interviews angesprochen.

Das Einzelsetting wird von drei befragten Personen erwähnt, wobei dies drei Mal als negativ und zwei Mal als positiv erlebt beschrieben wird. Negativ wird dem Einzelsetting eine Stigmatisierung zugeschrieben (2). Positiv wird bemerkt, dass das Einzelsetting sehr effizient sein kann, um eine Förderung zu machen (2).

Das Kleingruppensetting wird von allen Praxisexperten genannt, wobei alle Befragten dies als positiv erachten. Dabei wird genannt, dass die Jugendlichen im Kleingruppensetting besser motiviert werden können (3). Zudem ist das Gruppensetting besser für spielerische Übungsformen geeignet (2) In einem Interview wird auch eine negative Nennung zum Kleingruppensetting gemacht. Dabei wird erwähnt, dass es Lernende gibt, welche im Kleingruppensetting untergehen (1).

Dies kann auch der folgenden Abbildung entnommen werden:

Abbildung 21 Anzahl Erwähnungen von Einzel- und Kleingruppensetting nach Subkategorien positiv und negativ nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2.3 Förderdauer und -umfang

In vier Interviews wurden Aussagen zu Förderdauer und -umfang einer LRS-Förderung gemacht, welche benötigt werden, um Lernfortschritte zu sehen.

Dabei wurde eine lange Förderung von diesen vier Praxisexperten angesprochen (4).

Zum Umfang der Förderung, welche möglichst regelmässig und stetig sein soll, machten zwei der Befragten Aussagen (2).

Abbildung 22 Anzahl Erwähnungen von Förderdauer und Förderumfang aufgeführt nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2.4 Verstärker

Alle Befragten setzen Verstärker in der LRS-Förderung ein. Dabei werden verschiedene Formen genannt: Belohnungen in Form von attraktiven Bildungsangeboten (Spiele, Filme) (5), Belohnungen in Form von Esswaren (4) und Feedbacks (1). Eine genaue Übersicht über die einzelnen Verstärker kann dem Anhang B: Auswertung der Interviews entnommen werden.

Abbildung 23 Anzahl Erwähnungen von Verstärkern nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2.5 Inhalts- und Lebensweltbezug

Bei der Auswahl von Fördermaterial achten alle befragten Praxisexperten auf den Einsatz von Inhalten mit Lebensweltbezug für die Jugendlichen, wobei dies mehrfach genannt wird. Dabei werden die folgenden Begriffe verwendet, welche bei der Auswahl von Material beachtet werden: Interesse (5), Lebensweltbezug (3) und Alltagsrelevanz (3).

Abbildung 24 Anzahl Erwähnungen von Inhalts- und Lebensweltbezug nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.2.6 Formalia

Zu den Formalia als Förderfaktor werden in zwei Interviews Nennungen gemacht.

Zum einen wird die Auswahl einer gut leserlichen Schrift genannt (2), eine grosse Schriftgrösse (1) und der Einsatz von Zeilennummerierung (1).

Abbildung 25 Anzahl Erwähnungen von Formalia nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.3 Weitere Förderfaktoren

5.3.3.1 Methodik und Didaktik einer idealen LRS-Förderlektion

In folgender Abbildung ist die Hauptkategorie «Methodisch-didaktisch durchdachte Lektionen» dokumentiert. Dabei sind auch die Subkategorien erster Ordnung, «Durchdachte Aufträge und Übungen» sowie «Absprache mit andern Lehrpersonen», abgebildet.

Zur Subkategorie «Durchdachte Aufträge und Übungen» kommen folgende Subkategorien zweiter Ordnung hinzu: «Individuelle Lernziele und Beurteilung», «spielerische Übungsformen» und «Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout».

Dabei sind die jeweiligen Codierungen in Klammern hinterlegt (Zahl).

Abbildung 26 Methodisch/didaktisch durchdachte LRS-Förderlektion mit zugehörigen Subkategorien und Anzahl der Nennung addiert aus den Interviews 1-5

In allen Interviews wurde die methodisch-didaktisch durchdachte Lektionsplanung in der LRS-Förderung mehrfach als wichtiger Faktor genannt.

Dabei werden folgende Elemente erwähnt: Motivierender Einstieg (4), Einbezug verschiedener Sinne (3), Rhythmisierung (2), Abwechslung (2), Individualisierung (2) und der Abschluss mit einem Spiel oder einer Reflexion (2).

In folgender Abbildung ist die Anzahl Nennungen der Kategorie «Methodisch-didaktisch durchdachte Lektionen» nach Interviews dargestellt:

Auf die einzelnen Subkategorien wird im Anschluss genauer eingegangen.

Abbildung 27 Anzahl Erwähnungen von Methodisch-didaktisch durchdachten Lektionen mit Subkategorien Absprache mit anderen Lehrpersonen und Durchdachte Aufträge und Übungen nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.3.1.1 Absprache mit anderen Lehrpersonen

Die Absprache mit anderen Lehrpersonen als Einflussfaktor der LRS-Förderplanung wurde in drei Interviews genannt.

Dabei werden die Absprachen mit Klassen- und Fachlehrpersonen im Rahmen der integrativen Förderung (2) und der Austausch mit anderen Fachpersonen (Logopädie) (1) erwähnt.

5.3.3.1.2 Durchdachte Aufträge und Übungen

Die durchdachte Gestaltung von Aufträgen und Übungen im Rahmen der LRS-Förderung wurde von allen Praxisexperten mehrfach angesprochen, wobei der höchste Wert zehn Nennungen entspricht und der niedrigste zwei.

In folgender Abbildung sind die Anzahl der codierten Segmente über alle fünf Interviews der drei Subkategorien «individuelle Lernziele und Beurteilung», «Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout» sowie «spielerische Übungsformen» abgebildet:

Im Anschluss wird auf die einzelnen Werte der Subkategorien eingegangen.

Abbildung 28 Anzahl Erwähnungen von Durchdachten Aufträgen und Übungen mit Subkategorien Individuelle Lernziele/Beurteilung, spielerische Übungsformen und Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.3.1.2.1 Individuelle Lernziele und Beurteilung

Die Kategorie «Individuelle Lernziele und Beurteilung» wurde von allen fünf befragten Praxisexperten im Rahmen der durchdachten Auftrags- und Übungsgestaltung erwähnt. Dabei beträgt der höchste Wert acht Nennungen und der niedrigste Wert zwei.

Zu dieser Kategorie werden Aussagen zum individuellen Lernstoff (5) und der individuellen Beurteilung (1) gemacht.

5.3.3.1.2.2 Spielerische Übungsformen

Alle Praxisexperten geben an, im LRS-Förderunterricht spielerische Übungsformen einzusetzen. Die Erwähnung von solchen Übungsformen reicht von neun bis hin zu drei. Es werden verschiedene Arten von Spielen genannt: wettbewerbsartige (4), sprachfördernde (2) und spezifische Spiele (2).

Eine genaue Übersicht über die spielerischen Übungsformen kann dem Anhang B: Auswertung der Interviews entnommen werden.

5.3.3.1.2.3 Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout

Bei der Gestaltung von Arbeitsmaterial wurde von allen Befragten erklärt, dass sie auf einige der folgenden Punkte achten: Eine kurze Aufgabenlänge (3), ein ansprechendes Layout (2) oder die klare Struktur (1). Hier reichen die Nennungen von einer bis zu vier.

5.3.3.2 Motivation des Lernenden

Die «Motivation des Lernenden» wurde in allen Interviews als Faktor genannt, welcher die Förderung beeinflussen kann. Die Tabelle bildet ab, dass in drei Interviews der Faktor Motivation fünf Mal genannt wurde, in einem Interview zwei Mal sowie ein Interview, in welchem die Motivation einmal erwähnt wurde. Dabei wurde die Motivation als Gelingensbedingung für den Erfolg der Förderung erwähnt (4), ebenso die hohe Motivation im Kontext des Gruppensettings (1).

Abbildung 29 Anzahl Erwähnungen von Motivation nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.3.3 Feedback von aussen

Während der Interviews mit den Praxisexperten wurde das «Feedback von aussen» als Faktor, der die LRS-Förderung beeinflusst, mehrfach genannt.

In der Abbildung ist ersichtlich, dass das «Feedback von aussen» durch alle Praxisexperten angesprochen wurde. Dabei wurde es in einem Interview sieben, in einem Interview drei und in drei Interviews zwei Mal erwähnt.

Dem «Feedback von aussen» wurden die beiden Subkategorien «negatives Feedback» und «positives Feedback» zugeordnet.

Dabei wurde die Kategorie «positives Feedback» in allen Interviews genannt, während «negatives Feedback» in zwei Interviews erwähnt wurde.

Im Detail wurde «positives Feedback» von folgenden Personengruppen genannt: Feedback der Förderlehrperson (3), Feedback anderer Lehrpersonen (2), Feedback Mitschüler*innen (3), Feedback Eltern (1).

«Negatives Feedback» wurde im Kontext von Feedback durch Fachpersonen (2) erwähnt.

Abbildung 30 Anzahl Erwähnungen von Feedback von aussen mit Subkategorien Positives Feedback und Negatives Feedback nach Interview 1-5 aufgeführt

5.3.3.4 Eltern

Die «Eltern» wurden in drei Interviews im Kontext der LRS-Förderung als Einflussfaktor genannt.

Dabei wurden die «Eltern» in diesen Interviews acht Mal als positiver Einflussfaktor genannt. Als negativer Einflussfaktor auf die Förderung wurden sie insgesamt zwei Mal in zwei Interviews erwähnt.

«Eltern positiv» umfasst Aussagen zu Eltern als Ressource (2), welche die Förderung aufgleisen und positiv beeinflussen.

Bei der Kategorie «Eltern negativ» wird erwähnt, dass Eltern durch eine LRS-Diagnose auch überfordert sein können (2). Oder der Förderung auch als hemmende Faktoren gegenüberstehen (1).

Dies ist auch in folgender Abbildung ersichtlich:

Abbildung 31 Anzahl Erwähnungen von Eltern mit Subkategorien Eltern positiv und Eltern negativ nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4 Fokus 3: Förderprogramme und -material

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse zum Fokus 3: Förderprogramme und -material zusammengetragen.

Das Zentrum dieses Ergebnisteils bildet die Kategorie «Evidenzbasierte Förderkomponenten» mit den zugehörigen Subkategorien der «Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens», «Verbesserung der Leseflüssigkeit», «Verbesserung des lautorientierten Schreibens», «Verbesserung des orthographischen Schreibens» und der Subkategorie «Computer- und onlinebasierte Verfahren».

Zunächst wird die Kategorie «Spezifisch erwähntes Fördermaterial» vorgestellt, mit Angaben zu den Lehrmitteln oder zum Material, das die Praxisexperten verwenden. Diese Materialien wurden zur Auswertung mit Hilfe der Inhaltsverzeichnisse, Auszügen oder Beschreibungen analysiert und so den evidenzbasierten Förderkomponenten zugeteilt (siehe Anhang F: Spezifisch erwähntes Fördermaterial). Danach werden die «Aufgabentypen und Übungen», welche von den Praxisexperten während der Interviews genannt wurden, ebenfalls den evidenzbasierten Förderkomponenten zugeordnet.

Zum Schluss wird eine weitere Förderkomponente der LRS-Förderung, welche während den Interviews angesprochen wurden, präsentiert. So wurde die induktive Kategorie «Texte schreiben» gebildet.

Dieser Ablauf findet sich auch in der Abbildung zum Categoriesystem zu Beginn des Kapitels 5.

5.4.1 Spezifisch erwähntes Fördermaterial

Für alle Interviews legten die Praxisexperten Förderprogramme und -material bereit, welches sie bis anhin mit Erfolg in der LRS-Förderung eingesetzt haben.

In der folgenden Abbildung ist die Anzahl der angegebenen Förderprogramme und -materialien den jeweiligen Interviews zugeordnet.

Alle Praxisexperten stellten mindestens zwei Fördermaterialien vor, zwei erwähnten drei, während zwei jeweils vier oder fünf nannten.

Abbildung 32 Anzahl Erwähnungen von spezifischem Fördermaterial nach Interview 1-5 aufgeführt

In folgender Tabelle sind die spezifisch erwähnten Förderprogramme und -materialien nach Interviews aufgeführt. Falls es keine eigens erstellten Materialien sind, werden die Quellenangaben aufgeführt:

Tabelle 5.1 Spezifisch erwähntes Fördermaterial, aufgelistet nach den Interviews 1-5 mit Bezeichnung und Quellenangaben des Fördermaterials, falls vorhanden

Interview Nr.	Förderprogramm und -material mit Quellenangabe
1	<p>Neue Wege im Rechtschreibunterricht und Grammatikunterricht, Hochstrasser M. & Trauffer U., Lehnmittelverlag Trauffer & Hochstrasser GmbH</p> <p>Greggs Tagebuch, Buchreihe, Kinney, J., Baumhaus Verlag</p>
2	<p>Lese-Lern-Maschine Band 1 und 2, W. Pramper, Cornelsen Verlag</p> <p>Fördermaterialien Deutsch Rechtschreibung, Grammatik, Lesen und Schreiben, Cornelsen Verlag</p> <p>Besser Englisch lernen trotz Lese-Rechtschreibschwäche, G. Zander, Ruhr Verlag</p>
3	<p>Selbstgesteuertes Lernen Lesen, erstellt von befragter Lehrperson. mit adaptierten Übungen aus dem Sprachstarken 7-9, Klett und Balmer Verlag</p> <p>Selbstgesteuertes Lernen Rechtschreiben, erstellt von befragter Lehrperson. mit adaptierten Übungen aus dem Sprachstarken 7-9, Klett und Balmer Verlag</p> <p>Lesen das Training 3, Fertigkeiten, Geläufigkeiten, Strategien, Kruse, G, Riss, M. & Sommer T., Schulverlag plus</p> <p>Wir werden Lesedetektive, Rühl, K. & Souvignier E., Vandenhoeck&Ruprecht Verlag</p>
4	<p>Antolin, Onlineplattform, Westermann Verlag</p> <p>Kriminell gut lesen, Weber, A. (2020), Auer Verlag</p> <p>Dybuster, Multisensorisches Rechtschreib-Lernsystem (2018), Dybuster AG</p>
5	<p>Fördermaterialien Deutsch Rechtschreibung, Grammatik, Lesen und Schreiben (5-6) (7-8) (9-10), Cornelsen Verlag</p> <p>Oriolus, Oriolus Lernprogramme GmbH, online unter: https://www.oriolus.de/agb.php</p> <p>Levrai, das kostenlose Lernportal, Leverenz R., online unter: https://online-lernen.levrai.de/impressum.htm</p> <p>Dybuster, Multisensorisches Rechtschreib-Lernsystem (2018), Dybuster AG</p> <p>Rechtschreibregeln, Theorie und Übungen, zusammengestellte Unterlagen von einem ehemaligen Arbeitskollegen</p>

5.4.2 Aufgabentypen und Übungen

5.4.2.1 Evidenzbasierte Förderkomponenten

Im folgendem Modell sind die evidenzbasierten Förderkomponenten, aufgeteilt in die Hauptkategorien der «Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens», «Verbesserung der Leseflüssigkeit», «Verbesserung des lautorientierten Schreibens» und der «Verbesserung des orthographischen Schreibens» mit ihren Subkategorien 1., 2. und 3. Ordnung, aufgeführt. Diese sind weiter aufgeteilt in diejenigen Komponenten, welche die Lesefähigkeit fördern (links) und diejenigen für das Schreiben (rechts). Die Kategorie «Computer- und onlinebasierte Verfahren» ist in der Mitte aufgeführt. Da diese sowohl zur Verbesserung des Lesens und Schreibens eingesetzt werden können und dann als wirksam gelten, wenn sie auf den vorher erwähnten Förderkomponenten aufbauen. Dem Modell kann durch die Anzeige der Liniendicke (je dicker, desto mehr), sowie der Zahl in Klammern (Zahl) entnommen werden, wie oft die einzelnen Förderkomponenten in den Interviews erwähnt wurden.

Abbildung 33 Subcode-Segment Modell zu den evidenzbasierten Förderkomponenten mit zugehörigen Subkategorien und Anzahl Nennungen in Interview 1-5

In der folgenden Abbildung ist die Kategorie «Evidenzbasierte Förderkomponenten» nach Interview mit der jeweiligen Nennungshäufigkeit dargestellt. Insgesamt wurden 112 Codierungen zu den evidenzbasierten Förderkomponenten vorgenommen.

Abbildung 34 Anzahl Erwähnungen von Evidenzbasierten Förderkomponenten nach Interview 1-5 aufgeführt

Die evidenzbasierte Förderkomponente der «Verbesserung des orthographischen Schreibens» wird von allen fünf befragten Praxisexperten mehrfach im eigenen Unterricht gefördert. Dabei nennt eine Lehrperson diese 14 Mal, eine andere Lehrperson sieben Mal und drei Praxisexperten nennen sie sechs Mal. Das Total dieser Förderkomponente beläuft sich somit auf 39.

Die evidenzbasierte Förderkomponente der «Verbesserung des lautorientierten Schreibens» wird von vier der befragten Praxisexperten erwähnt. Dabei wird diese von zwei Praxisexperten vier Mal, von einer befragten Person zweimal und von einer weiteren einmal genannt. Somit wird sie im Total elf Mal erwähnt.

Die evidenzbasierte Förderkomponente der «Verbesserung der Leseflüssigkeit» wird von allen Praxisexperten genannt. Dabei wird diese von einer befragten Person 13-mal, von einer zwölf Mal, von zwei Praxisexperten elf Mal und von der letzten sieben Mal erwähnt. Das Total dieser Förderkomponente beläuft sich somit auf 54 Nennungen.

Die evidenzbasierte Förderkomponente der «Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens» wird von drei der befragten Praxisexperten erwähnt. Dabei wird sie von einer Lehrperson zwei Mal erwähnt und von zwei Befragten einmal. Das Total dieser Förderkomponente beläuft sich somit auf vier Nennungen.

Als letzte evidenzbasierte Förderkomponente sind «Computer- und onlinebasierte Verfahren» aufgeführt. Drei der befragten Praxisexperten erwähnen diese, wobei eine Lehrperson diese zwei Mal nennt

und zwei dieser befragten Person sie einmal erwähnen. Insgesamt weist diese Förderkomponente somit ein Total von vier Nennungen auf.

Um die Anteile der Nennungen der verschiedenen evidenzbasierten Förderkomponenten über alle Interviews hinweg vergleichend darzustellen, sowie zur absoluten Nennung der einzelnen Komponenten (siehe Summe), dient die folgende Abbildung. Dabei werden die Anteile aller evidenzbasierten Förderkomponenten mit Anzahl der Nennungen und deren prozentualer Anteil abgebildet.

Es ist ersichtlich, dass die «Verbesserung der Leseflüssigkeit» 48.21% der Erwähnungen ausmacht, gefolgt von der «Verbesserung des orthographischen Schreibens» mit 34.82%. Die «Verbesserung des lautorientierten Schreibens» wird zu 9.82% erwähnt. Die «Computer- und onlinebasierten Verfahren» sowie die «Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens» werden mit 3.57% am wenigsten erwähnt.

Abbildung 35 Nennungen und prozentualer Anteil der evidenzbasierten Förderkomponenten in Interview 1-5

5.4.2.2 Übersicht über die evidenzbasierten Förderkomponenten und deren Subkategorien

In der folgenden Tabelle ist die Kategorie «Evidenzbasierte Förderkomponenten» mit allen Subkategorien nach Nennung in den Interviews dargestellt. Im folgenden Ergebnisteil wird im Detail auf die einzelnen Subkategorien eingegangen.

Tabelle 5.2 Kreuztabelle Evidenzbasierte Förderkomponenten mit Subkategorien aufgeführt nach Erwähnung in den Interviews 1-5

	Interview 1 A.	Interview 2 C.	Interview 3 J.	Interview 4 I.	Interview 5 N.	Total
Verbesserung des orthographischen Schreibens						
Orthographisches Regelwissen	3	3	4	3	4	17
Wörter/Grundwortschatz	2	1	2	2	7	14
Wortbausteine	1	2	1	1	3	8
Verbesserung des lautorientierten Schreibens						
Lauttreue Wörter (komplex und wenig komplex)	0	0	0	1	1	2
Silbengliederung	0	1	0	2	2	5
Konsonantencluster	0	0	0	0	0	0
Buchstabe-Laut Zuordnung	0	0	1	1	1	3
Phonologische Bewusstheit	0	1	0	0	0	1
Verbesserung der Leseflüssigkeit						
Allgemeine Textleseübungen	5	6	4	5	3	23
Lesesinnverständnis	6	2	3	2	4	17
Vorentlastung und Vorwissen sowie Anschlusskommunikation	0	0	0	0	0	0
Vorentlastung/Vorwissen	0	0	2	1	0	3
Anschlusskommunikation	1	1	1	3	0	6
Wiederholtes Lesen	0	2	3	0	0	5
Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens						
Buchstabe-Laut Zuordnungen	0	0	0	0	0	0
Lesegenauigkeit	0	0	1	1	0	2
Phonologische Bewusstheit	0	2	0	0	0	2
Computer- und onlinebasierte Verfahren	0	1	0	1	2	4
SUMME	18	22	22	23	27	112
N = Dokumente/Sprecher	1	1	1	1	1	5

5.4.2.2.1 Verbesserung des orthographischen Schreibens

Die Förderkomponente zur «Verbesserung des orthographischen Schreibens» wird von allen Praxisexperten in der LRS-Förderung eingesetzt.

Dabei wird am meisten die Subkategorie «Orthographisches Regelwissen» genannt mit einer Anzahl von 17 Nennungen. Hier sind Aufgaben und Übungen gemeint, die bewusst orthographische Regeln vorstellen und trainieren.

Danach sind Aufgaben oder Übungen 14 Mal genannt worden, welche zur Kategorie der «Wörter/Grundwortschatz» gezählt werden. Das umfasst Aufgaben und Übungen, welche den Wortschatz aufbauen und diesen so erweitern.

In allen Interviews wird die Kategorie der «Wortbausteine» insgesamt acht Mal erwähnt. Dies umfasst Erwähnungen zum Zerlegen der Wörter in Wortbausteine, Untersuchen von Morphemen oder Analysieren von Silben.

Diese Resultate sind auch in folgender Abbildung dargestellt:

Abbildung 36 Anzahl Erwähnungen Verbesserung des orthographischen Schreibens mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4.2.2.2 Verbesserung des lautorientierten Schreibens

Die Förderkomponente zur «Verbesserung des lautorientierten Schreibens wird von vier Praxisexperten in der LRS-Förderung erwähnt.

Dabei wird die Subkategorie «Silbengliederung» von drei Praxisexperten insgesamt fünf Mal erwähnt. Dazu zählen Übungen zur Silbengliederung und -segmentierung sowie Übungen zum rhythmisch-syllabierenden Mitsprechen.

Die Subkategorie «Buchstabe-Laut Zuordnungen» wird von drei der Befragten je einmal genannt. Hier sind Aufgaben oder Übungen eingeschlossen, welche die Buchstabe-Laut Zuordnung trainieren und mit Übungen zur Lautbewusstheit kombinieren.

Zur Subkategorie «Lauttreue Wörter» (komplex und wenig komplex) können zwei Zählungen in je einem Interview gemacht werden. Die Lehrperson setzt Fördermaterial ein, welches lauttreues Wortmaterial verwendet.

Zur Subkategorie «Phonologische Bewusstheit» wird in einem Interview eine Nennung vorgenommen. Dabei wird Fördermaterial verwendet, welches das bewusste Training der Lautbewusstheit vornimmt..

Zur Subkategorie «Konsonantencluster» und Übungen zum Schreiben von solchen wird in keinem der Interviews etwas erwähnt.

Im folgenden Diagramm sind diese Resultate dargestellt:

Abbildung 37 Anzahl Erwähnungen Verbesserung des lautorientierten Schreibens mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4.2.2.3 Verbesserung der Leseflüssigkeit

In allen Interviews wird die evidenzbasierte Förderkomponente zur «Verbesserung der Leseflüssigkeit» erwähnt.

Die Subkategorie «Allgemeine Textleseübungen» kann dabei 23 Mal gezählt werden. Hierzu zählen Übungen zum wiederholten Textlesen, zum mehrfachen Textlesen, zum Vorlesen oder zum Lesen mit einem Partner.

Die Subkategorie «Wiederholtes Lesen» wird in zwei Interviews insgesamt fünf Mal erwähnt. In diese Kategorie fallen Übungen, welche das wiederholte Lesen von Buchstabengruppen, Konsonantenverbindungen, Silben oder Wörter einschliessen.

Abbildung 38 Anzahl Erwähnungen Verbesserung der Leseflüssigkeit mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4.2.2.3.1 Lesesinnverständnis

Zur Subkategorie «Allgemeine Textleseübungen» kommt das «Lesesinnverständnis» als Subkategorie zweiter Ordnung hinzu. Dieses umfasst die Subkategorien dritter Ordnung «Vorentlastung/Vorwissen» sowie «Anschlusskommunikation».

Alle befragten Praxisexperten erklärten, dass sie in der LRS-Förderung Übungen oder Aufgaben zum «Lesesinnverständnis» einsetzen, wobei dies insgesamt 17 Mal erwähnt wird. Dabei werden Aussagen gezählt, welche sich auf das Leseverstehen oder das Beantworten von inhaltlichen Fragen zu einem Text beziehen.

Dieser Subkategorie wird zum einen die Kategorie «Vorentlastung/Vorwissen» untergeordnet, wobei diese in zwei Interviews mit insgesamt drei Nennungen vorkommt. Hier werden Aussagen gezählt, welche auf ein Abrufen von Vorwissen der Lernenden oder eine Vorentlastung abzielen in Form von Bildern, Diskussionen zu Titeln oder Schlüsselbegriffen.

Zum anderen kommt die Subkategorie «Anschlusskommunikation» hinzu, wobei diese in vier Interviews insgesamt sechs Mal genannt wird. Alle Übungen oder Aufgaben, welche von den Praxisexperten erwähnt werden, welche das Nachdenken über einen Text, das Diskutieren oder Sprechen über diesen einschliessen, werden dieser Kategorie zugeordnet.

Diese Ergebnisse sind im folgenden Diagramm abgebildet:

Abbildung 39 Anzahl Erwähnungen Lesesinnverständnis mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4.2.2.4 Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens

Zur Kategorie «Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens» werden in drei Interviews Übungen oder Aufgaben erwähnt.

In zwei Interviews wird die Subkategorie «Lesegenauigkeit» je einmal erwähnt, wobei Übungen zum Lesen von Pseudowörtern, des Silbentrainings und der Silbenerkennung gezählt werden.

In einem Interview werden zwei Übungen zur Subkategorie «Phonologische Bewusstheit» genannt: Dabei zählen Übungen zur Silbensegmentierung, zur Reimerkennung, zur Phonemsegmentierung, -erkennung und -auslassung sowie das Zusammenlauten von Lauten, Silben und Phonemen im Zusammenhang mit Segmentierungsübungen.

Zur Subkategorie «Buchstabe-Laut Zuordnung» werden in den Interviews keine Nennungen gemacht,

Abbildung 40 Anzahl Erwähnungen Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4.2.2.5 Computer- und onlinebasierte Verfahren

Da die Kategorie «Computer- und onlinebasierte Verfahren» keine Subkategorien aufweist, kann hier keine genauere Darstellung vorgenommen werden. Die Resultate dieser Kategorie wurden bereits im vorherigen Kapitel «Evidenzbasierte Förderkomponenten» dargestellt.

5.4.2.3 Weitere Förderkomponente

In den Interviews mit den fünf befragten Praxisexperten wird eine weitere Förderkomponente genannt, welche sie im Rahmen der LRS-Förderung berücksichtigen. Alle Praxisexperten erklärten, dass sie mit den Lernenden in der LRS-Förderung auch Texte produzieren. Dies wird im Folgenden als «Texte schreiben» bezeichnet.

Der folgenden Abbildung können die Häufigkeiten, aufgeführt nach den Interviews, entnommen werden:

Abbildung 41 Anzahl Erwähnungen Weitere Förderkomponente Texte schreiben nach Interview 1-5 aufgeführt

5.4.2.3.1 Texte schreiben

Alle Praxisexperten erklären, dass sie die Kompetenz «Texte schreiben» in ihrer LRS-Förderung berücksichtigen. Dabei wird diese insgesamt 16 Mal erwähnt, wobei zwei Praxisexperten diese fünf Mal, eine befragte Person vier Mal und zwei einmal nennen.

Folgende Aufgabentypen werden in den Interviews erwähnt: Textproduktion anhand von Schreibaufträgen (3) und Textproduktion anhand von zuvor Gelesenem (2).

5.5 Fokus 4: Schülerinnen und Schüler

In diesem Teil der Ergebnispräsentation wird der Fokus 4: Schülerinnen und Schüler dargestellt.

Zunächst wird auf die «Herausforderungen» eingegangen, welchen Lehrpersonen in der LRS-Förderung begegnen. Dabei wird zuerst die Kategorie «Individueller Lernstand», welche induktiv zum Categoriesystem hinzugekommen ist, da die Generierung von Aufgaben, welche auf den individuellen Lernstand der Jugendlichen ausgerichtet ist, mehrfach als herausfordernd bezeichnet wurde. Im Anschluss wird die Kategorie «Emotional-soziales Verhalten» vorgestellt, welche in die Subkategorien «internalisierend» und «externalisierend» eingeteilt wird, welche in der Praxis ebenfalls als herausfordernd angesehen wird.

Danach werden die Ergebnisse der Kategorie «Unterstützung und Hilfsmittel» präsentiert. Differenziert wird hier nach «Unterstützung» in einem emotionalen Sinne, welche von den Praxisexperten in den Interviews angesprochen wurde, sowie «Hilfsmittel», welche physische Hilfsmittel umfassen, welche die Praxisexperten den Lernenden mit LRS zur Verfügung stellen.

Der «Umgang mit Fehlern» folgt, wobei diese Kategorie in die Subkategorien von effektiven «Korrekturstrategien» und «Positive Fehlerkultur» aufgeteilt wird. «Korrekturstrategien» umfassen die Strategien, welche Lehrpersonen in der LRS-Förderung zur Korrektur einsetzen oder bei der Korrektur durch die Lernenden beachten. «Positive Fehlerkultur» bezeichnet die Schaffung einer lernfreundlichen und angstfreien Atmosphäre, in der Fehler passieren dürfen.

Dieser Ablauf findet sich auch in der Abbildung zum Categoriesystem zu Beginn des Kapitels 5.

Zum Schluss werden die Schlüsselmomente der befragten Praxisexperten rund um die LRS-Förderung qualitativ zusammengefasst.

5.5.1 Herausforderungen

In allen Interviews werden «Herausforderungen» in der LRS-Förderung angesprochen, wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann.

Eine befragte Person spricht 32 Mal während dem Interview von «Herausforderungen», gefolgt von einer zweiten, welche 16 Mal solche erwähnt. Die anderen drei Praxisexperten nennen weniger; eine erwähnt sieben, eine spricht fünf und die letzte vier an.

Abbildung 42 Anzahl Erwähnungen Herausforderungen nach Interview 1-5 aufgeführt

Die Nennungen wurden auf Mehrfachnennungen untersucht, wobei die Kategorie «Individueller Lernstand» zusätzlich zur deduktiven Kategorie «Emotional-soziale Verhalten» gebildet wurde.

5.5.1.1 Individueller Lernstand

In allen Interviews wird die Kategorie «Individueller Lernstand» im Zusammenhang mit Herausforderung in der LRS-Förderung benannt.

Zum einen wird angemerkt, dass es eine Herausforderung ist, Erfolgserlebnisse zu generieren ohne zu überfordern (3), zum anderen sei es schwierig individuell zu fördern bei grosser Heterogenität (3).

In einem Interview wird dies drei Mal genannt, während die anderen Praxisexperten dies einmal erwähnen.

Abbildung 43 Anzahl Erwähnungen Individueller Lernstand als Herausforderung nach Interview 1-5 aufgeführt

5.5.1.2 Emotional-soziales Verhalten

Alle Praxisexperten beschreiben Herausforderungen im Rahmen der LRS-Förderung, welche unter die Kategorie «Emotional-soziales Verhalten» fallen.

Eine befragte Person nennt insgesamt 18, eine andere zwölf. Drei der Praxisexperten nennen weniger Herausforderungen im Bereich emotional-soziales Verhalten: Eine Lehrperson nennt vier, eine andere drei und die letzte zwei.

Der folgenden Abbildung sind diese Werte zu entnehmen. Ausserdem wurden die beschriebenen Verhaltensweisen den beiden Subkategorien «internalisierend» und «externalisierend» zugeordnet. Auf diese wird im Folgenden noch im Detail eingegangen.

Abbildung 44 Anzahl Erwähnungen Emotional-soziales Verhalten als Herausforderung mit Subkategorien internalisierend und externalisierend nach Interview 1-5 aufgeführt

5.5.1.2.1 Internalisierendes Verhalten

Alle Praxisexperten beschreiben Verhaltensweisen von LRS-Lernenden, die zur Kategorie «internalisierend» gezählt werden, welche in der LRS-Förderung eine Herausforderung darstellen.

Insgesamt sind es 24 Nennungen von internalisierenden Verhaltensweisen, wobei eine Lehrperson elf Mal solche beschreibt, eine andere von fünf berichtet, zwei drei Nennungen machen und eine Lehrperson von zwei erzählt.

Dabei werden folgende internalisierenden Verhaltensweisen genannt: Tiefes Selbstwertgefühl (3), Unsicherheit, Angst und Sorge (4) Frust (2) und Leid (2).

5.5.1.2.2 Externalisierendes Verhalten

In drei Interviews werden Verhaltensweisen genannt, welche unter die Kategorie «externalisierend» fallen.

Dabei nennt eine Lehrperson 13 solcher Verhaltensweisen, während in den anderen beiden Interviews von zwei und einer solcher Verhaltensweise berichtet wird.

Dabei werden folgende externalisierende Verhaltensweisen genannt: Störendes Verhalten (2), Aggressionen (2) und unkonzentriertes Verhalten (1).

5.5.2 Unterstützung und Hilfsmittel

In allen Interviews werden Unterstützungsmöglichkeiten oder Hilfsmittel angesprochen, welche die Praxisexperten den Lernenden in ihrem LRS-Förderunterricht zur Verfügung stellen. Eine Lehrperson macht acht Äusserungen zu dieser Kategorie, eine nächste fünf, gefolgt von vier. Eine Lehrperson macht zwei Äusserungen, während die letzte eine Nennung zur Kategorie «Unterstützung und Hilfsmittel» macht. Insgesamt belaufen sich die Benennungen auf 20.

In der folgenden Abbildung sind die Anzahl der Nennungen der Kategorie «Unterstützung und Hilfsmittel» nach den einzelnen Interviews dargestellt, sowie die zugehörigen Subkategorien. Auf diese wird im Folgenden noch im Detail eingegangen.

Abbildung 45 Anzahl Erwähnungen Unterstützung und Hilfsmittel mit Subkategorien Unterstützung und Hilfsmittel nach Interview 1-5 aufgeführt

5.5.2.1 Unterstützung

Vier der Praxisexperten erwähnen den Einsatz von Unterstützung im emotionalen Sinne, wobei eine Lehrperson dies sechs Mal erwähnt, eine weitere fünf Mal, eine Lehrperson zwei Mal und die letzte einmal.

Die Nennungen umfassen dabei positive Bekräftigung (3), sich auf die Lernenden einlassen (3), sich für die Lernenden einsetzen (2) und einen Schonraum (1) bieten.

5.5.2.2 Hilfsmittel

Konkrete Hilfsmittel für die Lernenden werden in vier Interviews genannt. Dabei beläuft sich die Anzahl der Hilfsmittel von sechs zu vier zu zwei Äusserungen.

Es werden Rechtschreibprogramme (4), das Vorbereiten von Lesetexten (2), Lesehilfen (2) Grammatikhilfen (2), Rechtschreibhilfen (2) und Atemstrategien beim Lesen (1) als Hilfsmittel genannt.

5.5.3 Umgang mit Fehlern

Der Umgang mit Fehlern wird in allen Interviews angesprochen.

Insgesamt werden 20 Äusserungen gemacht, welche dieser Kategorie zugeordnet werden können. Dies ergibt eine Verteilung von sechs bis zwei Äusserungen.

In folgender Abbildung ist die Anzahl der Äusserungen zu dieser Kategorie dargestellt. Im Anschluss wird auch auf die abgebildete Anzahl Nennungen der Subkategorien «Korrekturstrategien» und «Positive Fehlerkultur» im Detail eingegangen.

Abbildung 46 Anzahl Erwähnungen Umgang mit Fehlern mit Subkategorien Korrekturstrategien und Positive Fehlerkultur nach Interview 1-5 aufgeführt

5.5.3.1 Korrekturstrategien

Vier Praxisexperten erwähnen konkrete Korrekturstrategien, welche sie in der LRS-Förderung anwenden.

Hier reichen die Nennungen pro Interview von fünf bis hin zu einer Strategie.

In den Interviews werden die folgenden Korrekturstrategien genannt: Lernende müssen ihre Fehler korrigieren (3), die Lehrperson markiert Rechtschreibfehler (2), die Lehrperson korrigiert die Lernenden beim Vorlesen (2), die Lehrperson markiert Fehler in der Satzstellung (1), die Lernenden führen Fehlerlisten (1) und die Lernenden setzen Selbstkontrolle ein (1).

5.5.3.2 Positive Fehlerkultur

Zur positiven Fehlerkultur werden in vier Interviews Erwähnungen gemacht. Dabei spricht dies eine befragte Person drei Mal an, während zwei Praxisexperten zwei solche Erwähnungen machen und eine dies einmal anspricht.

Dabei werden ein angstfreies Lernklima ohne Hänseleien oder Spott durch Mitschüler*innen (3) und die individuelle Bezugsnorm (3) im Zusammenhang mit der positiven Fehlerkultur erwähnt.

5.5.4 Schlüsselmomente

Alle interviewten Praxisexperten beschreiben ein Schlüsselmoment in ihrer Laufbahn rund um die LRS-Förderung. Im Folgenden sind diese zusammenfassend aufgeführt:

- individualisiertes Arbeiten als Antwort auf die Heterogenität (1)
- Lernenden müssen Kompetenzen vermittelt werden, die ihnen im Alltag helfen (Schule und Beruf) (3)
- Freude am Lesen und Schreiben nicht verlieren (1)
- Beziehung als Basis fürs Lernen (2)

6 Diskussion der Ergebnisse

Nach Roos & Leutwyler (2017) trägt der Diskussionsteil wesentlich zur Kohärenz der Arbeit bei. Der Diskussionsteil beginnt stets mit der Zielüberprüfung und der Beantwortung der Fragestellungen. Beim qualitativen Forschungsdesign dieser Masterarbeit können weiterführende Hypothesen aufgrund der Ergebnisse abgeleitet werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 123 f.). Diese werden jeweils im Anschluss zur Beantwortung der einzelnen Fragen in Form der Interpretation der Ergebnisse geliefert.

6.1 Zielüberprüfung

Zur Eingrenzung des Themas und der Lenkung in eine aus der Theorie und Evidenz herausgearbeitete Richtung, wurden zur Zielerreichung dieser Masterarbeit, zur Überprüfung vom Einsatz und der Relevanz verschiedener Aspekte der Förderung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, fünf Fragestellungen formuliert. Diese wurden in Kapitel 3 «Ziel und Fragestellung» vorgestellt.

Zu Beginn wird hier ein kurzer Überblick über die Ergebnisse der Forschungsarbeit gegeben, bevor dann die Fragestellungen im Detail erörtert und die Ergebnisse dieser Masterarbeit interpretiert und diskutiert werden:

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit deuten darauf hin, dass in der Praxis die Defizite im Bereich des Lesens und Rechtschreibens als wichtigstes Definitionskriterium der LRS angesehen werden. Der Schwerpunkt der Förderung wird dabei besonders bei der Lesekompetenz gesetzt. Der Umfang der Faktoren, welche die LRS-Förderung beeinflussen, ist gross: Die aus der Theorie und Forschung herausgearbeiteten evidenzbasierten Faktoren der Förderung (Interventionsleitung, Setting, Inhalts- und Lebensweltbezug, Förderdauer und -umfang, Verstärker und Formalia) und die symptomorientierte Förderung, werden auch in der Praxis als wichtig und einflussreich erachtet. Daneben treten neue Einflussfaktoren durch die Auswertung der Interviews auf, welche aus Praxissicht die LRS-Förderung beeinflussen. Dazu zählen die Didaktik und Methodik der LRS-Förderung, das Feedback von aussen, die Eltern und auch die Motivation des Lernenden mit LRS. Die aus der Forschung abgeleiteten Förderkomponenten der Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens, der Leseflüssigkeit, des lautorientierten Schreibens des orthographischen Schreibens sowie computer- und onlinebasierte Verfahren werden in der Praxis allesamt eingesetzt. Die Resultate dieser Forschungsarbeit deuten darauf hin, dass in der Praxis vermehrt auf die Förderung der Verbesserung der Leseflüssigkeit und des orthographischen Schreibens gesetzt wird. Durch die Auswertung der Ergebnisse erscheint auch die Verbesserung der Textschreib-Kompetenz als unerwartete Förderkomponente der LRS-Förderung. Die aus der Forschung abgeleitete Herausforderung der LRS-Förderung rund um die grosse Komorbidität zwischen LRS und emotional-sozial auffälligem Verhalten, wird auch in der Praxis als solche wahrgenommen. Die interviewten Praxisexperten berichten vor allem von internalisierenden Verhaltensweisen der Lernenden, welche sich durch Angst, Sorge, Frust, Unsicherheit und einem tiefen Selbstwertgefühl beschreiben lassen. Daneben taucht auch der individuelle Lernstand im Zuge der Ergebnisauswertung als weitere Herausforderung der LRS-Förderung auf. Im Bereich der Unterstützung in der LRS-Förderung wird der aus der Forschung und Theorie abgeleitete Einsatz von Hilfsmitteln und auch der Umgang mit Fehlern im Sinne des Anwendens von Korrekturstrategien in der Praxis realisiert. Bei der Auswertung taucht

aber auch der Faktor der Unterstützung der Lernenden in einem emotionalen Sinne auf, sowie die positive Fehlerkultur, welche in der Praxis zur Unterstützung von Lernenden mit LRS als wichtig erachtet wird.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Abschnitt werden die Unterfragen dieser Masterarbeit beantwortet. Danach werden die Ergebnisse jeweils interpretiert und diskutiert.

6.2.1 Bedeutung von LRS und Schwerpunkt der Förderung

Die erste Fragestellung dieser Masterarbeit beschäftigt sich mit den Haltungen und Werten der Praxisexperten und lautet:

Was bedeutet LRS in der Praxis und wo wird der Schwerpunkt der Förderung gesetzt?

Zur Beantwortung der ersten Frage werden die Kategorien der «Definition» und «Schwerpunkt der Förderung» herangezogen:

Die Ergebnisse zeigen, dass der grösste Teil der befragten Praxisexperten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten mit Defiziten im Bereich des Lesens und Schreibens verbinden. Danach werden Defizite im Bereich der Wahrnehmung genannt. Einige Praxisexperten tragen dem grossen Spektrum der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten Rechnung und erwähnen ebendieses. Zuletzt wird in einem Interview die IQ-Diskrepanz erwähnt, welche für eine LRS-Diagnose nach ICD-10 und -11 herangezogen wird.

Beim Schwerpunkt der Förderung, Lesen oder Schreiben, ist das Ergebnis der Forschung eindeutig: Die Praxisexperten setzen vermehrt auf die Förderung der Lesekompetenz.

6.2.2 Interpretation der Ergebnisse zur Bedeutung von LRS und dem Schwerpunkt der Förderung

Die Resultate zeigen, dass die meisten der befragten Praxisexperten die Defizite im Bereich des Lesens und Schreibens als Hauptdefinitionsmerkmal verwenden, wie dies auch von den in Kapitel 2 «Definition» aufgeführten Autoren Schulte-Körne & Galuschka (2019), Steinbrink & Lachmann (2014) und Mayer (2021) gemacht wird. Danach werden von einigen Praxisexperten Defizite im Bereich der Wahrnehmung angesprochen. Diese können mit der Ursachenforschung der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten belegt werden: Es gibt, wie in Kapitel 2 unter «Ursachen» beschrieben, Hinweise darauf, dass bei Lernenden mit LRS neurobiologische und -psychologische Beeinträchtigungen vorliegen, welche die phonologische Informationsverarbeitung und die Assoziation von phonologischen und visuellen Informationen betrifft (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 12 f.). Auch ist belegt, dass LRS-Betroffene auditive Wahrnehmungsschwächen aufweisen (Klicpera et al., 2020, S. 193). Einige Praxisexperten sprechen auch das grosse Spektrum der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten an und tragen der Vielfältigkeit dieser somit Rechnung. Dies wird auch von Klicpera et al. (2020) gemacht, indem sie die Bildung in Gruppen lese- und rechtschreibschwacher Lernenden vornehmen, welche in ihre verschiedenen Problembereiche aufgeteilt sind (siehe Kapitel 2 «Definition») (Klicpera et al., 2020, S. 165 ff.). Zuletzt wird auch von einer befragten Lehrperson erwähnt, dass eine IQ-Diskrepanz für die Diagnose von Lese- und

Rechtschreibschwierigkeiten zentral ist. Damit wird der Streit um die diagnostischen Kriterien, welcher in Kapitel 2 «Klassifikation» beschrieben wird, deutlich: Dies ist eine Diskussion, welche für die Praxis grosse Relevanz aufweist, da je nach Kategorisierung spezielle Förderressourcen für Lernende gesprochen werden oder eben nicht. Da die Resultate aus der Forschung dafür sprechen, dass zwischen der Förderung von Lernenden mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten mit durchschnittlicher und unterdurchschnittlicher Kognition keine massgeblichen Unterschiede bestehen (vgl. Kapitel 2 «Definition») (Mayer, 2021, S. 47 f.), plädiert diese Masterarbeit für die Ausrichtung am DSM-5 und somit der Verwerfung des IQ-Diskrepanz Kriteriums. Profiteure dieser Entscheidung wären lediglich die Lernenden mit LRS.

Zum anderen wird dieser Fragestellung der Schwerpunkt der Förderung, welche die Praxisexperten in ihrer Förderung setzen, untergeordnet: Dabei ist das Ergebnis eindeutig. Die Praxisexperten setzen vermehrt auf die Förderung der Lesekompetenz. Betrachtet man die Ergebnisse aus verschiedenen Studien, kann dies nachvollzogen werden: Naumann et al. (2010) erklären, dass die Bedeutung der Lesekompetenz für den Bildungserfolg junger Menschen anhand der Daten aus PISA-Erhebungen belegt werden konnte. Dabei wurde die Lesekompetenz der Lernenden im Alter von 15 Jahren gemessen. Im Rahmen einer Längsschnittstudie wurden die Jugendlichen in Abständen von zwei Jahren zu ihrem bildungs- und berufsbezogenen Werdegang befragt. Dabei wurde festgestellt, dass zwischen der gemessenen Lesekompetenz und dem späteren Bildungserfolg ein signifikanter Zusammenhang besteht (vgl. Knighton & Bussière, 2006) (Naumann, Artelt, Schneider & Stanat, 2010, S. 43). Dies macht Sinn, da sich die Jugendlichen im Zyklus 3 im letzten Stadium der obligatorischen Volksschule befinden, bevor sie in die Berufswelt gehen oder einen weiteren Bildungsweg einschlagen. Deshalb ist es notwendig, dass gerade hier nochmals auf die Lesekompetenz gesetzt wird. Ausserdem gibt es heute im Bereich der Rechtschreibung diverse Hilfsmittel, wie beispielsweise Korrekturprogramme, welche den Jugendlichen helfen, korrekt zu schreiben. Dies bedeutet nicht, dass die Rechtschreibkompetenz nicht mehr gefördert werden muss, sondern dass daneben auch gezielte Hilfsmittel eingesetzt werden können, die es auch Lernenden mit einer unterdurchschnittlichen Rechtschreibleistung ermöglichen, fehlerfreie Texte zu produzieren.

6.2.3 Einflussfaktoren der LRS-Förderung

Die zweite Fragestellung beschäftigt sich mit Faktoren, welche die Lese-Rechtschreib-Förderung beeinflussen und lautet:

Welche Faktoren beeinflussen die LRS-Förderung?

Die Faktoren, welche zur Beantwortung dieser Frage beigezogen werden, sind die symptomorientierte Förderung mit der Diagnostik, sowie die evidenzbasierten Faktoren der Förderung; Interventionsleitung, Setting, Förderdauer und -umfang, Verstärker, Inhalts- und Lebensweltbezug sowie Formalia. Im Zuge der Untersuchung tauchten noch weitere Faktoren auf, welche unter dem Begriff der «Didaktik-Methodik» zusammengefasst werden. Zudem kamen die Faktoren «Motivation des Lernenden», «Feedback von aussen» und «Eltern» im Codierungsprozess hinzu.

In folgender Abbildung sind die Faktoren abgebildet, welche die LRS-Förderung beeinflussen. In Klammern sind die Anzahl Erwähnungen aus der MAXQDA-Auswertung übernommen. Die Darstellung beginnt links mit dem am häufigsten genannten Faktor und geht nach rechts zum wenigsten genannten. Zunächst scheinen die Faktoren der «Evidenzbasierten Förderkomponenten» zu einem grossen Teil die Förderung zu beeinflussen. Danach wird die «Methodik und Didaktik» der LRS-Förderung als wichtiger Faktor aus der Praxis erachtet. Im Anschluss werden die «Symptomorientierte Förderung» und das «Feedback von aussen» angesprochen. Weitere Faktoren, welche die Förderung beeinflussen, sind die «Eltern» und die «Motivation des Lernenden».

Abbildung 47 Einflussfaktoren der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit: Evidenzbasierte Förderkomponenten, Methodik und Didaktik, Symptomorientierte Förderung, Feedback von aussen, Eltern und Motivation des Lernenden (links nach rechts)

6.2.3.1 Evidenzbasierte Faktoren der LRS-Förderung

Die evidenzbasierten Faktoren der Förderung scheinen in der Praxis von grosser Bedeutung zu sein bezüglich dem Einfluss auf die LRS-Förderung: Am häufigsten wird der Faktor der Interventionsleitung angesprochen. Dabei wird die Beziehungsgestaltung von allen befragten Praxisexperten erwähnt und es wird erklärt, dass die Beziehung als Basis für das Lernen dient, die Praxisexperten eine persönliche Beziehung zu den Lernenden aufbauen möchten und, dass sie sich auf die Lernenden einlassen müssen, damit eine Förderung gelingt.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass danach das Setting von Bedeutung ist: Im Gegensatz zu den Forschungsergebnissen, welche feststellen, dass kein Unterschied zwischen Einzel- und Kleingruppensetting bezüglich Erfolg der LRS-Förderung darstellen, präferiert die Mehrheit der Praxisexperten das Kleingruppensetting. Gründe dafür sind die hohe Motivation der Lernenden und die Möglichkeit zur Durchführung von spielerischen Übungsformen.

Danach wird der Inhalt und Lebensweltbezug als Faktor genannt, welcher die Förderung beeinflusst. Alle Praxisexperten planen in ihrer Förderung bewusst mit Material, welches die Jugendlichen anspricht. Dabei wird von allen das Interesse genannt. Auch sollten die Inhalte für die Jugendlichen einen Lebensweltbezug und eine Alltagsrelevanz aufweisen.

Förderdauer und -umfang werden auch in der Praxis als Faktor für den Erfolg der Förderung angesehen und von der Mehrheit der Praxisexperten angesprochen. Dabei soll eine Förderung möglichst lange regelmässig stattfinden.

Die Ergebnisse zeigen, dass auch Verstärker von allen Praxisexperten in der LRS-Förderung mit Erfolg eingesetzt werden. In der Forschung der LRS-Förderung konnte der Effekt von Verstärkern nicht bewiesen werden, er ist jedoch aus der Therapieforschung belegt. In der Praxis werden unterschiedliche Verstärker eingesetzt: Belohnungen in Form von attraktiven Bildungsangeboten, in Form von Esswaren und auch Feedbacks.

Der Faktor der Formalia wird lediglich in zwei Interviews erwähnt. Dieser scheint folglich in der Praxis weniger wichtig zu sein. Es werden dabei der bewusste Einsatz einer gut leserlichen Schrift, einer grossen Schriftgrösse und das Verwenden von Zeilennummerierung angegeben.

Die folgende Abbildung stellt die Unterkategorien der evidenzbasierten Förderfaktoren nochmals geordnet nach Häufigkeit dar:

Abbildung 48 Evidenzbasierte Faktoren der Förderung geordnet nach Häufigkeit (links nach rechts)

6.2.3.2 Didaktik und Methodik

Im Zuge der Interviewauswertung wurde der Faktor der «Didaktik und Methodik» der LRS-Förderung ergänzt. Dieser Faktor wird von allen Praxisexperten mehrfach erwähnt, was dafür spricht, dass dieser den Erfolg der LRS-Förderung massgeblich beeinflusst. Dieser Faktor ist mit seinen Subfaktoren in folgendem Modell dargestellt:

Abbildung 49 Didaktik und Methodik der LRS-Förderung mit Subkategorien

Wie dem Modell entnommen werden kann, wurden viele Aussagen gemacht, welche den Einsatz von durchdachten Aufträgen und Übungen in der LRS-Förderung betrifft, was für dessen Wichtigkeit spricht. Alle Praxisexperten machen zu diesem Faktor Erwähnungen.

Dabei werden am häufigsten die individuellen Lernziele und Beurteilungen erwähnt, es wird bewusst Lernstoff ausgewählt, der für die Lernenden bewältigbar ist und auch anhand einer individuellen Bezugsnorm beurteilt wird.

Spielerische Übungsformen werden von allen Praxisexperten in der LRS-Förderung eingesetzt. Dabei gibt es verschiedene Spielarten; wettbewerbsartige, sprachfördernde und spezifische Spiele.

Zuletzt beurteilen die Praxisexperten die Aufgabenlänge, klare Struktur und das Layout als Einflussfaktor für das Gelingen der LRS-Förderung und achten im Berufsalltag darauf. Konkret setzen die Befragten eher kurze Aufgaben ein, achten auf ein ansprechendes Layout des Materials und setzen auf klare Strukturierung der Aufträge.

Die Absprache mit anderen Lehrpersonen wurde in einigen Interviews angesprochen. Dabei wird die Absprache im Teamteaching und der Austausch mit anderen Fachpersonen wie der Logopädie benannt.

6.2.3.3 *Symptomorientierte Förderung*

Die symptomorientierte Förderung beeinflusst die Förderung wesentlich, da die Diagnostik, welcher dieser untergeordnet ist, den Ausgangspunkt der Förderung darstellt. Die Mehrheit der befragten Praxisexperten setzen Diagnostikinstrumente in Form von Tests ein. Dabei wird am häufigsten das Lesesinnverständnis und die Rechtschreibleistung gemessen. Danach folgt die Leseflüssigkeit und zuletzt ein Test, der die visuelle Wahrnehmung misst.

6.2.3.4 *Motivation*

Als weiterer Faktor, welcher den Erfolg der Förderung beeinflusst, wird von allen Praxisexperten die Motivation der Lernenden genannt. Hier wird erklärt, dass Motivation der Schüler*innen als zentrale Gelingensbedingung für die LRS-Förderung angesehen wird. Daneben wird erwähnt, dass die Motivation der Lernenden im Kontext des Kleingruppensetting höher ist.

6.2.3.5 *Feedback von aussen*

Das Feedback von aussen wird ebenfalls von allen Praxisexperten als Faktor genannt, der die LRS-Förderung beeinflusst. Das Feedback wird in positives und negatives Feedback unterteilt. Das positive Feedback wird deutlich mehr erwähnt und beinhaltet Rückmeldungen von verschiedenen Personengruppen: Befragte Praxisexperten, Mitschüler*innen, andere Lehrpersonen und Eltern.

6.2.3.6 *Eltern*

Zuletzt wird der Einflussfaktor der Eltern auf die LRS-Förderung ergänzt. Dieser wird von einigen der Praxisexperten erwähnt. Dabei werden Eltern vermehrt als Ressource erwähnt, welche die Förderung aufgleisen und positiv beeinflussen.

6.2.4 Interpretation der Ergebnisse zu den Einflussfaktoren der LRS-Förderung

6.2.4.1 *Evidenzbasierte Faktoren der Förderung*

6.2.4.1.1 *Interventionsleitung*

Die Mehrheit der befragten Praxisexperten erachtet den Einfluss der Interventionsleitung als gross. Dies passt auch zu den Resultaten der Metastudie von Ise et al. (2012), welche bei LRS-Förderungen eine signifikante Verbesserung im Lesen und Schreiben festgestellt haben, wenn diese durch eine Lehrperson durchgeführt wird (Ise et al., 2012, S. 132).

Die befragten Praxisexperten liefern auch eine mögliche Erklärung: Alle erwähnen die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernendem als wichtigen Einflussfaktor auf die LRS-Förderung. Alle Praxisexperten setzen in der LRS-Förderung auf Beziehungsarbeit und investieren in ebendiese. Hierzu kommt einem bestimmt der aus der Hattie-Studie vielseitig zitierte Satz «Teachers make the difference» in den Sinn. Lotz & Lipowsky (2015) beschäftigen sich mit der Hattie Studie, in welcher der Lehrer-Schüler-Beziehung rund um Merkmale guten Unterrichts ein starker Effekt beigemessen wurde (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 103). Die Autoren beschreiben eine positive Lehrer-Schüler Beziehung durch Anerkennung, Fürsorge, Herzlichkeit und Wärme, Lob, Ermutigung, konstruktives Feedback und einen positiven Umgang mit Fehlern (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 105 f.).

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, welchen Effekt die Lernenden der Beziehung zwischen der Lehrperson und ihnen beimessen würden.

6.2.4.1.2 Setting

Während dem unterschiedlichen Setting des Einzel- oder Kleingruppensettings in verschiedenen Studien keine massgeblichen Effekte auf den Erfolg der LRS-Förderung nachgewiesen werden konnte (siehe Kapitel 2 «Evidenzbasierte Faktoren der Förderung»), ziehen die befragten Praxisexperten das Kleingruppensetting dem Einzelsetting klar vor. Das Einzelsetting wird als effizient beschrieben, aber gleichzeitig auch mit einem hohen Stigmatisierungspotential verbunden. Das Kleingruppensetting wird mit einer hohen Motivation der Kleingruppe gleichgesetzt und als besonders geeignet für spielerische Übungsformen bezeichnet.

Diese Ergebnisse könnten darauf hinweisen, dass das Kleingruppensetting in der Form der Durchführung aus Lehrpersonenperspektive attraktiver ist, da auch kooperative und spielerische Lernformen eingesetzt werden können, aber wie durch Studien belegt auf den Lernerfolg keinen Effekt aufweisen. Interessant wäre es allerdings auch dies, aus der Schüler*innenperspektive zu beleuchten und so vielleicht auch den Effekt auf die Förderung nochmals zu untersuchen. Ausserdem könnten vielleicht auch, neben möglichst homogener Leistung einer Kleingruppe, andere Implikationen für eine förderliche Zusammensetzung von verschiedenen Schüler*innen in Fördergruppen abgeleitet werden.

6.2.4.1.3 Förderdauer und -umfang

Zur Förderdauer und -umfang wird in den Interviews klar, dass sich die Mehrheit der Praxisexperten für eine lange und auch intensive sowie regelmässige Förderung aussprechen, damit Erfolge im Bereich des Lesens und des Rechtschreibens erzielt werden können. Somit passen diese Resultate auch zur Studie von Ise et al. (2012), welche zum Schluss kommen, dass eine Förderdauer von 20 Wochen oder mehr und einem möglichst grossen Umfang bezüglich Anzahl und Dauer der Trainingseinheiten einen wirksamen Effekt auf die Lese- und Rechtschreibleistung hat (Ise et al., 2012, S. 132).

6.2.4.1.4 Verstärker

Beim Faktor Verstärker unterscheidet sich die Praxis von der Evidenz: Die befragten Praxisexperten setzen alle verschiedene Formen von Verstärkern wie Belohnungen in Form von attraktiven Bildungsangeboten, Esswaren und Feedbacks mit Erfolg ein. In der Metaanalyse von Ise et al. (2012) wurden keine Wirksamkeitsunterschiede zwischen Studien mit und ohne Verstärkern gefunden. Allerdings weisen Studien, welche Verstärker einsetzen, eine höhere mittlere Effektstärke auf. Ise et al. (2012) merken an, dass der Einsatz von Verstärkern aus verschiedenen Studien der Therapieforschung bereits belegt ist (siehe Kap. 2 «Evidenzbasierte Faktoren der Förderung») (Ise et al., 2012, S. 130 ff.).

Verwunderlich erscheint, dass diese Resultate in der Metaanalyse von Ise et al. (2012) nicht im Bereich der Wirksamkeit auf die Förderung zum Tragen kamen. Da das Einsetzen von Verstärkern in der Praxis aufgrund der Resultate der Befragung vermehrt gemacht wird, könnte es interessant sein, den Einfluss von Verstärkern erneut auf die Wirksamkeit einer Förderung zu untersuchen.

6.2.4.1.5 Inhalts- und Lebensweltbezug

Fördermaterial auszuwählen, dessen Inhalt einen Lebensweltbezug für die Lernenden aufweist, wird unter anderem von Herné & Löffler (2014) empfohlen (Herné & Löffler, 2014, S. 129). Studien belegen, dass dabei Jugendliche Präferenzen haben und einige Themen für sie interessanter erscheinen als andere (siehe Kap. 2 «Evidenzbasierte Faktoren der Förderung»). Ergebnisse aus der Unterrichtsforschung zeigen nach Arend & Mahrt (2015), dass die motivationale Komponente, welche neben der kognitiven zum Lesen vorausgesetzt wird, von der Variable des Interesses abhängt (vgl. Groeben & Hurrelman, 2006) (Arend & Mahrt, 2015, S. 924). Auch die Praxisexperten beziehen diese Faktoren in ihre Förderplanung ein und erwähnen allesamt, dass sie bei der Auswahl von Texten auf das Interesse der Lernenden sowie den Lebensweltbezug als auch auf die Alltagsrelevanz achten.

Spezifische Studien, welche den Inhalt und Lebensweltbezug von Fördermaterial für den Zyklus 3 untersuchen, wurden im Zuge der Recherche nicht gefunden: Allerdings stellt es im Zyklus 3 immer wieder eine grosse Herausforderung dar, für Jugendliche interessante Texte auszuwählen, welche aber gerade schwache Leser nicht überfordern. Hier wären Untersuchungen zu möglichen Inhalten und Themen gefragt, welche diese Marktlücke füllen könnte.

6.2.4.1.6 Formalia

Die Formalia als Faktor, welcher die Förderplanung beeinflusst, wird lediglich von zwei befragten Praxisexperten erwähnt. Dass der Einsatz von Standardschriften sowie der Einsatz einer grösseren Schriftgrösse mit vergrössertem Zeilenabstand das Lesen erleichtern, belegen diverse Studien (vgl. Kap. 2 «Evidenzbasierte Faktoren der Förderung») (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 110 f.).

Eine mögliche Erklärung für die wenigen Erwähnungen in den Interviews könnte sein, dass Lehrpersonen oftmals Standardschriften beim Erstellen von Arbeitsmaterial einsetzen, welche ihnen vom Programm Microsoft Word vorgeschlagen werden. Dazu zählen die empfohlenen Schriftarten Helvetica, Courier, Arial und Verdana (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 110 f.).

Zum anderen könnte es sein, dass die Lehrpersonen bereits bestehendes Fördermaterial verwenden, welche sie dann nicht anpassen müssen bzw. können.

6.2.4.2 Symptomorientierte Förderung

Um symptomorientiert zu fördern, bildet die Diagnostik die Basis. Sie beeinflusst die Förderplanung wesentlich und zeigt auf, wo Förderbedarf besteht. Bereits Spreer (2018) erklärt, dass die Diagnostik im Sprachbereich als Basis der gezielten Förderung angesehen werden kann (Spreer, 2018, S. 15 f.). Der Grossteil der befragten Praxisexperten gibt an, im Rahmen der LRS-Förderung Diagnostikinstrumente einzusetzen. Davon werden am häufigsten Diagnostikinstrumente in Form von Tests eingesetzt, welche das Lesesinnverständnis und die Rechtschreibleistung messen. Danach wird von Tests berichtet, welche die Leseflüssigkeit messen und eine Erwähnung wird einem Test gewidmet, welcher die visuelle Wahrnehmung misst.

Verschiedene Studien belegen, dass die Leseflüssigkeit bzw. die Wortleseleistung, also Wörter möglichst schnell und fehlerfrei zu erschliessen, in signifikantem Zusammenhang mit dem Lesesinnverständnis steht (Moll & Landerl, 2010, S. 21). Diese im Zuge einer Testung zu erheben macht Sinn, da

so mögliche Defizite in den Teilkomponenten des Lesens aufgedeckt werden können. Dem übergeordnet steht das Lesesinnverständnis: Eine Mehrheit der Praxisexperten setzt hier Tests ein. Es könnte sein, dass in einem Top-Down Ansatz zunächst betrachtet wird, inwiefern Texte verstanden werden und danach auch Tests zur Leseflüssigkeit gemacht werden.

Im Bereich der Rechtschreibung lässt sich sagen, dass Tests von den Praxisexperten eingesetzt werden, die das orthographische Schreiben überprüfen.

Ein weiterer Test wird erwähnt, in dem die visuelle Wahrnehmung von Buchstaben überprüft wird. Hier kann wiederum die Ursachenforschung von LRS-Betroffenen zu Rate gezogen werden, welche belegt, dass Lernende mit LRS oftmals Defizite in der visuellen Wahrnehmung aufweisen (siehe Kapitel 2 «Ursachen») (Klicpera et al., 2020, S. 193).

Zur qualitativen Diagnostik im Sinne von Anamnese und Analyse von Schulberichten nach Schulte-Körne & Galuschka (2019) wird in den Interviews nichts erwähnt (Schulte-Körne, 2004, S. 67), obwohl dies als essentieller Bestandteil der LRS-Diagnostik angesehen wird. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die meisten Lernenden im Zyklus 3 bereits eine LRS-Diagnose haben und dabei eine qualitative Betrachtung bereits vorgenommen wurde. Allerdings könnten auch hier Umstände inzwischen nicht mehr aktuell sein, weshalb es mit dem Übertritt in die Oberstufe sinnvoll erscheint, eine erneute Anamnese vorzunehmen und aktuelle Schulberichte miteinzubeziehen, da sich essentielle Umweltfaktoren wie beispielsweise der Faktor Unterricht im neuen Zyklus verändern.

Allgemein fällt auf, dass nur wenige standardisierte Tests von den befragten Praxisexperten eingesetzt werden. Die meisten Tests stammen aus Förderlehrmitteln (nicht standardisiert und normiert) oder sind selbst zusammengestellt. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass es im Vergleich zu unteren Klassenstufen weniger Diagnostikinstrumente gibt, welche die für eine LRS relevanten Teilkompetenzen des Lesens und Schreibens messen (vgl. Kap. 2 «Diagnostik»). Ein weiterer Erklärungsversuch stellt die Ausbildung der Praxisexperten dar: Bis auf eine befragte Person hat niemand eine spezifische Ausbildung im LRS-Förderbereich absolviert. Fundierte Kenntnisse über die Prozesse beim Lesen und Schreiben, sowie Kenntnis über die Diagnostikinstrumente zur Erhebung ebendieser, bildet die Basis für eine symptomorientierte Diagnostik. Hier könnte ein Blick auf das Curriculum von Institutionen wie den Pädagogischen Hochschulen oder den Bildungsinstituten der Sonderpädagogik wie die Hochschule für Heilpädagogik Abhilfe schaffen. Nicht zuletzt könnte die Ausstattung der verschiedenen Schulgemeinden hilfreich sein: Um LRS-Diagnostik durchzuführen, bedarf es aktueller Diagnostikinstrumente und auch kompetenter Fachpersonen, die wissen, welche Kompetenzen mit dem jeweiligen Instrument gemessen werden und wie eine symptomorientierte Förderung daraus abgeleitet wird.

6.2.4.3 Weitere Förderfaktoren

6.2.4.3.1 Didaktik und Methodik der durchdachten LRS-Förderung

In allen Interviews wurden Äusserungen gemacht, welche zur Didaktik und Methodik der LRS-Förderung und zu den Faktoren gezählt werden, welche die Förderplanung beeinflussen.

Das Klinkhardt Lexikon der Erziehungswissenschaft beschreibt die Didaktik wie folgt: Die Didaktik umschreibt pädagogische Wissensformen über Zusammenhänge zwischen dem Lehren und Lernen. Dabei

sind wissenschaftliche Theorien, Berufstraditionen und auch subjektive Theorien eingeschlossen. Die Didaktik setzt sich mit der Planung, Gestaltung, Evaluation und Optimierung von schulischen Lehr- und Lernprozessen auseinander. Bei der Didaktik wird oft vom Was und dem Wozu gesprochen, sie beschäftigt sich mit Inhalt und Zielen (Horn, Kemnitz, Marotzki & Sandfuchs, 2011, S. 270 f.)

Methodik: Die Methodik beschäftigt sich im Gegensatz dazu mit dem «Wie». Es geht hier also um die Verfahren, Techniken und Prinzipien des Handelns, welche im Unterricht angewendet werden, um Lernstoff zu vermitteln (Horn, Kemnitz, Marotzki & Sandfuchs, 2011, S. 387).

Didaktik und Methodik wird bereits von Meyer (2016) zu den zehn Merkmalen guten Unterrichts gezählt und unter dem ersten Merkmal «Klare Strukturierung des Unterrichts» zusammengefasst. Dabei geht es um die Prozessstruktur des Unterrichts: Zwischen Zielen, Inhalten und Methoden besteht ein Wechselspiel, sie beeinflussen sich folglich gegenseitig. Es muss klar sein, welche Ziele bearbeitet werden, mit welchem Inhalt diese erarbeitet und auch wie dies konkret gemacht wird (Meyer, 2016, S. 25 ff.). Die Methodenvielfalt als sechstes Gütekriterium guten Unterrichts wird weiter unterteilt. Diese liegt vor, wenn viele Inszenierungstechniken und Handlungsmuster im Unterricht genutzt werden. Zudem soll der Unterrichtsverlauf vielfältig und die Grundformen des Unterrichts ausbalanciert sein (Meyer, 2016, S. 74 ff.).

Auch in der LRS-Förderung scheinen die Praxisexperten ihren Unterricht anhand dieser Gütekriterien auszurichten. Es lässt sich vermuten, dass diese Masterarbeit aufgrund des kleinen Umfangs der Untersuchung nur die Oberfläche angekratzt hat: Interessant wäre eine Untersuchung, welche noch genauer auf das Spektrum der in dieser Forschung aufgetauchten didaktisch-methodischen Überlegungen spezifisch in der LRS-Förderung eingehen würde. So könnten mögliche «Best-Practice-Beispiele» der Förderdidaktik und -methodik auftauchen, welche bis anhin noch verborgen sind.

6.2.4.3.2 Durchdachte Aufträge und Übungen

Als Subkategorien der Didaktik und Methodik in der LRS-Förderung wurden die individuellen Lernziele und Beurteilung, spielerische Übungsformen und die Aufgabenlänge, klare Struktur und das Layout des Fördermaterials gebildet. Individuelles Fördern wird von Meyer (2016) als Gütekriterium guten Unterrichts gezählt: Es geht darum, Aufgaben und Übungen zu generieren, welche den Lernenden zwar fordern, aber nicht überfordern (Meyer, 2016, S. 90 ff.). In der Praxis scheint dies ebenfalls von grosser Bedeutung zu sein und spricht dafür, dass die Praxisexperten den Lernstand der Jugendlichen in die Förderung einbeziehen. Daneben werden diverse spielerische Übungsformen in der Praxis auch im Rahmen der LRS-Förderung eingesetzt. Naegele (2001) erklärt, dass Spiele auch in der LRS-Förderung im Zyklus 3 als gute Möglichkeit erachtet werden, um die Jugendlichen bei ihren Interessen abzuholen und so zu motivieren. Dies sollte dabei helfen Frust abzubauen, welcher ansonst oft die Lese- oder Rechtschreibsituation der Lernenden im Unterricht prägt (Naegele, 2001, S. 110 f.). Auch im Bereich der Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout scheinen die Praxisexperten auf Anforderungen der Lernenden zu reagieren. Heinen & Heinicke (2021) führten eine Untersuchung durch, bei der sie nachwiesen, dass das sinnentnehmende Lesen naturwissenschaftlicher Lehrtexte nur durch typographische Massnahmen, deutlich verbessert werden kann. Dabei wurden Massnahmen des Multimedia-Prinzips (Einfügen von Bildern), das Segmentierungsprinzip (Verwendung von lerngerechten Abschnitten) und

das räumliche Kontiguitäts-Prinzip (zusammengehörende Abbildungen und Texte sind räumlich nahe dargestellt) eingesetzt (Heinen & Heinicke, 2021, S. 395 ff.). Die Ergebnisse dieser Masterarbeit deuten allesamt darauf hin, dass innerhalb der Didaktik und Methodik der LRS-Förderung weitere Bereiche zentral sind, damit eine Förderung erfolgreich verläuft. Die Bereiche der individuellen Lernziele und Beurteilung, der spielerischen Übungsformen und der Aufgabenlänge, klaren Struktur und dem Layout sind dabei aufgetaucht. Genauere Untersuchungen in diesen Bereichen könnten dazu führen, dass die LRS-Förderung weiter ausgebaut und zielführender durchgeführt werden könnte.

6.2.4.3.3 Absprache mit anderen Lehrpersonen

Von einigen Praxisexperten wurde die Absprache mit anderen Lehrpersonen als Faktor beschrieben, welcher die LRS-Förderung im Bereich der Didaktik und Methodik beeinflusst. Dabei wurde die Absprache mit Klassenlehrpersonen, Teamteaching-Lehrpersonen und anderen Fachpersonen geäußert. Dies entspricht auch dem Berufsbild, welches die HfH präsentiert: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen fördern und begleiten Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf und arbeiten eng mit Lehrpersonen und anderen Fachpersonen zusammen (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023b, S. 3). Um dies in der Praxis zu tun, ist es notwendig, Absprachen mit den Lehrpersonen der Lernenden vorzunehmen um gegebenenfalls die Förderung anzupassen.

6.2.4.4 Feedback von aussen

Rott et al. (2015) erklären, dass das Feedback das Ziel hat, vorhandenes Wissen auf inhaltlicher und metakognitiver Ebene und haltungs- und strategiebezogen zu verstärken (Rott, Fischer, Veber, Fischer-Ontrup & Gralla, 2015, S. 57). Auch in der Hattie Studie wurde das Feedback unter den starken Effekten für schulisches Lernen aufgeführt (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 103). Nach Rott et al. (2015) hat das Feedback einen positiven Einfluss auf das Lernen, wenn es sich dabei um Rückmeldungen handelt, welche bezüglich Leistungsentwicklung positiv formuliert sind. Dabei sollen sie die Prozesstiefe des Lernens umfassen und zukunftsbezogene Gestaltungsmöglichkeiten von Lernprozessen aufzeigen (Rott et al., 2015, S. 60). Auch in der Praxis der LRS-Förderung scheint dieser positive Effekt des Feedbacks auf den Fördererfolg spürbar zu sein.

6.2.4.5 Eltern

Das Elternhaus als Umweltfaktor auf den Erwerb des Lesens und Schreibens wurde bereits erörtert (siehe Kapitel 2 «Ursachen»). Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wird als zentral erachtet, damit eine LRS-Förderung gelingen kann und auch in der Praxis als Einflussfaktor erachtet. Klicpera et al. (2020) erklären, dass bei der Zusammenarbeit mit Eltern von Lernenden mit LRS auf folgende Punkte geachtet werden soll: Lehrpersonen müssen berücksichtigen, dass Eltern sich einbringen möchten und auch Anstrengungen unternehmen um mit den Eltern in Kontakt zu treten. Gemeinsam sollen Wege gefunden werden, damit auch die Eltern ihre Kinder unterstützen können. Das Wissen der Eltern soll zudem miteinbezogen werden, sie sollen ihre Erfahrungen einbringen können und sich als selbstwirksam erleben (Klicpera et al., 2020, S. 131). Klicpera et al. (2020) erklären, dass Eltern, welche hohe Leistungserwartungen an ihre Kinder richten, es eher schaffen, ihre Kinder zu einer Weiterentwicklung zu motivieren und bereit sind, sich dafür auch einzusetzen (Klicpera et al., 2020, S. 130). Dies deutet darauf hin, dass auch im Zyklus 3 eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und

Elternhaus als Faktor zum Gelingen der LRS-Förderung angesehen werden kann. Weitere Untersuchungen in diesem Bereich, welche speziell die Zusammenarbeit im Kontext der LRS-Förderung der Eltern und der Schule im Zyklus 3 fokussieren, könnten Ausgangslage interessanter Erkenntnisse und Handlungsstrategien für Lehrpersonen darstellen.

6.2.4.6 Motivation

Motivation wurde im Kontext der Untersuchung dieser Masterarbeit als Gelingensbedingung der LRS-Förderung bezeichnet: Im Zuge der Hattie-Studie wurde Motivation der Lernenden zu den Merkmalen mit deutlichem Effekt auf das Lernen gezählt (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 103). Motivation kann folglich auch zu den Faktoren gezählt werden, welche den Erfolg der LRS-Förderung beeinflussen. Die Frage scheint mehr: Wie bringen wir Lernende, welche im Bereich des Lesens- und Rechtschreibens klare Defizite aufweisen, dazu, motiviert in die Unterrichtsstunde zu kommen, in der sie mit diesen für sie schwierigen Bereichen konfrontiert werden? Betrachten wir nochmals die Ergebnisse dieser Untersuchung, scheint die Praxis verschiedene Antworten darauf gefunden zu haben: Es wird mit Fördermaterial gearbeitet, welches die Lernenden ansprechen soll. Die Aufgaben, die den Lernenden gestellt werden, sind an ihrem individuellen Lernstand angepasst. Das Unterrichtsgeschehen wird vielfältig gestaltet, beispielsweise durch spielerische Übungsformen. Dies wird auch in unterschiedlichen Werken empfohlen: Naegele (2001) erklärt, dass Spiele in der LRS-Förderung im Zyklus besonders geeignet sind um die Motivation der Lernenden zu erhöhen (Naegele, 2001, S. 121). Verstärker werden eingesetzt, ein wohlwollendes Unterrichtsklima kreiert, mit dem Fokus auf Beziehungsarbeit. Weitere Untersuchungen zur Motivation und ihrer Wichtigkeit im Zusammenhang mit Jugendlichen mit LRS, könnten weitere Faktoren aufdecken, welche für die LRS-Förderung relevant sind.

6.2.5 Förderkomponenten der LRS-Förderung

Die dritte Fragestellung beschäftigt sich mit den Förderkomponenten, welche in der Praxis der LRS-Förderung eingesetzt werden:

Welche Förderkomponenten werden in der LRS-Förderung eingesetzt?

Zur Auswertung der in der Praxis eingesetzten Förderkomponenten wurde zum einen erwähntes Fördermaterial verwendet. Zum anderen wurden die in den Interviews angesprochenen Aufgabentypen und Übungen den einzelnen Förderkomponenten zugeordnet.

Basis bildeten dabei die evidenzbasierten Förderkomponenten der LRS-Förderung: Die Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens, die Verbesserung der Leseflüssigkeit, die Verbesserung des lautorientierten Schreibens, die Verbesserung des orthographischen Schreibens und computer- und onlinebasierte Verfahren.

Durch die Auswertung der Interviews kam eine weitere Förderkomponente hinzu, nämlich das Texteschreiben.

In folgender Abbildung sind die Förderkomponenten der LRS-Förderung dargestellt, wiederum nach Häufigkeit, nach der sie in den Interviews genannt wurden. Alle dieser Förderkomponenten werden folglich in der Praxis eingesetzt, wobei die Verbesserung der Leseflüssigkeit am häufigsten in den Interviews vorkommt. Danach folgt die Verbesserung des orthographischen Schreibens. Im Anschluss

wird das Texte schreiben von den Praxisexperten erwähnt. Die Verbesserung des lautorientierten Schreibens folgt darauf. Am wenigsten werden die Förderkomponenten der computer- und onlinebasierten Verfahren, sowie die Verbesserungen der Grundfertigkeiten des Lesens in der Praxis erwähnt.

Abbildung 50 Förderkomponenten der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit von links nach rechts

6.2.5.1 Evidenzbasierte Förderkomponenten der LRS-Förderung

Im folgender Abbildung sind die Erwähnungen der einzelnen evidenzbasierten Förderkomponenten mit Anzahl Nennung und prozentual dargestellt:

Abbildung 51 Nennungen und prozentualer Anteil der Nennungen der evidenzbasierten Förderkomponenten in den Interviews 1-5

Alle evidenzbasierten Förderkomponenten werden in der Praxis eingesetzt. Dabei wird am häufigsten die Förderkomponente der Verbesserung der Leseflüssigkeit in den Interviews erwähnt. Alle Praxisexperten fördern diese Komponente in ihrer Lese- und Rechtschreibförderung. Hier wird vor allem die Subkategorie «Allgemeine Textleseübungen» und das «Lesesinnverständnis» erwähnt. «Wiederholtes Lesen» wird weniger benannt.

Danach folgt die Verbesserung des orthographischen Schreibens. Auch diese Komponente wird von allen Praxisexperten im Rahmen der LRS-Förderung eingesetzt. «Orthographisches Regelwissen» als Subkategorie wird hier am meisten genannt, gefolgt vom Training von «Wörtern und Grundwortschatz». Die «Wortbausteine» zählen weniger Nennungen, werden aber von allen Praxisexperten eingesetzt.

Computer- und onlinebasierte Verfahren werden von einigen Praxisexperten in der LRS-Förderung eingesetzt.

Die evidenzbasierte Förderkomponente der Verbesserung des lautorientierten Schreibens wird ebenfalls von einigen der Praxisexperten eingesetzt. Dabei werden Übungen zur «Silbengliederung» am häufigsten eingesetzt, gefolgt von «Buchstabe-Laut-Zuordnungen». Die «Phonologische Bewusstheit» wird hier einmal benannt.

6.2.5.2 Weitere Förderkomponenten

Alle Praxisexperten gaben an, in der LRS-Förderung auch Textproduktion anzuwenden. Diese Förderkomponente wird als «Texte schreiben» bezeichnet. Die Praxisexperten gaben an, Textproduktion anhand von Schreibaufträgen oder aufgrund von zuvor gelesenen Texten einzusetzen.

6.2.6 Interpretation der Ergebnisse zu den Förderkomponenten der LRS-Förderung

6.2.6.1 Verbesserung der Leseflüssigkeit

Betrachtet man die Resultate des Schwerpunkts der Förderung, der klar bei der Lesekompetenz liegt, so ist der vermehrte Einsatz der Förderkomponenten der Verbesserung der Leseflüssigkeit nicht weiter verwunderlich. Interessant erscheint hier allerdings der vermehrte Einsatz von Aufgaben und Übungen zur Förderkomponente «Allgemeine Textleseübungen» mit der Unterkategorie «Lesesinnverständnis». Lesesinnverständnis bedeutet eine enge Interaktion mit dem Text: Der Leser muss hinsichtlich Textgattung Kenntnis zum spezifischen Wortschatz oder auch der -bedeutung mitbringen, um den Text korrekt zu verstehen (Klicpera et al., 2020, S. 65). Da die Sekundarstufe II mit diversen Berufs- und Ausbildungswegen an den Zyklus 3 anschliesst, welche das Verstehen von Texten alltäglich fordert, macht es Sinn, dies vermehrt zu fördern. Nach Klicpera et al. (2020) wird bei schwachen Lesern häufig ein Defizit im Bereich des Lesesinnverständnis festgestellt. Es wird ausgeführt, dass Defizite in der Worterkennung alleine nicht zur Erklärung dieser Probleme ausreichen (Klicpera et al., 2020, S. 64). Huemer et al. (2019) erklären in ihrem Bericht, dass die Lesesinnverständnisprobleme bei Lernenden mit LRS oftmals auf ein reines Defizit der Worterkennung (Leseflüssigkeit und -genauigkeit) zurückzuführen sind und deshalb auf die detaillierte Ausführung der Komponente des Lesesinnverständnis verzichtet wird (Huemer et al., 2019, S. 55). Die Aussagen von Klicpera et al. (2020) und Huemer et al. (2019) unterscheiden sich folglich. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, die Komponente des Lesesinnverständnis von

Lernenden mit LRS nochmals genauer zu untersuchen. Dies könnte Ausgangslage einer spezifischen und evidenzbasierten Förderung des Lesesinnverständnis von LRS-Betroffenen in der Praxis sein.

6.2.6.2 Orthographisches Schreiben

Die Komponente der Verbesserung des orthographischen Schreibens wird von allen Praxisexperten in der LRS-Förderung eingesetzt. Dabei werden überwiegend Materialien angegeben, welche bewusst orthographisches Regelwissen einführen und dann auch trainieren. Auch die Wortschatzerweiterung scheint in der Praxis von grosser Bedeutung zu sein. Ebenso wird das Üben von Wortbausteinen im Zyklus 3 in der LRS-Förderung eingesetzt. Ergebnisse von verschiedenen Studien weisen nach Hensel (2016) darauf hin, dass die Rechtschreibleistung sowie der schriftliche Ausdruck von Lernenden bei der Beurteilung von Bildungschancen nach wie vor einen hohen Stellenwert einnehmen (Hensel, 2016, S. 22 f.). Die im Rahmen dieser Masterarbeit entdeckte Förderkomponente des Textes Schreibens, welche von allen Praxisexperten eingesetzt wird, könnte einen möglichen Erklärungsansatz für die grosse Förderung des orthographischen Schreibens darstellen: Um korrekte und interessante Texte zu produzieren, ist es notwendig, die Förderkomponenten des orthographischen Schreibens mit orthographischem Regelwissen, erweitertem Wortschatz und Kenntnis über die Wortbausteine zu trainieren und so laufend zu verbessern. In diesem Zusammenhang könnte weitere Forschung einen neuen Blick auf die Kombination des orthographischen Schreibens und der Textproduktion werfen und so Implikationen für den LRS-Förderunterricht haben. Zudem könnten so auch Fördermaterialien ausgearbeitet werden, welche beide Komponenten gezielt miteinander kombinieren.

6.2.6.3 Texte schreiben

Alle Praxisexperten setzen in der LRS-Förderung Aufgaben ein, welche zur Textproduktions-Kompetenz gezählt werden. Interessant erscheint, dass während der Recherche zu den evidenzbasierten Förderkomponenten das Texte Schreiben als solches nicht entdeckt wurde.

In Anlehnung an die neue Klassifikation nach ICD-11 (vgl. Kapitel 2 «Klassifikation») scheint die Textproduktion auch dort eine Rolle zu spielen. Die Rechtschreibstörung wird dort neu um die Grammatik, Interpunktion und Textproduktion erweitert. Schulte-Körne (2021) kritisiert dies, da kaum Evidenz vorhanden ist, welche belegt, dass Störungen der Zeichensetzung und Grammatik zu den Kernproblemen der Rechtschreibstörung gehören. So könnte bei allfälligen Diagnosen Verwirrung entstehen, da das Kriterium der quantitativen und qualitativen Analyse der Rechtschreibfehler, aufgewogen gegen die anderen, weniger Gewicht erhält (Schulte-Körne, 2021, S. 465). Dennoch ist es erstaunlich, dass kontrastierend dazu, in der Praxis die Textproduktion fester Bestandteil des Curriculums der LRS-Förderung zu sein scheint und spricht für die Fortschrittlichkeit der Praxisexperten. Die Resultate dieser Masterarbeit deuten darauf hin, dass es sich lohnen könnte, im Bereich der Rechtschreibschwierigkeiten weiter zu forschen und zu untersuchen, inwiefern die Rechtschreib- und Grammatik-, Interpunktions- und Textproduktionskompetenz in einem Zusammenhang stehen. Vielleicht würde dies gar zu einer weiteren Klassifikation führen, wobei eine neue ausdifferenzierte Störung aufgenommen wird. Denn wie auch Schulte-Körne (2021) erwähnt, ist es elementar, dass Kinder und Jugendliche nach ihren spezifischen Störungsprofilen diagnostiziert werden, damit die Fördermethode entsprechend gewählt und die Lernenden so optimal unterstützt werden können (Schulte-Körne, 2021, S. 466)

6.2.6.4 *Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens*

Die Förderkomponenten zur Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens werden im Vergleich zu den anderen Förderkomponenten weniger in den Interviews genannt oder in den Fördermaterialien verortet. Einen möglichen Erklärungsansatz bietet dabei der Begriff der Grundfertigkeiten; Lernende des Zyklus 3 mit einer LRS haben diese meist bereits erworben. Zudem passen diese Ergebnisse zur Metaanalyse von Ise et al. (2012). Sie kommen zum Schluss, dass beim Training der phonologischen Bewusstheit als Komponente der Grundfertigkeiten des Lesens bei älteren Lernenden keine signifikante Wirksamkeit auf die Lesekompetenz festgestellt werden kann (Ise et al., 2012, S. 132).

Wirft man allerdings einen Blick auf die Förderprogramme, welche Huemer et al. (2019) aufführen, könnte ein weiterer Erklärungsansatz gefunden werden: Es gibt wenig Förderprogramme, welche die Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens fördern, welche sich an Jugendliche richten (Huemer et al., 2019, S. 70 ff.). Vermutlich gilt auch hier die Erklärung, weil die meisten Jugendlichen diese Grundfertigkeiten bereits erworben haben.

Allerdings muss hier erwähnt werden, dass gerade bei Jugendlichen mit einer LRS, welche grosse Defizite im Bereich des Lesens aufweisen, der Einsatz von den Förderkomponenten der phonologischen Bewusstheit, der Buchstabe-Laut-Zuordnung und der Lesegenauigkeit als empirisch abgesicherte Grundfertigkeiten des Lesens sinnvoll erscheint. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein Förderprogramme für Jugendliche zu entwickeln, das diese Fertigkeiten trainiert.

6.2.6.5 *Computer- und onlinebasierte Verfahren*

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung geht hervor, dass in der Praxis computer- und onlinebasierte Verfahren weniger eingesetzt werden. Betrachtet man diese Ergebnisse und vergleicht diese mit der Aussage von Huemer et al. (2019), dass computer- und onlinebasierte Verfahren zur Förderung von LRS Betroffenen dann sinnvoll sind, wenn sie auf den vorgängig beschriebenen evidenzbasierten Förderkomponenten basieren (Huemer et al., 2019, S. 62 f.), erscheinen die Ergebnisse logisch. Zudem kommt hinzu, dass die befragten Praxisexperten im Kleingruppen- und Einzelsetting tätig sind, was ein weiterer Grund dafür sein könnte, dass auf den Einsatz von computer- und onlinebasierten Verfahren eher verzichtet wird: Da die Lehrperson in diesem Setting die Funktion des Instructors übernimmt. Eine weitere mögliche Erklärung könnte wiederum das Angebot solcher computer- und onlinebasierter Verfahren sein: Betrachtet man die Liste von Huemer et al. (2019) mit den Förderprogrammen, welche evidenzbasierte Förderkomponenten umfassen, sind diese weniger computer- oder onlinebasiert. Zudem gibt es auch unter dieser Zahl wiederum deutlich weniger Programme, die auch auf Lernende des Zyklus 3 ausgerichtet sind. Da allerdings nachgewiesen ist, dass computer- und onlinebasierte Verfahren nicht nur im Bereich der Motivation einen Effekt aufweisen, sondern eben auch die Lese- und Rechtschreibleistung signifikant verbessern (Huemer et al., 2019, S. 62 f.), wäre es interessant zu erforschen, welche Komponenten gerade bei Jugendlichen mit LRS besonders gefördert werden könnten und eben auch inhaltlich so aufbereitet sind, dass dies für Jugendliche über eine längere Zeit attraktiv ist. So könnten auch entsprechende computer- und onlinebasierte Verfahren auf den Markt gebracht werden.

6.2.6.6 Verbesserung des lautorientierten Schreibens

Auch die Verbesserung des lautorientierten Schreibens und deren Komponenten wird in der Praxis weniger erwähnt oder durch spezifische Materialien eingesetzt. Hier kann ähnlich argumentiert werden: Das Training der phonologischen Bewusstheit scheint mit erhöhter Rechtschreibkompetenz kaum mehr einen Effekt auf die Rechtschreibleistung zu haben (Huemer et al., 2019, S. 56; Ise et al., 2012, S. 132). Am meisten wird die Komponente der Silbengliederung von den befragten Praxisexperten erwähnt. Diese scheint auch bei Jugendlichen noch als hilfreich und sinnvoll bewertet zu werden, um die Rechtschreibleistung zu verbessern. Das Üben von Konsonantenclustern wurde in keinem Interview erwähnt: Aus der Forschung sind zwar Trainingsstudien bekannt, aber noch sehr wenige (vgl. Van Hell et al., 2003) (Huemer et al., 2019, S. 57). Dies deckt sich mit der Praxiserwähnung. Hier könnten weitere empirische Untersuchungen mit LRS-Betroffenen unterschiedlicher Altersklassen die Bedeutung des Trainings von Konsonantenclustern in Bezug auf das lautorientierte Schreiben weiter aufdecken. Dennoch scheint das Üben von Konsonantenclustern interessant zu sein, gerade wenn es um die Förderung von Jugendlichen mit LRS mit einem DaZ Hintergrund geht: Czapka & Kassert (2015) führten eine Untersuchung durch, bei der herauskam, dass die Fehler im Bereich von Konsonantenhäufungen signifikant höher sind bei Kindern mit Erstsprache Türkisch. Sie stellen die Hypothese auf, dass dies damit zusammenhängt, dass Konsonantencluster im Türkischen kaum vorkommen (Czapka & Kassert, 2015, S. 203 ff.). Interessant wären hier Untersuchungen zu anderen Sprachen, was auch einen Einfluss auf die LRS-Förderung haben könnte.

6.2.7 Herausforderungen der LRS-Förderung

Die vierte Fragestellung beschäftigt sich mit den Herausforderungen, welche den Praxisexperten in der LRS-Förderung begegnen:

Welche Herausforderungen stellen sich in der Förderung von Jugendlichen mit LRS?

Zur Beantwortung dieser wurde die Kategorie «Herausforderungen» zugezogen. Diese beinhaltet das «Emotional-soziale Verhalten». Durch die Auswertung der Interviews wurde die Kategorie «Individueller Lernstand» ergänzt.

Abbildung 52 Herausforderungen der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit von links nach rechts

Sowohl das «Emotional-soziale Verhalten» wie auch der «Individuelle Lernstand» wird von den Praxisexperten in der LRS-Förderung als Herausforderung empfunden. Dabei wird im Gegensatz zum «Individuellen Lernstand» das «Emotional-soziale Verhalten» deutlich mehr angesprochen.

6.2.7.1 *Emotional-soziales Verhalten*

Das emotional-soziale Verhalten wird in den Interviews von allen Praxisexperten als Herausforderung angesprochen. Dabei werden von allen Praxisexperten internalisierende Verhaltensweisen von Lernenden mit LRS beschrieben. Es werden Umschreibungen für Lernende mit Unsicherheit, Angst und Sorge, einem tiefen Selbstwertgefühl, Frust und Leid verwendet. Zu Herausforderungen, welche zu den externalisierenden Verhaltensweisen gehören, werden von einigen Praxisexperten aber insgesamt weniger Erwähnungen gemacht. Hier kommen störendes Verhalten, Aggressionen und unkonzentriertes Verhalten vor.

6.2.7.2 *Individueller Lernstand*

In allen Interviews wird das Schaffen von einem Lernangebot, das am individuellen Lernstand der LRS-Betroffenen ausgerichtet ist, als Herausforderung betrachtet. Dabei wird angemerkt, dass es schwierig ist, zu fordern ohne zu überfordern und bei grosser Heterogenität der Lerngruppe individuell zu fördern.

6.2.8 Interpretation der Ergebnisse zu den Herausforderungen der LRS-Förderung

6.2.8.1 *Emotional-soziales Verhalten*

In der Literatur finden wir diverse Hinweise darauf, dass emotional-soziale Verhaltensauffälligkeiten begleitend den Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zugeordnet werden (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 63). In den Interviews werden sowohl externalisierende als auch internalisierende Verhaltensweisen von Lernenden mit LRS angesprochen. Dabei sprechen alle Praxispersonen von internalisierenden, wobei Lernende beschrieben werden, welche unter Angst, Sorge und Unsicherheit leiden und ein tiefes Selbstwertgefühl aufweisen. Eine Studie von Novita et al. (2018) untersuchte, inwiefern Lernende mit LRS aus Deutschland und Indien erhöhte Angstwerte aufweisen als Peers ohne LRS. Die Studie kam zum Schluss, dass LRS einen signifikanten Effekt auf Angst hat. Die Daten deuten darauf hin, dass Lernende mit LRS höhere Werte im Bereich der Trennungsangst und generalisierten Angst aufweisen (Novita, Uyun, Witruk & Siregar, 2019, S. 205 ff.). Auch Schulte-Körne und Galuschka (2019) beschreiben, dass es für Lernende mit LRS schwierig ist, ein positives Selbstkonzept aufrecht zu erhalten, wenn viele Misserfolgserlebnisse trotz Anstrengung und Lernbereitschaft den Schulalltag im Lesen und Rechtschreiben prägen. Dies kann zu grossen Versagensängsten und einem negativen Fähigkeitskonzept führen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 17). Wichtig erscheint, in diesem Bereich weiter zu forschen und die Zusammenhänge von LRS, Ängsten und dem Selbstkonzept aufzudecken, damit Implikationen für die Praxis in der Unterstützung von betroffenen Lernenden vorgenommen werden können.

6.2.8.2 Individueller Lernstand

Bereits Meyer (2016) erklärt das individuelle Fördern zu einem Gütekriterium guten Unterrichts zählt. Dabei wird ausgeführt, dass ein allgemeines Verständnis im Schulalltag herrschen muss, dass Lernende mit einer Lernstörung wie LRS nicht das leisten können, was andere Lernende können. Dabei wird empfohlen, dass jegliche Aufgabe bei den Lernenden ein positives Selbstwertgefühl auslösen soll «Ich tauge! Ich kann!» (Meyer, 2016, S. 90 f.). Dies deckt sich mit der Aussage der Praxisexperten, dass es als herausfordernd betrachtet wird, Lernangebote zu schaffen, welche auf den individuellen Lernstand ausgerichtet sind und von den Schüler*innen bewältigt werden können und somit eben ein erhöhtes Selbstwirksamkeitserleben auslösen. Der zweite aus der Praxis als herausfordernd angesehene Bereich ist das Berücksichtigen des individuellen Lernstands bei grosser Heterogenität der Gruppe: Obwohl das Kleingruppensetting von allen Befragten als positiv erlebt wird, treten hier mögliche Schattenseiten auf: Schulte-Körne und Galuschka (2019) erklären, dass grundsätzlich kein Unterschied zwischen dem Effekt einer Einzelförderung im Vergleich zur Gruppenförderung verzeichnet werden kann, benennen aber auch, dass die Lernenden der Gruppe ein vergleichbares Schriftsprachniveau aufweisen sollen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 109 f.). Um Aufgaben für Lernende mit LRS zu generieren, welche für sie bewältigbar sind und somit positiv auf das Selbstwertgefühl wirken und um bei grosser Heterogenität passgenaue Angebote zu schaffen, braucht es ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Lernmaterialien. Huemer et al. (2019) merken in ihrem Bericht an, dass viele LRS-Programme des Grundschulbereichs sowohl in der Primarstufe und auch bedingt in der Sekundarstufe wirksam eingesetzt werden können. Aber auch hier wird erwähnt, dass der Schwierigkeitsgrad teilweise zwar angemessen, aber die Gestaltung der Materialien unpassend erscheint. Es wird betont, dass ein Bedarf an LRS-Fördermaterial spezifisch ausgerichtet auf Jugendliche besteht (Huemer et al., 2019, S. 138). Durchforstet man den Bericht von Huemer et al. (2019), werden insgesamt lediglich sieben solcher Förderprogramme und -materialien speziell für den Zyklus 3 aufgeführt:

- Erdinger Rechtschreibtraining (ERT). (2008). Geist, A. Kostenloser Vorkurs zum praktischen Kennenlernen des ERT zum Downloaden, Erläuterungen, genaue Inhaltsübersicht, umfangreiches Trainingsmaterial zu allen wichtigen Rechtschreibbereichen. München: ERT-Verlag.
- Regelaufbau auf der Basis lautgetreuer Lese-Rechtschreibfähigkeit. (2011). Reuter-Liehr, C. Band 1. Training der orthographisch/morphemischen Strategie ohne Ausnahmeerscheinungen. Morpheme und Großschreibung. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.
- Regelaufbau auf der Basis lautgetreuer Lese-Rechtschreibfähigkeit. (2014). Reuter-Liehr, C. Band 2. Training der orthographisch/morphemischen Strategie ohne Ausnahmeerscheinungen. Ableitungen und i-Endungen. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler
- Morpheus. Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining (2010). Kargl, R. & Purgstaller, Ch. [CD-ROM als Zusatz zur Papier-Bleistift-Ausgabe]. Göttingen: Hogrefe.
- P.E.R.L.E.. Programm zur Erarbeitung der Rechtschreibung bei Legasthenie Teil I und II (2019). Schöfl, M. Linz: Eigenverlag Schöfl, M.
- Dybuster. Ein multisensorisches Rechtschreib-Lernsystem (2018). Gross, M & Vögeli, Ch. Dybuster AG [Software, Version Orthograph home]. Abgerufen am 3.10.2018: <https://dybuster.com/de/orthograph/>

- Lesefalter, Rechtschreibfalter & Ferienfalter. (2017). Kopf, K., Sturm-Stoppacher, M., Lese- und Rechtschreibtrainings von der 1. Klasse Volksschule bis zur Sekundarstufe. Hallwang: Eigenverlag Sturm/Kopf GnbR (www.lesefalter.at)

(vgl. Huemer et al., 2019, S. 132 ; 138 ; 147 ; 149).

Dies wird als ein Aufruf angesehen, unter Einbezug der aktuellen Forschungsergebnisse, geeignete Materialien für Jugendliche mit LRS zu kreieren.

6.2.9 Unterstützung in der LRS-Förderung

Die fünfte Fragestellung beschäftigt sich mit der Unterstützung, welche die Praxisexperten den Jugendlichen in der LRS-Förderung bieten:

Wie werden Jugendliche in der LRS-Förderung unterstützt?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde die Kategorie «Unterstützung und Hilfsmittel» mit den gebildeten Subkategorien «Unterstützung» in einem emotionalen Sinn und verschiedene physische «Hilfsmitteln» sowie «Umgang mit Fehlern» mit den zugehörigen Subkategorien effektiver «Korrekturstrategien» und der «Positiven Fehlerkultur» zugezogen.

In folgender Abbildung sind diese Subkategorien wiederum nach Häufigkeit der Nennung aus den Interviews von links nach rechts dargestellt:

Wie aus der Abbildung ersichtlich, wird in der Praxis auf Hilfsmittel und Formen der emotionalen Unterstützung gesetzt. Auch werden bestimmte Korrekturstrategien angewendet, wobei im ganzen Förderprozess auf eine positive Fehlerkultur geachtet wird.

Abbildung 53 Unterstützung der Lernenden in der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit von links nach rechts

6.2.9.1 *Unterstützung und Hilfsmittel*

Die Mehrheit der Praxisexperten setzt Formen der Unterstützung oder Hilfsmittel im Rahmen der LRS-Förderung ein. Dabei werden verschiedene Hilfsmittel von der Mehrheit der Praxisexperten erwähnt. Hilfsmittel, welche sie den LRS-Betroffenen zur Verfügung stellen, sind Rechtschreibprogramme, das Vorbereiten von Lesetexten, Lesehilfen, Hilfsmittel zum orthographisch und grammatikalisch korrekten Schreiben und Atemstrategien beim Lesen.

Formen der Unterstützung in einem emotionalen Sinn setzt ebenfalls die Mehrheit der Praxisexperten ein. Dabei wird erwähnt, dass sie die Lernenden positiv bekräftigen, sich auf die Lernenden einlassen, sich für die Lernenden einsetzen und ihnen auch einen Schonraum im Rahmen der LRS-Förderung bieten.

6.2.9.2 *Umgang mit Fehlern*

Alle Praxisexperten machen Aussagen zum Umgang mit Fehlern in der LRS-Förderung. Dabei werden am häufigsten verschiedene Korrekturstrategien genannt. Diese umfassen, dass Lernende ihre Fehler korrigieren müssen, die Lehrperson die Rechtschreibfehler markiert, die Lehrperson die Lernenden beim Vorlesen korrigiert, die Lehrperson Fehler in der Satzstellung markiert, die Lernenden Fehlerlisten führen und die Lernenden Selbstkontrolle einsetzen. Daneben wird auch die positive Fehlerkultur in der Mehrheit der Interviews erwähnt: Dazu werden ein angstfreies Lernklima ohne Hänseleien oder Spott durch Mitschüler*innen und eine individuelle Bezugsnorm erläutert.

6.2.10 Interpretation der Ergebnisse zur Unterstützung in der LRS-Förderung

Insgesamt deuten die Ergebnisse dieser Forschung darauf hin, dass die Praxisexperten neben spezifischen Hilfsmitteln, welche den Lernenden mit LRS durch ihre Diagnose und im Sinne eines Nachteilsausgleichs zustehen (siehe Kapitel 2 «Unterstützung von Lernenden mit LRS»), vermehrt auf eine emotionale Unterstützung setzen. Wirft man einen vertieften Blick auf die Hattie-Studie, kann man diesen Umstand der Qualität der Lehrer-Schüler-Interaktion unterordnen, welche einen starken Effekt auf das Lernen der Schüler*innen hat (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 103). Lotz & Lipowsky (2015) erörtern die Basisdimensionen der Unterrichtsqualität, wobei das Unterrichtsklima oder auch unterstützendes Lehrerverhalten eines davon abbildet. Dabei wird unterstützendes Lehrerverhalten dadurch ausgezeichnet, dass Lernende anerkannt werden und der Umgang mit ihnen von Herzlichkeit, Wärme, Lob, Ermutigung, sachlich-konstruktive Rückmeldung und einem positiven Umgang mit Fehlern geprägt ist (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 104 ff.). Hier passen die Aussagen der Praxisexperten im Bereich der Unterstützung und dem Umgang mit Fehlern zu den Ergebnissen der Forschung, die Praxisexperten scheinen folglich um die Wichtigkeit der Lehrer-Schüler-Interaktion zu wissen und diese explizit zu beachten. Interessant wären Forschungsergebnisse, welche den Einfluss der Lehrer-Schüler-Interaktion im LRS-Förderunterricht auf den Förder-erfolg genauer beleuchten.

Im Bereich des Umgangs mit Fehlern unterscheiden sich die Praxisexperten von den Empfehlungen aus der Literatur. Hier werden Fehler hervorgehoben, anstelle des Markierens korrekter Schreibweisen von Wörtern (Sturmberg-Seeger, 2016, S. 6 f.). Eine mögliche Erklärung könnte die Stufe und der anschließende Übergang in die Berufswelt darstellen: Dort wird eine mehrheitlich korrekte

Rechtschreibung erwartet. Wie auch bei Betrachtung der Aussagen zum Thema der Hilfsmittel auffällt, werden den Schüler*innen mit LRS bewusst Hilfsmittel gegeben, welche sie auch später selbstständig einsetzen können und der Umgang mit diesen wird im Zyklus 3 eingeübt.

6.3 Evaluation des Forschungsprozesses

Zur Evaluation des Forschungsprozesses dieser Masterarbeit werden die Gütekriterien der qualitativen Forschung von Mayring (2016) verwendet:

1. Das Verfahren muss genau und nachvollziehbar begründet sowie dokumentiert werden: Zur Verfahrensdokumentation gehört die Explikation des Vorverständnisses: Die Arbeit begann mit der Einführung ins Thema und stellte die Zielsetzung vor (Kapitel 1). Danach wurde der theoretische Bezugsrahmen dargelegt (Kapitel 2). Entlang dieser theoretischen Basis wurde im Anschluss die Zielsetzung mit Hilfe von Fragestellungen ausdifferenziert (Kapitel 3). Auch das Vorstellen des Analyseinstrumentariums und der Durchführung wurde mit der Forschungsmethode erläutert (Kapitel 4). Die Dokumentation der Auswertung der Daten bildete den letzten Teil der Arbeit ab (Kapitel 5-6).
2. Interpretationen sind in der qualitativen Forschung wichtig. Interpretationen können nicht bewiesen werden. In dieser Arbeit wurden Interpretationen aus den Textauszügen der Interviews hergeleitet. In dieser Forschungsarbeit wurden sie durch das Vorverständnis (Kapitel 2) theoriegeleitet vorgenommen oder auf Evidenz abgestützt, unter Beachtung des hermeneutischen Zirkels. So wurden die jeweiligen Aussagen den Kategorien bei der Analyse zugeordnet. Anhand dieser Interpretationen werden Schlüsse auf die LRS-Förderung im Zyklus 3 gezogen.
3. Die qualitative Forschung muss regelgeleitet sein: Diese Masterarbeit orientierte sich am Aufbau einer inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) und durchlief die sieben Schritte dieser Methode (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 122). Der genaue Ablauf wurde in Kapitel 4 «Forschungsmethode» beschrieben. Die geforderte Offenheit bei der qualitativen Forschung wurde durch die Bildung von induktiven Kategorien bewahrt, welche in der Praxis als wichtig erachtet wurden.
4. Bei der qualitativen Forschung ist die Nähe zum Gegenstand ein weiteres Gütekriterium: Der Forscher geht ins Feld und versucht an die Alltagswelt der beforschten Subjekte anzuknüpfen. Alle Interviews wurden im Arbeitsumfeld der Praxisexperten vor Ort durchgeführt. Von einer Nähe zum Gegenstand kann in dieser Masterarbeit folglich ausgegangen werden.
5. Werden die gewonnenen Ergebnisse den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert, wird das als kommunikative Validierung bezeichnet. Die Ergebnisse dieser Masterarbeit wurde den befragten Praxisexperten vorgelegt. Aus zeitlichen Gründen konnte aber noch keine Besprechung mit allen Befragten durchgeführt werden.
6. Triangulation ist das letzte Gütekriterium: Je mehr Analysegänge gemacht werden, desto grösser wird die Qualität der Forschung. Es geht dabei um das Einnehmen verschiedener Perspektiven und das anschliessende Vergleichen. In dieser Arbeit war das eine Zusammensetzung aus Literaturanalyse und Interviews. So konnte die theoretische und evidenzbasierte Perspektive der LRS-Förderung mit derjenigen der Praxis des Zyklus 3 verglichen werden (Mayring, 2016, S. 141 ff.).

6.3.1 Limitationen der Forschung

Diese Masterarbeit bildet einen kleinen Einblick in die theoretische und evidenzbasierte Forschung der LRS-Förderung ab. Hier muss klar sein, dass bereits während der Erstellung des Theoriekapitels (Kapitel 2) nicht alle Empfehlungen und Schwerpunkte aus der Theorie und der Forschung sowie alle Autoren in die Arbeit aufgenommen werden konnten und so bereits eine Vorsondierung stattfand. Diese Erkenntnisse aus dem theoretischem Bezugsrahmen wurden im Anschluss dazu genutzt, die Forschung durch Ausdifferenzierung mit Hilfe von Fragestellungen in eine Richtung zu lenken, welche zur Beantwortung ebendieser diene.

Auch der Einblick in die Praxis der LRS-Förderung des Zyklus 3 bildet, wie auf dem Titelblatt dargestellt, lediglich einen kleinen Lupeneinblick ab: Die Erhebung mit fünf Praxisexperten kann keinesfalls als repräsentativ für die gesamte LRS-Förderung des Zyklus 3 betrachtet werden. Es wurden bewusst Praxisexperten ausgewählt, welche in verschiedenen Settings (Einzel- und Kleingruppensetting) und in verschiedenen Stufen des Zyklus 3 tätig sind (Sek A, Sek B, Sek C und Sonderklasse Verhalten). Diese Unterschiedlichkeit der Arbeitsfelder hat wiederum einen Einfluss auf die Sichtweisen und Schwerpunkte, welche die befragten Lehrpersonen in ihrer LRS-Förderung setzen und in den Interviews angeben.

Dennoch wurden durch den Abgleich von Theorie, Forschung und Praxis interessante Ergebnisse erzielt, deren Interpretation als möglicher Ausgangspunkt für weitere Forschung in der LRS-Förderung angesehen werden kann.

7 Ausblick

In der Diskussion der Ergebnisse dieser Masterarbeit wurden bereits viele Ausgangspunkte für weitere Forschung angesprochen. Da die Forschung und die Praxis der LRS-Förderung im Zyklus 3 eine Wechselwirkung aufweisen, sich folglich gegenseitig beeinflussen, werden hier nochmals zentrale Elemente aufgeführt, welche im Rahmen dieser Arbeit aufgetaucht sind:

-Das IQ-Diskrepanzkriterium der LRS-Klassifikation steht der Praxis im Bereich der Ressourcen-Sprechung zur Förderung von Lernenden mit LRS oftmals im Weg. Hier könnten mögliche Studien zu dem tatsächlichen Impact dazu führen, dass eine Ausrichtung anhand des DSM-5 schweizweit durchgesetzt wird.

-Aufgrund der Feldforschung wurde entdeckt, dass wenig standardisierte und normierte Tests im Zyklus 3 eingesetzt werden. Da dies als zentral angesehen wird, um symptomorientiert zu fördern, könnten Studien hilfreich sein, welche neben der Praxis auch das Curriculum von Pädagogischen Hochschulen oder Institutionen wie beispielsweise der HfH genauer fokussieren. So könnten wichtige Erkenntnisse für die Ausbildung von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewonnen werden. Wissen fungiert stets als Basis für einen professionell gestalteten Unterricht.

-Interessant erscheint auch ein Perspektivenwechsel: Welche Faktoren empfinden Lernende mit LRS als wichtig, damit sie die Förderung als erfolgreich wahrnehmen? Was brauchen sie im Schulalltag, damit sie sich optimal für die Berufswelt vorbereitet sehen?

-Der Bereich der Didaktik und Methodik der LRS-Förderung wurde von den befragten Praxisexperten mehrfach im Rahmen der Interviews angesprochen. Hier erscheinen weitere Forschungsprojekte sinnvoll, da dies in der Praxis offenbar als zentrales Element zum Gelingen der Förderung betrachtet wird.

-Im Zyklus 3 gibt es wenig Förderprogramme und -materialien, deren Wirksamkeit in Studien überprüft wurde. In diesem Bereich wird aufgrund der Resultate dieser Masterarbeit ein grosses Forschungs- und Entwicklungspotential festgemacht. Hier könnte auch der Faktor des Inhalts- und Lebensweltbezugs für die Jugendlichen eine zentrale Rolle spielen, damit Fördermaterial entsteht, das durch inhaltliche Themen aber auch durch seine Optik Lernende des Zyklus 3 anspricht.

-Das Fördern der Textproduktions-Kompetenz wird im Zyklus 3 offenbar vermehrt eingesetzt und auch von den Klassifikationssystemen des DM-5 und ICD-11 aufgenommen. Forschung, welche aufzeigen kann, wie das Texte-Schreiben mit Grammatik, Interpunktion und Rechtschreibung zusammenhängt und in welchen Wechselwirkungen diese Elemente zueinander stehen, könnte die LRS-Förderung weiterbringen.

-Das emotional-soziale Verhalten von Lernenden mit LRS scheint aus der Praxis und der Forschung eher internalisierend zu sein und hängt oftmals mit Angst und einem negativen Selbstkonzept zusammen. Inwiefern dies mit der Schaffung eines passgenauen Lernangebots für LRS-Betroffene und Faktoren der Unterstützung zusammenhängt, könnte eine weitere interessante Forschungsarbeit darstellen. Im Zuge einer solchen könnten wichtige Implikationen für die Praxis aufgezeigt werden, welche es ermöglichen, Lernende mit LRS optimaler zu begleiten.

7.1 Implikationen für die Praxis

Aus den Ergebnissen der Forschungsarbeit im Rahmen dieser Masterarbeit und der anschliessenden Interpretation gehen folgende Implikationen für die Praxis hervor:

Zunächst einmal ist man sich in der Forschung und auch in der Praxis darüber einig, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten Defizite im Bereich des Lesens und Rechtschreibens umfasst. Hinsichtlich der diagnostischen Kriterien scheiden sich aber die Geister beim Faktor der IQ-Diskrepanz. Dies hat für die Praxis zur Folge, dass Lernende mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und unterdurchschnittlichem IQ keine Diagnose erhalten. Das bedeutet konkret, dass diese Schüler*innen in diesen Bereichen je nach Klassifikationssystem keinen Nachteilsausgleich erhalten und auch im Schulalltag keine zusätzlichen Ressourcen für sie gesprochen werden. Da die Resultate aus der Forschung darauf hindeuten, dass in der Förderung von Lernenden mit LRS mit unterdurchschnittlichem und durchschnittlichem IQ kein massgeblicher Unterschied besteht, wird hier nochmals dafür plädiert, das IQ-Diskrepanzkriterium zu verwerfen und sich auch in der Praxis dafür einzusetzen. Gewinner:

innen dieser Entscheidung sind lediglich die Lernenden mit LRS.

Aus der Forschungsarbeit geht hervor, dass der Lesekompetenz im Zyklus 3 ein besonderer Schwerpunkt der Förderung zukommt. Das Lesesinnverständnis wird hier besonders fokussiert. Dies ist sinnvoll, da in unserer literarischen Gesellschaft das Verstehen von Texten als essentielle Kulturtechnik gilt. Auch die Forschung zeigt auf, dass zwischen Lesekompetenz und Bildungserfolg ein signifikanter Zusammenhang besteht. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Förderung der Rechtschreibung in der Praxis keine Beachtung geschenkt werden soll: Auch hier ist es sinnvoll, Strategien zu vermitteln, welche den Lernenden auch später helfen, korrekt zu schreiben. Dazu zählt auch das Vermitteln von Kompetenzen zum gezielten Einsatz von Hilfsmitteln wie beispielsweise Rechtschreibtools am Computer.

Die Forschungsergebnisse dieser Masterarbeit zeigen auf, wie gross das Spektrum der Einflussfaktoren auf die LRS-Förderung ist: Basis eines guten und symptomorientierten Förderunterrichts bildet die Diagnostik: Hier wird nochmals erwähnt, dass dazu auf der einen Seite eine quantitative Diagnostik unter Einsatz standardisierter und normierter Tests dienen soll. Es sollen Tests eingesetzt werden, welche Leistungen des Lernenden in den für ihn relevanten Bereichen des Lesens und Rechtschreibens erheben. Hier werden Lehrpersonen angehalten, sich immer wieder über neue Diagnostikinstrumente zu informieren und sich bei Bedarf auch auf Ebene der Schule, für die Anschaffung solcher Instrumente stark zu machen. Auf der anderen Seite gehört auch eine qualitative Diagnostik dazu: Dies beinhaltet die Analyse von Schulberichten und eine Anamnese.

Auf Schulorganisationsebene scheint erwähnenswert, dass eine lange Förderdauer mit intensivem und regelmässigem Umfang aus der Forschung und Praxis empfohlen wird. Zwischen Einzel- und Kleingruppensetting lassen sich aus der Forschung keine Wirkungsunterschiede feststellen, während in der Praxis das Kleingruppensetting vorgezogen wird. Hier lautet die Devise, das Niveau der Lernenden mit LRS und auch die Gruppenkonstellation zu fokussieren, um die geeignete Form des Settings zu finden. Ausserdem wird von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zur optimalen Unterstützung von Lernenden mit LRS Kooperation in Form von Austausch und Absprachen vorausgesetzt.

Auf der Ebene des LRS-Förderunterrichts soll auf allgemeine Gütekriterien guten Unterrichts geachtet werden. Dies umfasst eine Didaktik, die klar in ihrer Zielorientierung ist, was mit der bereits erwähnten Diagnostik zusammenhängt. Im Bereich der Methodik soll auf Individualisierung und Anpassung der Inhalte an den Förderbedarf der Lernenden geachtet werden. Zudem sollen Aufgaben für Lernende stets fordernd sein, aber nicht überfordernd, was sich positiv auf deren Selbstwertgefühl auswirkt. Dies kann auch einen positiven Effekt bei Lernenden mit LRS haben, welche als im emotional-sozialen Verhalten auffällig gelten. Durch die Generierung von passgenauem Lernstoff, kann der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts ermöglicht werden. Der Einsatz von Hilfsmitteln kann Lernende mit LRS bei der Bewältigung von Lernaufgaben zusätzlich unterstützen. Es soll ein vielfältiges Aufgaben- und Übungsangebot bereitgestellt werden, welches durch klare Strukturen und ansprechendes Layout sowie gut leserliche Schriftart und angenehme Schriftgrösse gestaltet ist. Spielerische Übungsformen sollen die Methodik der LRS-Förderung erweitern und abwechslungsreich gestalten. Hier wird der Einsatz von Verstärkern in Form von kleinen Belohnungen empfohlen. Inhaltlich sollen stets Themen behandelt werden, welche die Jugendlichen interessieren und für sie eine Alltagsrelevanz aufweisen. So sollte auch die Motivation der Lernenden erhöht werden, welche als grosser Einflussfaktor auf den Erfolg der Förderung angesehen wird. Daneben ist die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler*innen von grosser Bedeutung: Sie soll geprägt sein von Wärme, gegenseitiger Anerkennung, Lob und Ermutigung. Hinzu kommt das konstruktive Feedback, als Faktor mit Einfluss auf den Erfolg der LRS-Förderung. Beim Umgang mit Fehlern ergeben sich Empfehlungen aus der Literatur, gestützt durch Forschungsergebnisse, welche sich dafür aussprechen, nicht die Fehler, sondern die Erfolge zu fokussieren. Allgemein soll eine positive Fehlerkultur gepflegt werden, im Sinne eines unterstützenden Lehrerverhaltens.

Auf der Ebene Elternhaus-Schule wird eine offene Kommunikation und ein konstruktives Miteinander als optimal angesehen, um Lernende mit LRS zu Hause und im Unterricht Hand-in-Hand zu unterstützen.

Die evidenzbasierten Förderkomponenten der LRS-Förderung sollen im Unterricht gefördert werden. Dazu zählen die Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens, die Verbesserung der Leseflüssigkeit, die Verbesserung des lautorientierten Schreibens und die Verbesserung des orthographischen Schreibens. Dabei kann es je nach Lernenden auch sinnvoll sein, computer- und onlinebasierte Förderprogramme einzusetzen, da dies einen Einfluss auf die Motivation haben kann. Besonderes Augenmerk soll aber wiederum auf jene Komponenten gelegt werden, welche anhand der Diagnostik als zentral für den jeweiligen Lernenden im Sinne einer symptomorientierten Förderung gelten. Dies erfordert sowohl eine grosse diagnostische Kompetenz der Förderlehrperson als auch Kenntnisse über die vorhandenen Förderprogramme und -materialien. Das Angebot solcher Materialien für den Zyklus 3, welche die evidenzbasierten Förderkomponenten gezielt trainieren, ist beschränkt. Aus diesem Grund lohnt es sich, dass Lehrpersonen stetig auf dem Laufenden bleiben, neue Materialien und damit verbundene Forschung überprüfen und ihr Repertoire bei Bedarf aktualisieren. In der Praxis scheint die Förderkomponente der Textproduktion fester Bestandteil zu sein. In der weiteren Bildungslaufbahn der Jugendlichen wird das Schreiben von Texten unbestritten vorausgesetzt. Auch die Klassifikationssysteme des DSM-5 und ICD-11 führen diese Kompetenz als relevant auf. Hier wird dazu ermutigt, die Forschung weiterhin

aufmerksam zu verfolgen. Es könnte sein, dass hier bald evidenzliefernde Untersuchungen mit konkreten Handlungsimplicationen für die Praxis durchgeführt werden.

7.2 Professionalisierung

Neben der Weiterentwicklung der Fähigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens, Analysierens von Theorien, Studien und Forschungsarbeiten sowie der Durchführung, Auswertung und Interpretation einer eigenen Forschung, durfte ich noch weitere Skills im Zuge dieser Masterarbeit verfeinern:

Wie zu Beginn dieser Masterarbeit beschrieben, habe ich in meinem Berufsalltag stetig mit Schüler*innen zu tun, welche Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufweisen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Theorie zum Schriftspracherwerb und dem Lese- und Schreibprozess hat sich bei mir ein vertieftes Verständnis für die komplexen Prozesse dabei gebildet. Dies ermöglichte mir ein vertieftes Eintauchen in die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und der damit verbundenen Diagnose. Kern dieser Arbeit bildete die Förderung bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Hier konnte ich mich mit verschiedenen Studien und Forschungsarbeiten auseinandersetzen, welche Faktoren und Förderkomponenten aufführten, die empirisch abgesichert sind. Zudem durfte ich auch die Forschungslage zum emotional-sozialen Verhalten und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten erkunden. Hier wurde eine subjektive Theorie zur empirisch bestätigten Feststellung. Unterstützungsmöglichkeiten in der Forschung zu finden, welche Lernenden mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten nachgewiesen helfen, die Anforderungen des Unterrichts zu bewältigen, bildet natürlich den Wunsch ab, meine Lernenden besser zu unterstützen. Dies alles hat dazu geführt, dass ich meinen eigenen Deutsch- und auch Förderunterricht während dem gesamten Schreibprozess stetig evaluiert und entsprechend angepasst habe. Ich führe nun gezielte Diagnostik durch, fühle mich sicher in der Auswertung dieser Ergebnisse und leite daraus die Förderkomponenten ab, welche im Sinne der Zone der nächsten Entwicklung bei meinen Lernenden fokussiert werden müssen. Die Interviews mit den durchgeführten Praxislehrpersonen haben mir nicht nur neue Unterrichtsideen oder Fördermaterialien gezeigt, sondern auch eine neue Perspektive auf die LRS-Förderung gegeben, nämlich die des Forschenden und nicht der Lehrperson. Dabei sind komplexe Wechselwirkungen zwischen Didaktik und Methodik der LRS-Förderung wie auch der Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler*innen, der Umgang mit Herausforderungen und unterstützende Faktoren in den Fokus gerückt.

Folglich konnte ich durch das Schreiben dieser Masterarbeit nicht nur im fachlichen Bereich viel dazu lernen, sondern auch einen geschärften Blick für das soziale Konstrukt des Unterrichts gewinnen: Der Faktor Mensch scheint in der Praxis eine zentrale Rolle zu spielen. Die Lernenden stehen im Zentrum: Sie werden gefördert und gefordert, man lässt sich auf sie ein, sie werden unterstützt, es werden Krisen gemeinsam gemeistert und es werden Kompetenzen fokussiert, welche sie in der nächsten Lebensphase dringend brauchen. Dies illustrieren die Schlüsselmomente der interviewten Praxisexperten am besten:

„Also es geht schon um Beziehungsmomente, die auch nach extremen Krisen, Konflikten [auftauchen]. Auf einmal gibt es einen Weg“ (I1, Abs. 228).

„Wichtig ist mir einfach, dass man sagt, man muss auf den Schüler eingehen. Also dass man ihn bei den Interessen abholen kann, um ihn sprachlich auch zu fördern“ (I2, Abs. 138).

„Dass man Sachen aus ihrem Alltag nimmt und schaut, zum Beispiel mal an einen Bahnhof geht oder einen Bus Plan studiert, oder einfach Sachen, die sie später brauchen, dass man das mit ihnen auch anschaut“ (I3, Abs. 78).

„Am Schluss geht es einfach um das Überleben, also dass du wie durch den Schulalltag kommst und eben die Freude nicht verlierst am Lesen und Schreiben. Weil das macht uns gesellschaftlich aus“ (I4, Abs. 120).

„Schau, dass sie [die Lernenden] einfach auch andere Kompetenzen lernen oder eben auch Zeit geben. Weil schlussendlich (.) bringt es ihnen nichts, wenn man den ganzen Lehrplan durcharbeitet. Sondern Geduld haben und halt [...] wirklich jede Woche halt die Sachen repetieren, dranbleiben, wie das Velofahren“. (I5, Abs 130).

So schliesse ich die Arbeit mit dem Wissen ab, dass zwar in der Praxis bereits viel getan wird, damit die Schüler*innen mit LRS bestmöglich und ganzheitlich gefördert werden. Aber auch mit der Hoffnung, dass im Bereich der LRS-Förderung speziell auf dem Zyklus 3 weiter geforscht und erprobt wird, damit es möglich wird, betroffene Lernende auch in der letzten Phase der obligatorischen Schulzeit optimal zu begleiten und auf den nächsten Schritt vorzubereiten.

8 Literaturverzeichnis

- Arend, H. & Mahrt, N. (2015). Gregs Tagebuch, Dork Diaries und jede Menge Mangas – Anregungen zur Leseförderung anhand von Ausleihzahlen. *Bibliotheksdienst*, 49(9), 920–933. De Gruyter Saur.
- Bartnitzky, H. (2019). *Sprachunterricht heute* (19. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Blumenthal, Carnein, Hartke & Vrban. (2018). *Schwierige Schüler - Förderschule: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf (1. bis 10. Klasse)*. Hamburg: Persen Verlag.
- Czapka, S. & Klassert, A. (2015). Fehleranalyse Schreiben (FeSCH): Bi- und monolinguale Kinder im Vergleich. In A. Anne, O. Constanze, F. Tom & M. Caroline (Hrsg.), *Spektrum Patholinguistik (Band 8): Besonders behandeln? Sprachtherapie im Rahmen primärer Störungsbilder* (S. 201–208). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg.
- Forster, J. & Keller, B. (2017). LRS-Diagnostik auf neuen Wegen. Zugriff am 26.1.2023. Verfügbar unter: www.stadt-zuerich.ch/lrs
- Fromm, M. (2018). *Analysieren und Beurteilen: Einführung in die Forschungsmethodik für Lehramtsstudierende*. Münster New York: UTB GmbH.
- Hensel, S. (2016). *Rechtschreibkompetenz bei Schülern der Sekundarstufe II: Eine empirische Studie zum Orthographieerwerb auf der Grundlage von Konzepten selbstregulierten Lernens*. Julius Klinkhardt.
- Herné, K. L. & Löffler, C. (2014). *LRS. Schwierigkeiten erkennen – Fähigkeiten fördern: Ein Praxishandbuch für Lehrende der Klassen 1 - 6* (2. Auflage). Seelze: Kallmeyer.
- Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W. & Sandfuchs, U. (2011). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft (KLE)*. UTB.

- Huemer, S. M., Pointner, A., Schöfl, M. & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung. Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen.* (S. 167). Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Hurrelmann, B. (2002). Leseleistung – Lesekompetenz. *In Praxis Deutsch*, (167), 6–18. Friedrich Verlag.
- ICD-10: F81.0, F. 0. (2022). ICD-10: F81.0. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. Zugriff am 11.9.2022. Verfügbar unter: <https://www.icd-code.de/icd/code/F81.0.html>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2023a). CAS Effektive Förderung bei LRS. *HfH*. Zugriff am 16.4.2023. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/weiterbildung/cas-effektive-foerderung-bei-lrs>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2023b). Schulische Heilpädagogik-Studienbroschüre zum Master. Zugriff am 9.4.2023. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/StudienbroschuereMA_SHP_23_web.pdf
- Ise, E., Engel, R. R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung?: Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21(2), 122–136.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (1998). *Psychologie der Lese- und Schreibschwierigkeiten* (2. Aufl.). Weinheim: BeltzPVU.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6. aktual. Aufl.). München: UTB GmbH.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Landerl, K. & Moll, K. (2014). Dissoziationen zwischen Störungen des Lesens und Störungen des Rechtschreibens. In P.D. med G. Schulte-Körne (Hrsg.), *LRS - Legasthenie: interdisziplinär* (1. Auflage, S. 47–60). Oldenburg: Institut für sprachliche Bildung.
- Lange, U. (2018). *Fachtexte lesen - verstehen - wiedergeben*. Paderborn: UTB.

- Lotz, M. & Lipowsky, F. (2015). Die Hattie-Studie und ihre Bedeutung für den Unterricht. In G. Mehlhorn, K. Schöppe & F. Schulz (Hrsg.), *Begabungen entwickeln und Kreativität fördern* (S. 97–136). München: kopaed.
- Marx, H. & Jungmann, T. (2000). Abhängigkeit der Entwicklung des Leseverstehens von Hörverstehen und grundlegenden Lesefertigkeiten im Grundschulalter: Eine Prüfung des Simple View of Reading-Ansatzes. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 32(2), 81–93. Hogrefe Verlag.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen* (2. vollst. überarb. Aufl.). München: UTB GmbH.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse*.
- Meyer, H. (2016). *Praxisbuch Meyer: Was ist guter Unterricht? (15. Auflage) - Buch (kartoniert) - Mit didaktischer Landkarte (15. Auflage)*. Berlin: Cornelsen Pädagogik.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Moll, K. & Landerl, K. (2010). SLRT-II. Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT). Bern: Huber.
- Naegele, I. (2001). Förderung in der Sekundarstufe. In R. Valtin & I. Naegele (Hrsg.), *LRS – Legasthenie in den Klassen 1–10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten II. Schulische Förderung und außerschulische Therapien* (2., überarbeitete Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Naumann, J., Artelt, C., Schneider, W. & Stanat, P. (2010). Lesekompetenz von PISA 2000 bis PISA 2009 [Reading competence from PISA 2000 to PISA 2009]. *PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt [PISA 2009. Review after one decade]*, 23–71.
- Novita, S., Uyun, Q., Witruk, E. & Siregar, J. R. (2019). Children with dyslexia in different cultures: Investigation of anxiety and coping strategies of children with dyslexia in Indonesia and Germany. *Annals of Dyslexia*, 69(2), 204–218.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.

- Rosebrock, C. & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuauflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Rott, D., Fischer, C., Veber, M., Fischer-Ontrup, C. & Gralla, A. (2015). *Individuelle Förderung als schulische Herausforderung* (1. Auflage.). Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Sahli Lozano, C., Brandenburg, K. & Ganz, A. S. (2020). Vergabe und Umsetzung des Nachteilsausgleichs auf Sekundarstufe I. *Swiss Journal of Educational Research*, 42(3), 693–706.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Kohlhammer Verlag.
- Schneijderberg, C., Wieczorek, O. & Steinhardt, I. (2022). *Qualitative und quantitative Inhaltsanalyse: digital und automatisiert: Eine anwendungsorientierte Einführung mit empirischen Beispielen und und nichtstandardisierter Sozialforschung* (1. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Schulte-Körne, G. (2004). Lese-Rechtschreib-Störung - Symptomatik, Diagnostik, Verlauf, Ursachen und Förderung. In G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten* (1. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Schulte-Körne, G. (2021). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 463–467. Hogrefe AG.
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter: Methoden und Verfahren*. München: UTB.
- Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Berlin Heidelberg: Springer VS.
- Sturmberg-Seeger, S. (2016). *LRS in der Sekundarstufe: Lehrerleitfaden: Ältere Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten gezielt fördern (5. bis 10. Klasse)*. Persen Verlag.
- Warnke, A., Hemminger, U., Plume, E. & Roth, E. (2004). *Lese-Rechtschreibstörungen (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie)*. Göttingen Bern: Hogrefe.

Wiehe, L. & Weiland, K. (2022). Diagnostik von Lese- und Rechtschreibleistungen und Förderplanung auf der Sekundarstufe I. In M. Spreer, M. Wahl & H. Beek (Hrsg.), *Sprachentwicklung im Dialog: Digitalität – Kommunikation – Partizipation* (1. Auflage., S. 433–449). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

9 Sekundärliteratur

Ardoin, S. P., Williams, J. C., Klubnik, C., & McCall, M. (2009). Three versus six rereadings of practice passages. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 42(2), 375–380.

Auer, M., Gruber, G., Mayring, H., & Wimmer, H. (2005). Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5-8 (SLS 5-8). Bern: Hans-Huber.

Bäcker, A., & Neuhäuser, G. (2003). Internalisierende und externalisierende Syndrome bei Lese- und Rechtschreibstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52(5), 329-337.

Baddeley, A. (2000). The Episodic Buffer : A New Component of Working Memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4 (11), 417-422.

Barry, C. (1994): Spelling Routes (or Roots or Rutes). In: Brown, G. D. A., Ellis, N. C. (Hrsg.), 27–49.

Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider , W. (2012) Lesebatterie für die Klassenstufe 6-7 (LESEN 6-7). Göttingen: Hogrefe.

Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider , W. (2012) Lesebatterie für die Klassenstufe 8-9 (LESEN 8-9). Göttingen: Hogrefe.

Bernard, J. B., Kumar, G., Junge, J., & Chung, S. T. (2013). The effect of letter-stroke boldness on reading speed in central and peripheral vision. *Vision research*, 84, 33-42.

Beentjes, J. W. J., van der Voort, T. H. A. (1988): Television's Impact on Children's Reading Skills: a Review of Research. *Reading Research Quarterly*, 23, 389–413.

Berninger, V.W., Abbott, R. D., Zook, D., Ogier, S., Lemos-Britton, Z., & Brooksher, R. (1999). Early intervention for reading disabilities: Teaching the alphabet principle in a connectionist framework. *Journal of Learning Disabilities*, 32, 491–503.

Berends, I. E., & Reitsma, P. (2006a). Addressing semantics promotes the development of reading fluency. *Applied Psycholinguistics*, 27, 247–265.

Berends, I. E., & Reitsma, P. (2006b). Remediation of fluency: Word specific or generalised training effects? *Reading and Writing*, 19, 221–234.

Bos, W. (2007). *Iglu 2006*. Waxmann Verlag.

Brambati, S. M., Termine, C., Ruffino, M., Stella, G., Fazio, F., Cappa, S. F., & Perani, D. (2004). Regional reductions of gray matter volume in familial dyslexia. *Neurology*, 63(4), 742-745.

- Brandenburg, J., Kleszczewski, J., Fischbach, A., Schuchardt, K., Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2014). Working memory in children with learning disabilities in reading versus spelling: Searching for overlapping and specific cognitive factors. *Journal of learning disabilities*, 48(6), 622-634.
- Brandenburg, J., Kleszczewski, J., Fischbach, A., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C., & Hasselhorn, M. (2013). Arbeitsgedächtnisfunktionen von Kindern mit Minderleistungen in der Schriftsprache. *Lernen und Lernstörungen*.
- Breitenbach, E. (2012). Intensivförderung von lese- und rechtschreibschwachen Kindern in der Grundschule. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 167–182.
- Brown, G. D. A., Loosemore, R. P. (1994): Computational Approaches to Normal and Impaired Spelling. In: Brown, G. D. A., Ellis, N. C. (Hrsg.), 319–335.
- Bruder, J., Leppänen, P. H., Bartling, J., Csépe, V., Démonet, J. F., & Schulte-Körne, G. (2011). Children with dyslexia reveal abnormal native language representations: Evidence from a study of mismatch negativity. *Psychophysiology*, 48(8), 1107-1118.
- Bulheller, S., Ibrahimovic, H., & Häcker, H.O. (2005). Rechtschreibtest - Neue Rechtschreibregelung (RST-NRR). Frankfurt am Main: Harcourt Test Services.
- Burden, R. (2008). Dyslexia and self-concept: A review of past research with implications for future action. In G. Reid, A. Fawcett, F. Manis & L. Siegel (Eds.), *The SAGE handbook of dyslexia* (pp. 395–410). Los Angeles, London, New Delhi, Signapore & Wahington, D.C.: SAGE.
- Carroll, J. M., Maughan, B., Goodman, R., & Meltzer, H. (2005). Literacy difficulties and psychiatric disorders: Evidence for comorbidity. *Journal of child psychology and psychiatry*, 46(5), 524-532.
- Cheung, A. & Slavin, R. (2012). How features of educational technology applications affect student reading outcomes: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 7, 198–215.
- Coltheart, M. (1978). Lexical Access in Simple Reading Tasks. In : Underwood, G. (Ed.): *Strategies of Information Processing*. Academic Press, London/New York/San Francisco, 151-216.
- Coltheart, M. (2005). Modeling Reading. The Dual Route Approach. In : Snowling, M., Hulme, C. (Eds.) : *The Science of Reading. A Handbook*. Blackwell, Oxford, 6-23.
- Coreth, E. (1969): *Grundfragen der Hermeneutik*. Freiburg: Herder.
- Corriveau, K., Pasquini, E., Goswami, U. (2007): Basic Auditory Processing Skills and Specific Language Impairment: a New Look at an Old Hypothesis. *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 50(3), 647–666
- Cronin, V. S. (2013). RAN and double-deficit theory. *Journal of Learning Disabilities*, 46(2), 182-190.
- Davis, C. J., Knopik, V. S., Olson, R. K., Wadsworth, S. J., & DeFries, J. C. (2001). Genetic and environmental influences on rapid naming and reading ability: A twin study. *Annals of Dyslexia*, 51(1), 231-247.
- de Jong, P. F. (1998). Working memory deficits of reading disabled children. *Journal of experimental child psychology*, 70(2), 75-96.

- Deimel, W., Ziegler, A., & Schulte-Körne, G. (2005). Modell Schriftsprach Moderatoren (MSM). Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung nach zwei Jahren. *Abgerufen am, 02(1), 2023*.
- Ecalte, J., Magnan, A., & Calmus, C. (2009). Lasting effects on literacy skills with a computer-assisted learning using syllabic units in low-progress readers. *Computers & Education, 52*, 554–561.
- Ehri, L. C. (1992). Reconceptualizing the development of sight vocabulary and its relationship to recoding. In P. B. Gough, L. C. Ehri & R. Treiman (Eds.), *Reading acquisition* (pp. 107–143). Hillsdale: Erlbaum.
- Ehri, L. C., Nunes, S. R., Willows, D. M., Schuster, B. V., Yaghoub-Zadeh, Z., & Shanahan, T. (2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: Evidence from the National Reading Panel's meta-analysis. *Reading Research Quarterly, 36*, 250–287.
- Elbaum, B., Vaughan, S., Hughes, M. T., & Moody, S. M. (2000). How effective are the one-to-one tutoring programs in reading for the elementary students at risk for reading failure? A meta-analysis of the intervention research. *Journal of Educational Psychology, 92*, 605–619.
- Elbro, C., & Petersen, D. K. (2004). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training: An intervention study with children at risk for dyslexia. *Journal of Educational Psychology, 96*, 660–670.
- Elbro, C. (1998): When Reading Is „Readn“ or Somethn. Distinctiveness of Phonological Representations of Lexical Items in Normal and Disabled Readers. *Scandinavian Journal of Psychology 39*, 149–153
- Elbro, C. (1996): Early Linguistic Abilities and Reading Development: a Review and a Hypothesis. *Reading and Writing 8*, 453–485
- Ennemoser, M., Schneider, W. (2007): Relations of Television Viewing and Reading: Findings from a 4-Year Longitudinal Study. *Journal of Educational Psychology 99*, 349–368
- Esser, G., & Schmidt, M. (1993). Die langfristige Entwicklung von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche. *Zeitschrift für klinische Psychologie, 22(2)*, 100-116.
- Faber, G. (2003). Lösungsalgorithmen und Selbstinstruktionen in der Rechtschreibförderung. *Kindheit und Entwicklung, 12*, 243-248.
- Fälth, L., Gustafson, S., Tjus, T., Heimann, M., & Svensson, I. (2013). Computer-assisted interventions targeting reading skills of children with reading disabilities – a longitudinal study. *Dyslexia, 19*, 37–53.
- Fischbach, A., Könen, T., Rietz, C. S., & Hasselhorn, M. (2014). What is not working in working memory of children with literacy disorders? Evidence from a three-year-longitudinal study. *Reading and Writing, 27(2)*, 267-286.
- Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E., Shankweiler, D. P., Katz, L., Liberman, I. Y., Stuebing, K. K., ... & Shaywitz, B. A. (1994). Cognitive profiles of reading disability: Comparisons of discrepancy and low achievement definitions. *Journal of educational psychology, 86(1)*, 6.
- Fowler, A. E. (1991): How Early Phonological Development Might Set the Stage for Phoneme Awareness. In: Brady, S. A., Shankweiler, D. P. (1991), 97–117

- Fox, B., & Routh, D. K. (1984). Phonemic analysis and synthesis as word attack skills: Revisited. *Journal of Educational Psychology*, 76, 1059–1064.
- Frith, U. (1985): Beneath the Surface of Developmental Dyslexia. In: Patterson, K. E., Marshall, J. C., Coltheart, M. (Hrsg.): *Surface Dyslexia: Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading*. Erlbaum, London, 301–330.
- Frith, U. (1986). Psychologische Aspekte des orthographischen Wissens: Entwicklung und Entwicklungsstörung. In G. Augst (Hrsg.) *New trends in graphemics and orthography* (S. 218–247). Berlin & New York: Walter de Gruyter.
- Frith, U. (1997). Brain, Mind and Behaviour in Dyslexia. In: Hulme, C., Snowling, M.: *Dyslexia: Biology, Cognition and Intervention*. Whurr, London, 1-19.
- Galuschka, K., Ise, E., Krick, K., & Schulte-Körne, G. (2014). Effectiveness of treatment approaches for children and adolescents with reading disabilities: A meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS ONE*, 9(2), e89900.
- Galuschka, K., Görgen, R., Kalmar, J., Haberstroh, S., Schmalz, X., & Schulte-Körne, G. (2020). Effectiveness of spelling interventions for learners with dyslexia: A meta-analysis and systematic review. *Educational Psychologist*, 55(1), 1-20.
- Gebauer, D., Fink, A., Filippini, N., Johansen-Berg, H., Reishofer, G., Koschutnig, K., Kargl, R., Purgstaller, C., Fazekas, F., & Enzinger, C. (2012). Differences in integrity of white matter and changes with training in spelling impaired children: a diffusion tensor imaging study. *Brain Structure and Function*, 217 (3), 747–760.
- Gebauer, D., Fink, A., Kargl, R., Reishofer, G., Koschutnig, K., Purgstaller, C., Fazekas, F., & Enzinger, C. (2012). Differences in brain function and changes with intervention in children with poor spelling and reading abilities. *PLoS ONE*, 7(5), e38201
- Goldston, D., Walsh, A., Arnold, E., Reboussin, B., Daniel, S., Erkanli, A. & Wood, F. (2007). Reading problems, psychiatric disorders, and functional impairment from mid-to late adolescence. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 46(1), 25-32.
- Goswami, U. (2011). A temporal sampling framework for developmental dyslexia. *Trends in cognitive sciences*, 15(1), 3-10.
- Gough, P. & Tunmer, W. (1986). Decoding, Reading, and Reading Disability. *Remedial and Special Education* 7 (1), 6-10.
- Greaney, K.T., Tunmer, W.E., & Chapman, J.W. (1997). Effects of rime-based orthographic analogy training on the word recognition skills of children with reading disability. *Journal of Educational Psychology*, 89, 645–651.
- Groebe, N., & Hurrelmann, B. (2006). Einleitung: Die Grundkonzeption des Weiterbildungsprogramms. *Empirische Unterrichtsforschung in der Literatur- und Lesedidaktik*, 11-30.
- Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen: Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 239-254.

- Haffner, J., Zerahn-Hartung, C., Pfüller, U., Parzer, P., Strehlow, U., & Resch, F. (1998). Auswirkungen und Bedeutung spezifischer Rechtschreibprobleme bei jungen Erwachsenen—empirische Befunde in einer epidemiologischen Stichprobe. *Zeitschrift für Kinder -und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 26(2), 124-135.
- Hansford, B. & Hattie, J. (1982). The relationship between self and achievement/performance measures. *Review of Educational research*, 52(1), 123-142.
- Harlaar, N., Spinath, F., Dale, P. & Plomin, R. (2005). Genetic influences on early word recognition abilities and disabilities : a study of 7-year-old twins. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(4), 373-384.
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Kohlhammer Verlag.
- Hasselhorn, M., Schuchardt, K., & Mähler, C. (2010). Phonologisches Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit diagnostizierter Lese-und/oder Rechtschreibstörung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*, 42(4), 211-216.
- Hebb, D. (1992). Einführung in die moderne Psychologie. Beltz: Weinheim.
- Heikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., Westerholm, J., & Ahonen, T. (2013). Does training in syllable recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers from second and third grade. *Scientific studies of reading*, 17, 398–414.
- Helmke, A., & Weinert, F. E. (1997). *Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen*. Max-Planck-Inst. für Psychologische Forschung.
- Herné, K.-L. & Naumann, C. L. (2016). Aachener Förderdiagnostische Rechtschreibfehleranalyse (5., vollständig überarbeitete Auflage). Aachen: Alfa Zentaurus.
- Hertel, S., Jude, N., & Naumann, J. (2010). *Leseförderung im Elternhaus* (pp. 255-275).
- Hintikka, S., Landerl, K., Aro, M., & Lyytinen, H. (2008). Training reading fluency: is it important to practice reading aloud and is generalization possible? *Annals of Dyslexia*, 58, 59–79.
- Hoover, W. & Gough, P. (1990). The Simple View of Reading. *Reading and Writing. An Interdisciplinary Journal* 2 (2), 127-160.
- Huemer (née Hintikka), S., Landerl, K., Aro, M., & Lyytinen, H. (2008). Training reading fluency among poor readers of German: many ways to the goal. *Annals of Dyslexia*, 58, 115–137.
- Huemer, S. (née Hintikka), Aro, M., Landerl, K., & Lyytinen, H. (2010). Repeated reading of syllables among Finnish-speaking children with poor reading skills. *Scientific Studies of Reading*, 14(4), 317–340.
- Ibrahimovic, N., & Bulheller, S. (2013). Rechtschreibtest- aktuelle Rechtschreibregelung (RST-ARR). Frankfurt: Pearson.
- Ise, E., & Schulte-Körne (2010). Spelling deficits in dyslexia: evaluation of an orthographic spelling training. *Annals of Dyslexia*, 60 (1), 18–39.

- Kanvinde, G., Rello, L., & Baeza-Yates, R. (2012, October). IDEAL: a dyslexic-friendly ebook reader. In *Proceedings of the 14th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility* (pp. 205-206).
- Kargl, R., Purgstaller, C., Weiss, S., & Fink, A. (2008). Effektivitätsüberprüfung eines morphemorientierten Grundwortschatz-Segmentierungstrainings (MORPHEUS) bei Kindern und Jugendlichen. *Heilpädagogische Forschung, 34*, 147–156.
- Kargl, R., Purgstaller, C., Mrazek, C., Ertl, K., & Fink, A. (2011). Förderung der Lese- und Rechtschreibkompetenz auf Basis des morphematischen Prinzips. *Zeitschrift für Heilpädagogik, 2*, 61–68.
- Kast M., Baschera G.-M., Gross M., Meyer M., & Jaencke L. (2011). Computer-based learning of spelling skills in children with and without dyslexia. *Annals of Dyslexia, 61*, 177–200.
- Kersting, M., & Althoff, K. (2004). Rechtschreibungstest (RT). Göttingen: Hogrefe.
- Kirby, J. R., Parrila, R. K., & Pfeiffer, S. L. (2003). Naming speed and phonological awareness as predictors of reading development. *Journal of Educational Psychology, 95*(3), 453.
- Klatte, M., Steinbrink, C., Bergström, K., & Lachmann, T. (2017). Lautarium. Ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera, C., & Gasteiger-Klicpera, B. (1993). *Lesen und Schreiben-Entwicklung und Schwierigkeiten: die Wiener Längsschnittuntersuchungen über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit*. Bern: Huber.
- Klicpera, C., & Gasteiger-Klicpera, B. (1995). *Psychologie der Lese- und Schreibschwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen und Förderung*. Psychologie Verlags Union, Weinheim.
- Knighton, T. & Bussire, P. (2006). *Educational outcomes at age 19 associated with reading ability at age 15*. Ottawa: Statistics Canada.
- Knivsberg, A. M., & Andreassen, A. B. (2008). Behaviour, attention and cognition in severe dyslexia. *Nordic journal of psychiatry, 62*(1), 59-65.
- Koolstra, C.M., van der Voort, T. H. A., van der Kamp, L. J. T. (1997): Television's impact on children's reading comprehension and decoding skills: A 3 year panel study. *Reading Research Quarterly 32*, 128-152.
- Kossow, H. J. (1973). *Zur Therapie der Lese-Rechtschreibschwäche. Aufbau und Erprobung eines theoretisch begründeten Therapieprogramms*. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften: Berlin.
- Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. *Journal of Educational Psychology, 95*, 3–21.
- Landerl, K., & Moser, E. (2006). Lesepartner: Evaluierung eines 1 : 1 Tutoring Systems zur Verbesserung der Leseleistungen. *Heilpädagogische Forschung, 32*, 27–38.
- Lee, J., & Yoon Yoon, S. (2017). The effects of repeated reading on reading fluency for students with reading disabilities: A meta-analysis. *Journal of Learning Disabilities, 50*(2), 213–224.

- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider W. (2017). Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler-Version II (ELFE II). Göttingen: Hogrefe.
- Lehmann, R. (1994). Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern in Ost- und Westdeutschland im internationalen Vergleich.[Symposium 8. Schule und Unterricht in Ost und West]. In *Bildung und Erziehung in Europa. Beiträge zum 14. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 14.-16. März 1994 in der Universität Dortmund* (pp. 277-279).
- Levy, B. A., Bourassa, D. C., & Horn, C. (1999). Fast and slow namers: Benefits of segmentation and whole word training. *Journal of Experimental Child Psychology*, 73, 115–138.
- Levy, B. A. (2001). Moving the bottom: Improving reading fluency. In M. Wolf (Hrsg.), *Dyslexia, fluency, and the brain* (S. 357–379). Timonium, MD: York Press.
- Levy, B. A., & Lysynchuk, L. (1997). Beginning word recognition: Benefits of training by segmentation and whole word methods. *Scientific Studies of Reading*, 1 (4), 359–387
- Maughan, B., & Carroll, J. (2006). Literacy and mental disorders. *Current Opinion in Psychiatry*, 19(4), 350-354.
- Maughan, B., Gray, G., & Rutter, M. (1985). Reading retardation and antisocial behaviour: A follow-up into employment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 26(5), 741-758.
- Magnan, A., Ecalle, J., Veillet, E., & Collet, L. (2004). The effects of an audio-visual training program in dyslexic children. *Dyslexia*, 10, 131–140.
- Manis, F. R., McBride-Chang, C., Seidenberg, M. S., Keating, P., Doi, L. M., Munson, B., Petersen, A. (1997): Are Speech Perception Deficits Associated with Developmental Dyslexia? *Journal of Experimental Child Psychology* 66, 211–235.
- Marx, H. & Jungmann, T. (2000). Abhängigkeit der Entwicklung des Leseverstehens von Hörverstehen und grundlegenden Lesefertigkeiten im Grundschulalter. Eine Prüfung des Simple View of Reading – Ansatzes. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogischer Psychologie* 32 (2), 81-93.
- Maughan, B., & Carroll, J. (2006). Literacy and mental disorders. *Current Opinion in Psychiatry*, 19(4), 350-354.
- Mayer, A. (2014). *Früherkennung und Prävention von Schriftspracherwerbsstörungen im inklusiven Unterricht* (pp. 390-401).
- McGee, R., Share, D. L., Moffitt, T. E., Williams, S. M., Silva, P. A. (1988): Reading Disability, Behavior Problems and Juvenile Delinquency. In: Saklofske, D. H., Eysenck, S. G. B. (Hrsg.): *Individual Differences in Children and Adolescents: International Perspectives*. Hodder and Stoughton, London, 158–172.
- McGee, R., Williams, S., Share, D. L., Anderson, J., Silva, P. A. (1986): The Relationship between Specific Reading Retardation, General Reading Backwardness and Behavioural Problems in a Large Sample of Dunedin Boys: A Longitudinal Study from Five to Eleven Years. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 27, 597–610.

- Moll, K., & Landerl, K. (2009). Lese- und Rechtschreibtest (SLRT-II). Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (2. Korrigierte Auflage mit erweiterten Normen). Göttingen: Hogrefe.
- Moll, K., Fussenegger, B., Willburger, E., & Landerl, K. (2009). RAN is not a measure of orthographic processing. Evidence from the asymmetric German orthography. *Scientific Studies of Reading*, 13(1), 1-25.
- McArthur, G., Eve, P., Jones, K., Banales, E., Kohnen, S., Anandakumar, T. et al. (2012). Phonics training for English-speaking poor readers. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11(1).
- McArthur, G., Hogben, J. H., Edwards, V. T., Heath, S. M., Mengler, E. D. (2000): On the ‚Specifics‘ of Specific Reading Disability and Specific Language Impairment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 41, 869–874.
- Murjahn, I., Latoska, K., & Borg-Laufs, M. (2005). Computergestützte Rechtschreibförderung mit dem Programm COLLI: Ergebnisse zweier Evaluationsstudien. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 52, 261–271.
- National Longitudinal Survey of Youth. (1979). Retention and Reasons for Non-Interview. Washington, DC: Bureau of Labor Statistics.
- Neubauer, S., & Kirchner, S. (2014): Der Erfolg von zwei Rechtschreibförderprogrammen unter Berücksichtigung individueller Voraussetzungen von Grundschulern. In: Kopp, B., Martschinke, S., Munser-Kiefer, M., Haider, M., Kirschhock, E., Ranger, G., Renner, G. (Hrsg.): Individuelle Förderung und Lernen in der Gemeinschaft. Jahrbuch Grundschulforschung, Bd. 17. Wiesbaden: VS Springer, S. 151–157.
- Neubauer, S., & Kirchner, S. (2015): Individuelle Voraussetzungen von Grundschulern als Ausgangspunkt für erfolgreiche Rechtschreibung. In: Blömer, D., Lichtblau, M., Jüttner, A., Koch, K., Krüger, M., Werning, R. (Hrsg.): Perspektiven auf inklusive Bildung - Gemeinsam anders lehren und lernen. Jahrbuch Grundschulforschung, Bd. 18 Wiesbaden: VS Springer, S. 230–236.
- Neubauer, S., & Kirchner, S. (2016): Von der Evaluation schulischer Rechtschreibförderung zu einem präventionsorientierten Unterricht. *Gemeinsam leben – Zeitschrift für Inklusion*, H. 1/2016. Weinheim: Beltz, S. 48–57.
- O'Connor, R. E., White, A., & Swanson, H. L. (2007). Repeated reading versus continuous reading: Influences on reading fluency and comprehension. *Exceptional Children*, 74, 31–46.
- Olson, A. C., Caramazza A. (1994): Representation and Connectionist Models: the NETspell Experience. In: Brown, G. D. A., Ellis, N. C. (Hrsg.), 337–363.
- Osipov, I., Breuer-Küppers, P., Hennes, A.-K., Bader, E., Schmidt, B. M., Schabmann, A. (2016): Prosodic Sensitivity in Children at the End of Elementary School and Its Impact on Reading Fluency. Twenty-Third Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading, Porto, Portugal July 13–16.
- Petermann, F., & Daseking, M. (2012). Zürcher Lesetest-II (ZLT-II). Weiterentwicklung des Zürcher Lesetests (ZLT) von Maria Linder und Hans Grissemann. Bern: Hans Huber.

- Reitsma, P., & Wesseling, R. (1998). Effects of computer-assisted training on blending skills in kindergartners. *Scientific Studies of Reading*, 2 (4), 301–320.
- Rello, L., & Baeza-Yates, R. (2013, October). Good fonts for dyslexia. In *Proceedings of the 15th international ACM SIGACCESS conference on computers and accessibility* (pp. 1-8).
- Rello, L., Kanvinde, G., & Baeza-Yates, R. (2012, April). Layout guidelines for web text and a web service to improve accessibility for dyslexics. In *Proceedings of the international cross-disciplinary conference on web accessibility* (pp. 1-9).
- Reuter-Liehr, C. (1993). Behandlung der Lese-Rechtschreibschwäche nach der Grundschulzeit: Anwendung und Überprüfung eines Konzeptes. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 21, 135–147.
- Richlan, F., Kronbichler, M., & Wimmer, H. (2009). Funktionelle abnormiteter i den dyslektiske hjernen: En kvantitativ meta-analyse av neuroimagingstudier. *Hum Brain Mapp*, 30, 3299-3308.
- Richter, K., Plath, M. (2005): Lesemotivation in der Grundschule. Empirische Befunde und Modelle für den Unterricht. Weinheim: Juventa.
- Rückert, E. M., Kunze, S., Schillert, M. & Schulte-Körne, M. (2010). Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten – Effekte eines Eltern-Kind-Programms zur Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb. *Kindheit und Entwicklung*, 19, 81–89.
- Samuels, S. J. (1979). The method of repeated readings. *The Reading Teacher*, 32, 403–408.
- Sanchez, E., & Rueda, M. I. (1991). Segmental awareness and dyslexia: Is it possible to learn to segment well and yet continue to read and write poorly? *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 3, 11–18.
- Sandak, R., Mencl, W. E., Frost, S. J., & Pugh, K. R. (2004). The neurobiological basis of skilled and impaired reading: Recent findings and new directions. *Scientific Studies of reading*, 8(3), 273-292.
- Sauter, K., Heller, J., Landerl, K. (2012): Sprachrhythmus und Schriftspracherwerb. *Lernen und Lernstörungen* 1(4), 225–239.
- Scarborough, H. S. (1998): Early Identification of Children at Risk for Reading Disabilities: Phonological Awareness and Some Other Promising Predictors. In: Shapiro, B. K., Accardo, P. J., Capute, A. J. (Hrsg.): *Specific Reading Disability: a View of the Spectrum*. York Press, Timonium/MD, 75–117.
- Scerri, T. S., & Schulte-Körne, G. (2010). Genetics of developmental dyslexia. *European child & adolescent psychiatry*, 19(3), 179-197.
- Scheerer-Neumann, G. (1989). Rechtschreibschwäche im Kontext der Entwicklung. In I. Naegele & R. Valtin (Hrsg.), *LRS in den Klassen 1–10* (S. 25–35). Weinheim und Basel: Beltz.
- Scheerer-Neumann, G. (1996). Der Erwerb der basalen Lese- und Schreibfähigkeiten. In H. Günther & O. Ludwig (Hrsg.), *Schrift und Schriftlichkeit – Writing and its Use*, 2. Halbband/Volume 2 (S. 1153–1169). Berlin und New York: de Gruyter.

- Schlaggar, B. L., & McCandliss, B. D. (2007). Development of neural systems for reading. *Annual review of neuroscience*, 30(1), 475-503.
- Schmidt, S., Ender S., Schultheiss, J., Gerber-von Müller, G., Gerber, W.-D., Steinmann, E. et al. (2012). Das ADHS-Camp: Langzeiteffekte einer intensiv-verhaltenstherapeutischen Massnahme bei Kindern mit ADHS. *Kindheit und Entwicklung*, 21, 90-102.
- Schneeberger, B., Kargl, R., Purgstaller, C., Kozel, N., Gebauer, D., Vogl, J., Rohrer, S., Fink, A. (2011). *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 476–483
- Schneider, W. (2000). Das Konzept der phonologischen Bewusstheit und seine Bedeutung für den Schriftspracherwerb. In: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen (Hrsg.): Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Auer Verlag, Donauwörth, 96-105
- Schneider, W., Vise, M., Reimers, P., Blaesser, B. (1994). Auswirkungen eines Trainings der sprachlichen Bewusstheit auf den Schriftspracherwerb. In der Schule. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 8(3), 177-188.
- Schneider, W., Roth, E., & Ennemoser, M. (2000). Training phonological skills and letter knowledge in children at risk for dyslexia: a comparison of three kindergarten intervention programs. *Journal of Educational Psychology*, 92, 84–95.
- Schneider, W., Schlagmüller M. & Ennemoser M. (2017). Lesegeschwindigkeits- und Verständnistest für die Klassen 5-12+ (LGVT 5-12+) (2. erweiterte und neu normierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Schneider, W., Roth, E. & Küspert, P. (1999). Frühe Prävention von Lese-Rechtschreibproblemen: Das Würzburger Trainingsprogramm zur Förderung sprachlicher Bewusstheit bei Kindergartenkindern. *Kindheit und Entwicklung*, 8, 147–152.
- Schuchardt, K., Fischbach, A., Balke-Melcher, C., & Mähler, C. (2015). Die Komorbidität von Lernschwierigkeiten mit ADHS-Symptomen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*.
- Schuchardt, K., Kunze, J., Grube, D., & Hasselhorn, M. (2006). Arbeitsgedächtnisdefizite bei Kindern mit schwachen Rechen- und Schriftsprachleistungen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(4), 261-268.
- Schulte-Körne, G., & Bruder, J. (2010). Clinical neurophysiology of visual and auditory processing in dyslexia: a review. *Clinical neurophysiology*, 121(11), 1794-1809.
- Schulte-Körne, G., Deimel, W., Hülsmann, J., Seidler, T., & Remschmidt, H. (2001). Das Marburger Rechtschreib-Training - Ergebnisse einer Kurzzeit-Intervention. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 29, 7–15.
- Schulte-Körne, G., Deimel, W., & Remschmidt, H. (1998). Das Marburger Eltern-Kind-Rechtschreibtraining: Verlaufsuntersuchung nach 2 Jahren. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 3, 167–173.

- Schulte-Körne, G., Deimel, W., & Remschmidt, H. (2003). Rechtschreibtraining in schulischen Fördergruppen-Ergebnisse einer Evaluationsstudie in der Primarstufe. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 31, 85–98.
- Schulte-Körne, G., & Galuschka, K. (2015). Lese-und/oder Rechtschreibstörung bei Kindern und Jugendlichen, Diagnostik und Behandlung. S3-Leitlinie.
- Schulte-Körne, G., Ludwig, K. U., El Sharkawy, J., Nöthen, M. M., Müller-Myhsok, B., & Hoffmann, P. (2007). Genetics and neuroscience in dyslexia: Perspectives for education and remediation. *Mind, Brain, and Education*, 1(4), 162-172.
- Schulte-Körne, G., Schäfer, J., Deimel, W., & Remschmidt, H. (1997). Das Marburger Eltern-Kind-Rechtschreibtraining. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 25, 151–159.
- Schulz, W., Dertmann, J., & Jagla, A. (2003). Kinder mit Lese-/Rechtschreibstörungen: Selbstwertgefühl und Integrative Lerntherapie. *Kindheit und Entwicklung*, 12(4), 231-242.
- Schwippert, K., Hornberg, S., Freiberg, M. & Stubbe, T. C. (2007). Lesekompetenzen von Kindern mit Migrationshintergrund im internationalen Vergleich. In W. Bos, S. Hornberg, K.-H. Arnold, G. Faust, L. Fried, E.-M. Lankes, K. Schwippert & R. Valtin (Hrsg.), IGLU 2006. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich (S. 249–269). Münster: Waxmann.
- Seigneuric, A., & Ehrlich, M. F. (2005). Contribution of working memory capacity to children's reading comprehension: A longitudinal investigation. *Reading and writing*, 18(7), 617-656.
- Seigneuric, A., Ehrlich, M. F., Oakhill, J. V., & Yuill, N. M. (2000). Working memory resources and children's reading comprehension. *Reading and writing*, 13(1), 81-103.
- Seymour, P. H. K. & Elder, L. (1986). Beginning reading without phonology. *Cognitive Neuropsychology*, 9, 89–122.
- Sexton, C. C., Gelhorn, H. L., Bell, J. A., & Classi, P. M. (2012). The co-occurrence of reading disorder and ADHD: Epidemiology, treatment, psychosocial impact, and economic burden. *Journal of learning disabilities*, 45(6), 538-564.
- Simon, D. P., Simon, H. A. (1973): Alternative Uses of Phonemic Information in Spelling. *Review of Educational Research* 43, 115–137.
- Sindelar, B., Hejze, D., & Langer, V. (2011). Das Fehlerkillerprojekt: Leistungsmotivation und Lernerfolg bei Volksschulkindern: Ergebnisbericht einer Langzeitstudie. *Pädiatrie & Pädologie*, 46, 23-27.
- Smith, J. R., Brooks-Gunn, J., Klebanov, P. K. (1997): Consequences of Living in Poverty for Young Children's Cognitive and Verbal Ability and Early School Achievement. In: Duncan, G. J., Brooks-Gunn, J. (Hrsg.): Consequences of Growing Up Poor. Russell Sage Foundation, New York, 132– 189
- Smith-Spark, J. H., & Fisk, J. E. (2007). Working memory functioning in developmental dyslexia. *Memory*, 15(1), 34-56.

- Stanovic, K. (1988). Explaining the Differences between the Dyslexic and Garden Variety Poor Readers : The Phonological Core Variable Difference Model. *Journal of Learning Disabilities* 21 (10), 590-612.
- Stanovich, K. E. (1986): Matthew Effect in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy. *Reading Research Quarterly* 21, 360–407
- Stevens, E. A., Walker, M. A., & Vaughn, S. (2017). The effects of reading fluency interventions on the reading fluency and reading comprehension performance of elementary students with learning disabilities: A synthesis of the research from 2001 to 2014. *Journal of learning disabilities*, 50(5), 576-590.
- Stevenson, J., Fredman, G. (1990): The Social Environmental Correlates of Reading Ability. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 31, 681–698
- Suggate, S.P. (2016). A meta-analysis of the long-term effects of phonemic awareness, phonics, fluency, and reading comprehension interventions. *Journal of Learning Disabilities*, 49(1), 77–96.
- Sunseth, K., & Greig Bowers, P. (2002). Rapid naming and phonemic awareness: Contributions to reading, spelling, and orthographic knowledge. *Scientific studies of reading*, 6(4), 401-429.
- Swanson, H. L., Zheng, X., & Jerman, O. (2009). Working memory, short-term memory, and reading disabilities: A selective meta-analysis of the literature. *Journal of learning disabilities*, 42(3), 260-287.
- Tacke, G., Wörner, R., Schultheiss, G., & Brezing, H. (1993). Die Auswirkung rhythmisch-syllabierenden Mitsprechens auf die Rechtschreibleistung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 7, 139–147.
- Thaler, V., Ebner, E. M., Wimmer, H., & Landerl, K. (2004). Training reading fluency in dysfluent readers with high reading accuracy: Word specific effects but low transfer to untrained words. *Annals of Dyslexia*, 54, 89–113.
- Thomé, G. & Thomé, D. (2014). OLFA 3–9: Oldenburger Fehleranalyse für die Klassen 3–9. Instrument und Handbuch (3., überarbeitete Auflage). Oldenburg: isb.
- Thomson, J. M., Fryer, B., Maltby, J., Gowami, U. (2006): Auditory and Motor Rhythm Awareness in Adults with Dyslexia. *Journal of Research in Reading* 29(3), 334–348
- Thomson, J. M., & Goswami, U. (2008). Rhythmic processing in children with developmental dyslexia: auditory and motor rhythms link to reading and spelling. *Journal of Physiology-Paris*, 102(1-3), 120-129.
- Tijms, J. (2011). Effectiveness of computer-based treatment for dyslexia in a clinical care setting: outcomes and moderators. *Educational Psychology*, 31(7), 873–896.
- Torgesen, J., Morgan, S., & Davis, C. (1992). Effects of two types of phonological awareness training on word learning in kindergarten children. *Journal of Educational Psychology*, 84, 364–370.
- Torgesen J., Wagner, R., Rashotte, C., Burgess, S., Hecht, S. (1997). Contributions of Phonological Awareness and Rapid Automatic Naming Ability of to the Growth of Word Reading Skills in Second-to Fifth-Grade Children. *Scientific Studies of Reading* 1 (2), 161-185.

- Torgesen, J., Wagner, R., Rashotte, C., Herron, J. & Lindamood, P. (2010). Computerassisted instruction to prevent early reading difficulties in students at risk for dyslexia: Outcomes from two instructional approaches. *Annals of Dyslexia*, 60(1), 40–56.
- Torppa, M., Parrila, R., Niemi, P., Lerkkanen, M. K., Poikkeus, A. M., & Nurmi, J. E. (2013). The double deficit hypothesis in the transparent Finnish orthography: A longitudinal study from kindergarten to Grade 2. *Reading and Writing*, 26(8), 1353-1380.
- Toussaint, A., Petermann, F., Schmidt, S., Petermann, U., Gerber-von Müller, G., Sinatchkin, M. & Gerber, W.-D. (2011). Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Massnahmen auf die Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 59, 25-36.
- Vaessen, A., Gerretsen, P., & Blomert, L. (2009). Naming problems do not reflect a second independent core deficit in dyslexia: Double deficits explored. *Journal of experimental child psychology*, 103(2), 202-221.
- Valtin, R., Badel, I., Löffler, I., Meyer-Schepers, U. & Voss, A. (2003). Orthographische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse. In W. Bos, E.-M. Lankes, M. Prenzel, K. Schwippert, G. Walter & R. Valtin (Hrsg.), Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich (S. 227–264). Münster: Waxmann.
- Valtin, R., Hornberg, S., Buddeberg, M., Voss, A., Kowoll, M. E., & Potthoff, B. (2010). *Schülerinnen und Schüler mit Leseproblemen—eine ökosystemische Betrachtungsweise* (pp. 43-90).
- van den Bosch, K., van Bon, W.H.J., & Schreuder, R. (1995). Poor readers' decoding skills: Effects of training with limited exposure duration. *Reading Research Quarterly*, 30, 110–125.
- van Gorp, K., Segers, E., & Verhoeven, L. (2017). The role of feedback and differences between good and poor decoders in a repeated word reading paradigm in first grade. *Annals of Dyslexia*, 67, 1–25.
- van Hell, J. G., Bosman, A. M. T., & Bartelings, M. C. G. (2003). Visual dictation improves the spelling performance of three groups of Dutch students with spelling disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 26, 239–255.
- Volkmer, S., & Schulte-Körne, G. (2018). Cortical responses to tone and phoneme mismatch as a predictor of dyslexia? A systematic review. *Schizophrenia Research*, 191, 148-160.
- Vukovic, R., & Siegel, L. (2006). The double-deficit hypothesis: A comprehensive analysis of the evidence. *Journal of Learning disabilities*, 39(1), 25-47.
- Wagner, R., Torgese J. (1987). The Nature of Phonological Processing and its Causal Role in the Acquisition of Reading Skills. *Psychological Bulletin* 101 (2), 1992-212.
- Walberg, H., Tsai, S. (1984): Reading Achievement and Diminishing Returns to Time. *Journal of Educational Psychology* 76, 442–451
- Walter, J., Schliebe, L., & Barzen, S. (2007). Evaluation eines morphemorientiert-strategischen Rechtschreibtrainings in schulischen Fördergruppen mit Grundschulern der 3. Klasse. *Heilpädagogische Forschung*, 33, 143–153.

- Weber, J.M., Marx, P., & Schneider, W. (2002). Profitieren Legastheniker und allgemein lese-rechtschreibschwache Kinder in unterschiedlichem Ausmass von einem Rechtschreibtraining? *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 49 (1), 56–70
- Wember, F. B. (2007). Direkter Unterricht. In: Heimlich, U., Wember, F. B. (Hrsg.): Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis. Kohlhammer: Stuttgart, 163-175.
- Weinschenk, C. (1981). *Entschluss zur Tat, Schuldfähigkeit, Resozialisierung, Prävention*. Athenäum-Verlag.
- Welsch, R. G. (2007). Using experimental analysis to determine interventions for reading fluency and recalls of students with learning disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 30(2), 115–129.
- Wendt, H. & Schwippert, K. (2017). Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. In: Hussmann, A., Wendt, H., Bos, W., Bremerich-Vos, A., Kasper, D. et al. (Hrsg.) IGLU 2016 Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im Vergleich (S. 219–234). Münster: Waxmann.
- Widhopf-Wimmer, A. (2016). Intensivförderung von lese- und rechtschreibschwachen Kindern – eine geeignete Förderform in der Grundschule. Dissertation Berlin, Humbolt-Universität.
- Willcutt, E., & Pennington, B. (2000). Psychiatric comorbidity in children and adolescents with reading disability. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 41(8), 1039-1048.
- Willcutt, E., Petrill, S. A., Wu, S., Boada, R., DeFries, J., Olson, R., & Pennington, B. (2013). Comorbidity between reading disability and math disability: Concurrent psychopathology, functional impairment, and neuropsychological functioning. *Journal of learning disabilities*, 46(6), 500-516.
- Wimmer, H. (1993). Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system. *Applied psycholinguistics*, 14(1), 1-33.
- Wimmer, H., Landerl, K., & Schneider, W. (1994). The role of rhyme awareness in learning to read a regular orthography. *British Journal of Developmental Psychology*, 12, 469–484.
- Wimmer, H., & Mayringer, H. (2002). Dysfluent reading in the absence of spelling difficulties: a specific disability in regular orthographies. *Journal of educational Psychology*, 94(2), 272.
- Wolf, M., Bowers, P., & Biddle, K. (2000). Naming-speed processes, timing, and reading: A conceptual review. *Journal of learning disabilities*, 33(4), 387-407.
- Wolf, M., Obregon, M. (1992): Early Naming Deficits, Developmental Dyslexia, and a Specific Deficit Hypothesis. *Brain and Language* 42, 219–247
- Wolf, M., O'Rourke, A., Gidney, C., Lovett, M., Cirino, P., Morris, R. (2002): The Second Deficit: an Investigation of the Independence of Phonological and Naming-Speed Deficits in *Developmental Dyslexia. Reading and Writing* 15, 43–72

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1 Übersicht über die Problembereiche/-bezeichnungen mit Merkmalen von Untergruppen lese- und schreibschwacher Lernender nach Klicpera et al. (2020) S. 165 ff.....	13
Tabelle 2.2 Klassifikation nach ICD-10 und ICD-11 nach Schulte-Körne (2021), S. 464	14
Tabelle 2.3 Verfahren zur Diagnostik der Leseleistung für den Zyklus 3 nach Schulte-Körne & Galuschka (2019), S. 132 ff.; Steinbrink & Lachmann (2014), S. 142 ff.; Wiehe & Weiland (2022), S. 437 f.....	17
Tabelle 2.4 Verfahren zur Diagnostik der Rechtschreibleistung für den Zyklus 3 nach Schulte-Körne & Galuschka (2019), S. 132 ff.; Steinbrink & Lachmann (2014), S. 142 ff.; Wiehe & Weiland (2022), S. 437 f.....	17
Tabelle 2.5 Zusammenfassung der zur Förderung der phonologischen Bewusstheit zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 48 ff.	30
Tabelle 2.6 Zusammenfassung der zur Förderung der Lesegenauigkeit zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 50 f.....	31
Tabelle 2.7 Zusammenfassung der zur Förderung des wiederholten Lesens zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 52 ff.....	32
Tabelle 2.8 Zusammenfassung der zur Förderung der Textleseübungen zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 54 f.....	33
Tabelle 2.9 Zusammenfassung der zur Förderung des lautorientierten Schreibens zählenden Komponenten mit Verweis auf evidenzliefernde Studien nach Huemer et al. (2019), S. 56 ff.	33
Tabelle 2.10 Massnahmen des Nachteilsausgleichs bei LRS nach Ebene Schule, Unterricht und Prüfungen nach Mayer (2021), S. 202 f.	41
Tabelle 4.1 Deduktives Kategoriesystem mit Subkategorien und Förderfaktoren und -komponenten sowie Quellenangaben und Kapitelangaben dieser Masterarbeit.....	50
Tabelle 4.2 Subkategorie evidenzbasierte Förderkomponenten mit Codierregeln in Anlehnung an Huemer et al. (2019).....	51
Tabelle 4.3 Subkategorie evidenzbasierte Faktoren der Förderung mit Codierregeln	52
Tabelle 4.4 Interviewleitfaden.....	54
Tabelle 5.1 Spezifisch erwähntes Fördermaterial, aufgelistet nach den Interviews 1-5 mit Bezeichnung und Quellenangaben des Fördermaterials, falls vorhanden	72
Tabelle 5.2 Kreuztabelle Evidenzbasierte Förderkomponenten mit Subkategorien aufgeführt nach Erwähnung in den Interviews 1-5	76

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Stufenmodell des Schriftspracherwerbs Scheerer-Neumann (2018) S. 62 in Anlehnung an Frith (1986), Scheerer-Neumann (1989, 1996), Seymour & Elder (1986) und Ehri (1992)	4
Abbildung 2 Kompetenzentwicklungsmodell des Lesens nach Klicpera et al. (2020) S. 29	5
Abbildung 3 Modell des Simple View of Reading in Anlehnung an Hoover & Gough (1990) nach Mayer (2021) S. 36	7
Abbildung 4 Zwei-Wege-Modell von Barry (1994) nach Steinbrink & Lachmann (2014) S. 37	9
Abbildung 5 Phasen bei der Aneignung von Schriftsprache in Anlehnung an Klicpera et al. (2020) S. 60	10
Abbildung 6 Checkliste zur Diagnose von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten als spezifische Lernstörung nach DSM-5 nach Forster & Keller (2017), S. 5	16
Abbildung 7 Mehrebenenmodell zur Strukturierung der relevanten Faktoren und Forschungsfragen bei LRS nach Scheerer-Neumann (2018) S. 14	19
Abbildung 8 Die phonologische Informationsverarbeitung nach Mayer (2021) S. 69	22
Abbildung 9 Verbindung zwischen der biologischen, sprachlich-kognitiven und der Symptomebene nach Mayer (2021), S. 68 in Anlehnung an Frith (1997)	23
Abbildung 10 Das Modell des Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (2000) in Anlehnung an Mayer (2021) S. 70	23
Abbildung 11 Hermeneutischer Zirkel nach Roos & Leutwyler (2017), S. 60	45
Abbildung 12 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) S. 122	47
Abbildung 13 Auszug aus dem Codebuch mit zugehöriger Codierregel und Ankerbeispiel	49
Abbildung 14 Categoriesystem anhand Fokus 1-4 der LRS-Förderung im Zyklus 3	57
Abbildung 15 Anzahl Erwähnungen von Definition von LRS mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt	58
Abbildung 16 Anzahl Erwähnungen von Schwerpunkt der LRS-Förderung mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt	59
Abbildung 17 Anzahl Erwähnungen von Diagnostik allgemein mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt	61
Abbildung 18 Anzahl Erwähnungen von Test nach Interview 1-5 aufgeführt	61
Abbildung 19 Anzahl Erwähnungen von Interventionsleitung mit Subkategorie Einfluss der Interventionsleitung nach Interview 1-5 aufgeführt	62
Abbildung 20 Anzahl Erwähnungen von Beziehungsgestaltung nach Interview 1-5 aufgeführt	63

Abbildung 21 Anzahl Erwähnungen von Einzel- und Kleingruppensetting nach Subkategorien positiv und negativ nach Interview 1-5 aufgeführt	63
Abbildung 22 Anzahl Erwähnungen von Förderdauer und Förderumfang aufgeführt nach Interview 1-5 aufgeführt.....	64
Abbildung 23 Anzahl Erwähnungen von Verstärkern nach Interview 1-5 aufgeführt.....	64
Abbildung 24 Anzahl Erwähnungen von Inhalts- und Lebensweltbezug nach Interview 1-5 aufgeführt	65
Abbildung 25 Anzahl Erwähnungen von Formalia nach Interview 1-5 aufgeführt	65
Abbildung 26 Methodisch/didaktisch durchdachte LRS-Förderlektion mit zugehörigen Subkategorien und Anzahl der Nennung addiert aus den Interviews 1-5	66
Abbildung 27 Anzahl Erwähnungen von Methodisch-didaktisch durchdachten Lektionen mit Subkategorien Absprache mit anderen Lehrpersonen und Durchdachte Aufträge und Übungen nach Interview 1-5 aufgeführt.....	67
Abbildung 28 Anzahl Erwähnungen von Durchdachten Aufträgen und Übungen mit Subkategorien Individuelle Lernziele/Beurteilung, spielerische Übungsformen und Aufgabenlänge, klare Struktur und Layout nach Interview 1-5 aufgeführt	68
Abbildung 29 Anzahl Erwähnungen von Motivation nach Interview 1-5 aufgeführt.....	69
Abbildung 30 Anzahl Erwähnungen von Feedback von aussen mit Subkategorien Positives Feedback und Negatives Feedback nach Interview 1-5 aufgeführt.....	70
Abbildung 31 Anzahl Erwähnungen von Eltern mit Subkategorien Eltern positiv und Eltern negativ nach Interview 1-5 aufgeführt.....	70
Abbildung 32 Anzahl Erwähnungen von spezifischem Fördermaterial nach Interview 1-5 aufgeführt. 71	
Abbildung 33 Subcode-Segment Modell zu den evidenzbasierten Förderkomponenten mit zugehörigen Subkategorien und Anzahl Nennungen in Interview 1-5	73
Abbildung 34 Anzahl Erwähnungen von Evidenzbasierten Förderkomponenten nach Interview 1-5 aufgeführt.....	74
Abbildung 35 Nennungen und prozentualer Anteil der evidenzbasierten Förderkomponenten in Interview 1-5.....	75
Abbildung 36 Anzahl Erwähnungen Verbesserung des orthographischen Schreibens mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt	77
Abbildung 37 Anzahl Erwähnungen Verbesserung des lautorientierten Schreibens mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt	78
Abbildung 38 Anzahl Erwähnungen Verbesserung der Leseflüssigkeit mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt	79

Abbildung 39 Anzahl Erwähnungen Lesesinnverständnis mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt.....	80
Abbildung 40 Anzahl Erwähnungen Verbesserung der Grundfertigkeiten des Lesens mit Subkategorien nach Interview 1-5 aufgeführt.....	81
Abbildung 41 Anzahl Erwähnungen Weitere Förderkomponente Texte schreiben nach Interview 1-5 aufgeführt.....	82
Abbildung 42 Anzahl Erwähnungen Herausforderungen nach Interview 1-5 aufgeführt	84
Abbildung 43 Anzahl Erwähnungen Individueller Lernstand als Herausforderung nach Interview 1-5 aufgeführt.....	84
Abbildung 44 Anzahl Erwähnungen Emotional-soziales Verhalten als Herausforderung mit Subkategorien internalisierend und externalisierend nach Interview 1-5 aufgeführt	85
Abbildung 45 Anzahl Erwähnungen Unterstützung und Hilfsmittel mit Subkategorien Unterstützung und Hilfsmittel nach Interview 1-5 aufgeführt	86
Abbildung 46 Anzahl Erwähnungen Umgang mit Fehlern mit Subkategorien Korrekturstrategien und Positive Fehlerkultur nach Interview 1-5 aufgeführt	87
Abbildung 47 Einflussfaktoren der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit: Evidenzbasierte Förderkomponenten, Methodik und Didaktik, Symptomorientierte Förderung, Feedback von aussen, Eltern und Motivation des Lernenden (links nach rechts)	92
Abbildung 48 Evidenzbasierte Faktoren der Förderung geordnet nach Häufigkeit (links nach rechts)	93
Abbildung 49 Didaktik und Methodik der LRS-Förderung mit Subkategorien.....	94
Abbildung 50 Förderkomponenten der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit von links nach rechts	102
Abbildung 51 Nennungen und prozentualer Anteil der Nennungen der evidenzbasierten Förderkomponenten in den Interviews 1-5.....	102
Abbildung 52 Herausforderungen der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit von links nach rechts	106
Abbildung 53 Unterstützung der Lernenden in der LRS-Förderung geordnet nach Häufigkeit von links nach rechts	109